

**Національний університет «Чернігівський колегіум»
імені Т.Г. Шевченка**
*Кафедра загальної, вікової та соціальної психології імені М.А. Скока
Кафедра соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук*
Ben Gurion University of the Negev
Regional Alcohol and Drug Abuse Resources Center (RADAR)

П'ЯТНАДЦЯТИ СІВЕРЯНСЬКІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИТАННЯ

Матеріали міжнародної ювілейної наукової конференції

25 квітня 2025 року, м. Чернігів

Том 2. Соціальна робота та педагогіка

Чернігів
2025

УДК 316.6 : 37.013 : 364

Наукова редакція:

Зайченко Н.І., доктор педагогічних наук, професор

Рекомендовано до публікації вченою радою

Навчально-наукового інституту

психології та соціальної роботи

Національного університету «Чернігівський колегіум»

імені Т. Г. Шевченка (протокол № 9 від 26.05.2025 р.)

10.5281/zenodo.15485344

П'ятнадцяті Сіверянські соціально-психологічні читання:

Матеріали Міжнародної ювілейної наукової конференції (25 квітня 2025 року, м. Чернігів) / За наук. ред. Н. І. Зайченко. Т.2. Соціальна робота та педагогіка. Чернігів: НУЧК імені Т. Г. Шевченка, 2025. 183 с.

Збірник містить матеріали Міжнародної ювілейної наукової конференції «XV Сіверянські соціально-психологічні читання» (25 квітня 2025 р., м. Чернігів). У другому томі розглядаються актуальні питання сучасної соціальної роботи та педагогіки.

Адресовано науковцям, педагогам, соціальним працівникам, викладачам закладів вищої освіти, студентам та аспірантам.

© Автори, 2025

ФОРМУВАННЯ БЕЗБАР'ЄРНОГО ОСВІТЬНОГО ПРОСТОРУ У ЗВО ДЛЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНИМИ ПОТРЕБАМИ

Проблема підвищення рівня доступності освітніх процесів у сучасному суспільстві відповідає як сучасним суспільним запитам, так і критеріям інноваційного розвитку держави. Для досягнення цієї стратегічної мети необхідним є створення унікальних умов для розвитку інклюзивного освітнього середовища в закладах вищої освіти, що ґрунтується на принципах гуманізму та закономірностях розвитку особистості. Ці параметри, у свою чергу, забезпечують комплекс передумов для навчальних закладів, які пропонують студентам з особливими освітніми потребами можливість розвивати професійні навички в обраній ними сфері.

Інклюзія у вищій освіті є ключовим напрямом трансформації сучасних освітніх систем, спрямованим на створення рівних можливостей для студентів з особливими потребами. Відповідно до міжнародних освітніх стандартів, зокрема Міжнародної стандартної класифікації освіти (ISCED), інклюзивний підхід реалізується на різних рівнях освіти, що підтверджується статистичними даними щодо охоплення освітою в європейських країнах. Незважаючи на значний прогрес у забезпеченні інклюзії в загальній середній освіті, заклади вищої освіти стикаються з численними викликами, пов'язаними з індивідуалізацією навчальних процесів, доступністю навчальних матеріалів, створенням інклюзивного освітнього середовища.

Підвищення ефективності діяльності закладів вищої освіти щодо запобігання вищезазначеним викликам підкреслює актуальність адаптаційних процесів у контексті євроінтеграційних процесів в Україні та зростання вимог до якості її освіти в умовах російської агресії та пов'язаних з нею соціально-економічних проблем. Тому дослідження адаптації навчальних програм для студентів з особливими потребами в системі освіти є актуальним як у теоретичному, так і в

практичному аспектах, що зумовлює необхідність подальших наукових розвідок у цьому напрямі.

Українські університети часто стикаються зі значними бар'єрами, які перешкоджають повній реалізації інклюзивної освіти. Хоча правові та політичні засади існують, їхня практична реалізація стримується низкою системних, інфраструктурних, фінансових та культурних чинників. Ці виклики не є унікальними для України, але особливо помітними вони стають там, де освітні реформи збігаються з більш широкими соціально-політичними та економічними перетвореннями. У дослідженні Е. Молчанова та К. Ковтонюк відзначають п'ять найбільш критичних викликів, з якими наразі стикаються українські ЗВО у своїх зусиллях щодо впровадження інклюзивної освіти відповідно до міжнародних стандартів. Кожен виклик відображає конкретну сферу, де розрив між принципами та практикою залишається значним, що підкреслює нагальну потребу в цілеспрямованих політичних втручаннях, розбудові спроможності та інституційних інноваціях.

Серед викликів можна виділити наступні:

- розрив між політикою та практикою (незважаючи на законодавчу базу, що сприяє розвитку інклюзивної освіти, практична реалізація є непослідовною; інституційна політика часто не має чітких керівних принципів та підзвітності);

- обмежена поінформованість та підготовка (викладачі та співробітники мають обмежені знання про принципи інклюзивної освіти; професійний розвиток із питань універсального дизайну та інклюзивної педагогіки відбувається нерегулярно);

- дефіцит інфраструктури та доступності (багато кампусів не є фізично доступними, не мають пандусів, ліфтів, пристосованих приміщень та доступних навчальних матеріалів для студентів з інвалідністю);

- обмеженість ресурсів (фінансові труднощі перешкоджають інвестиціям у допоміжні технології, спеціалізовані служби підтримки та модернізацію освітнього середовища для інклюзії);

- культурні та світоглядні бар'єри (стійкі стереотипи, стигма та низькі очікування щодо маргіналізованих студентів перешкоджають створенню справді інклюзивних академічних спільнот).

Серед найбільш нагальних викликів – інфраструктурні недоліки, що обмежують фізичну доступність, недостатній професійний розвиток академічного та адміністративного персоналу, брак спеціалізованих послуг і систем підтримки, а також обмеженість фінансових ресурсів. Крім того, культурні та світоглядні бар'єри, такі як стійкі стереотипи та опір різноманітності в академічному середовищі, створюють додаткові перешкоди на шляху до інклюзивної практики. Незважаючи на ці виклики, було досягнуто помітного прогресу. Деякі університети почали впроваджувати принципи універсального дизайну для навчання, створювати центри доступності та ініціювати тренінги з інклюзивного лідерства. Пілотні проекти, часто за підтримки міжнародних організацій, продемонстрували, що за умови стратегічного планування, інституційної прихильності та залучення зацікавлених сторін інклюзивні моделі можна успішно впроваджувати навіть в умовах обмежених ресурсів.

Сучасна освітня політика вимагає обов'язкового забезпечення рівних можливостей для всіх учасників освітнього процесу, незалежно від їхніх фізичних, сенсорних чи когнітивних особливостей, що має міжнародне нормативно-правове підґрунтя. Важливо також зазначити, що правове підґрунтя для розвитку інклюзивного освітнього середовища було сформовано, насамперед, прийняттям Саламанкської декларації та Рамкової програми дій з освіти осіб з особливими потребами, які передбачають якісне впровадження інклюзивних підходів в освітніх закладах різних держав; а також прийняттям Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, зокрема, статті 24, яка передбачає доступність освіти та адаптацію освітнього процесу до індивідуальних потреб осіб з інвалідністю.

Упровадження інклюзивної освіти в Україні відбувається у вирішальний момент трансформації сектору вищої освіти. Хоча відповідність вітчизняного законодавства з міжнародним демонструє політичну волю, практичні аспекти інклюзивної

освіти залишаються недостатньо розвиненими. Дослідження ілюструє, що прогалини існують не через відсутність політики, а через слабе інституційне правозастосування, недостатні заходи з розбудови потенціалу та фрагментарне фінансове і стратегічне планування. Зокрема, порівняння з такими країнами, як Велика Британія, Канада та Швеція, показує, що успішні моделі включають інклюзію в механізми дотримання законодавства, розподілу ресурсів, системи підготовки викладачів та системи залучення студентів до участі в житті суспільства. Одним із найважливіших висновків є роль лідерства та інституційної автономії. Там, де керівництво університетів надає пріоритет інклюзивності, відчутний прогрес відбувається навіть в умовах обмежених ресурсів. І навпаки, без участі керівництва навіть добре сформульована політика не може вийти за межі риторики. Ще одним ключовим моментом є важливість культурної трансформації. Інклюзивна освіта має розглядатися не лише як технічна модернізація, але й як фундаментальна зміна у сприйнятті академічними установами різноманітності, участі та справедливості. Оскільки Україна прагне глибшої інтеграції до Європейського простору вищої освіти, потреба у стійких і масштабованих інклюзивних практиках стає все більш нагальною.

Упровадження міжнародних стандартів інклюзивної освіти в українських закладах вищої освіти є одночасно і викликом, і можливістю. Хоча системні бар'єри зберігаються, зростаюча обізнаність серед політиків, академічних лідерів та суспільства дає надію на трансформаційні зміни. Досягнення справжньої інклюзії вимагає не лише політичних реформ, а й глибоких культурних змін, які сприйматимуть різноманітність як силу, а не як виклик. Завдяки стратегічним інвестиціям у лідерство, інфраструктуру, навчання та культурний розвиток українські університети можуть наблизитися до того, щоб стати повністю інклюзивним середовищем, яке втілює міжнародні стандарти та задовольняє потреби всіх студентів.

ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНИМИ ПОТРЕБАМИ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН: ПОРІВНЯННЯ МОДЕЛЬНИХ ПРОГРАМ

Освітня діяльність дітей з особливими освітніми потребами (ООП) у процесі вивчення природничих дисциплін сприяє їхній соціалізації та професійному самовизначенню (Колупасєва А., Таранченко О., 2019). У межах реформи Нової української школи зростає потреба в адаптації навчальних програм, що забезпечує повноцінну інтеграцію таких учнів у суспільство.

Курси «Пізнаємо природу» (5–6 класи), Біологія (7 клас) та Хімія (7 клас) формують екологічну культуру, пізнавальну активність і критичне мислення (Коршевніук Т., Ярошенко О., 2023; Балан П. та ін., 2024; Григорович О., Недоруб О., 2024). Однак діти з ООП потребують спеціальних методів навчання, адаптованих матеріалів та індивідуального підходу (Лист МОН, 2024).

Дослідження змісту та методів викладання природничих дисциплін дозволить оцінити їхню доступність для учнів з ООП, виявити сильні та слабкі сторони програм і розробити рекомендації для вдосконалення навчального процесу. Отримані результати будуть корисними для педагогів, науковців та розробників освітніх програм.

Дослідження спирається на особистісно орієнтований, діяльнісний та інклюзивний підходи, що забезпечують ефективне навчання дітей з ООП (Гончаренко С., 1997). Особистісно орієнтований підхід акцентує увагу на індивідуальних можливостях учнів, діяльнісний підхід передбачає активну взаємодію з навчальним матеріалом, а інклюзивний – створення умов для повноцінної участі в освітньому процесі (Титаренко Т., 2003).

Методологічною основою є концепція конструктивізму, яка підкреслює важливість самостійного здобуття знань через практичний досвід (Рекомендації ЮНЕСКО, 2017). Дослідження

спирається на праці українських і західних учених у сфері інклюзивної освіти та адаптації навчального середовища.

Аналіз модельних програм «Пізнаємо природу» (5–6 класи, Т. Коршевнюк, О. Ярошенко), Біологія (7 клас, П. Балан) та Хімія (7 клас, О. Григорович, О. Недоруб) дозволяє оцінити їхню доступність для учнів з ООП та визначити ефективні методичні стратегії для їх адаптації.

Необхідно визначити особливості освітньої діяльності дітей з ООП при вивченні природничих дисциплін, проаналізувати доступність і ефективність модельних програм для 5–7 класів та розробити рекомендації щодо їхньої адаптації з урахуванням інклюзивного підходу.

Сучасна освіта забезпечує рівні можливості для всіх учнів, зокрема дітей з ООП, через адаптацію змісту та методів викладання (МОН України, 2020). Природничі дисципліни розвивають логічне мислення, спостережливість та екологічну свідомість, але їх засвоєння ускладнюється через абстрактність понять і наукову термінологію. Основні виклики – недостатня адаптація підручників, брак обладнання та підготовки педагогів (Лист МОН, 2024).

Для ефективного навчання дітей з ООП необхідно впроваджувати особистісно орієнтовані та діяльнісні підходи, що враховують індивідуальні особливості учнів (Титаренко Т., 2003). Конструктивістський підхід сприяє кращому засвоєнню знань через активну взаємодію з матеріалом та поступове ускладнення завдань. Сучасні технології, зокрема інтерактивні ресурси та адаптовані платформи, роблять навчання доступнішим і практично спрямованим (Колупаєва А., Таранченко О., 2019).

Зважаючи на ці вимоги до інклюзивного навчання, особливо важливо оцінити, наскільки сучасні підручники з природничих дисциплін враховують потреби учнів з ООП. Аналіз програм з інтегрованого курсу «Пізнаємо природу» (5–6 класи), «Біології» (7 клас) та «Хімії» (7 клас) дозволить визначити, наскільки доступним є навчальний матеріал, які методи використовуються для його засвоєння та чи забезпечується належний рівень візуалізації й адаптації для різних категорій учнів.

Підручник «Пізнаємо природу» для 6 класу (Коршевнік Т., Ярошенко О., 2023) спрямований на формування цілісного уявлення про природу та розвиток дослідницьких навичок учнів.

Матеріал подано доступною мовою, що полегшує сприйняття інформації, а для дітей з ООП доцільно використовувати мультимедійні ресурси та наочні матеріали. Підручник містить практичні завдання, лабораторні роботи та експерименти, що сприяють активному залученню учнів. Велика кількість ілюстрацій, схем та діаграм підвищує інтерес і полегшує засвоєння складних концепцій.

Окрема увага приділяється екологічній свідомості та сталому розвитку, що формує соціальну компетентність і навички самостійного навчання. Загалом, підручник є сучасним комплексним посібником, що сприяє всебічному розвитку учнів.

Підручник «Біологія» для 7 класу (Балан П. та ін., 2024) відповідає Державному стандарту освіти та спрямований на розвиток дослідницьких навичок, критичного мислення та екологічної свідомості. Матеріал подано зрозумілою мовою, з адаптованою версією для дітей з ООП, що включає спрощені тексти, більший шрифт та додаткові пояснення для кращого засвоєння.

Використовуються активні методи навчання, зокрема практичні роботи та проектна діяльність, що сприяють самостійній роботі та розвитку критичного мислення. Підручник містить ілюстрації та схеми, що полегшують розуміння біологічних процесів. Для учнів з ООП ці матеріали адаптовано для покращення засвоєння інформації.

Особливу увагу приділено екологічній свідомості та соціальним компетентностям через завдання, що підкреслюють важливість збереження біорізноманіття та відповідального ставлення до природи.

Підручник «Хімія» для 7 класу (Григорович О., Недоруб О., 2024) адаптований для учнів з ООП. Матеріал подано доступною мовою з поступовим ускладненням, що дозволяє враховувати індивідуальні можливості учнів.

Практичні роботи, лабораторні дослідження та експерименти сприяють активному залученню та розвитку дослідницьких навичок. Для учнів з ООП передбачено спрощені та

альтернативні завдання. Ілюстрації, схеми та діаграми полегшують розуміння хімічних процесів, а історичні факти та лінгвістичні задачі розвивають мовленнєві навички й екологічну свідомість. Загалом підручник враховує потреби учнів з ООП та підтримує їхній всебічний розвиток у навчанні.

Отже, можемо відзначити, що інтегрований курс «Пізнаємо природу» (6 клас), а також підручники «Біологія» та «Хімія» (7 клас) спрямовані на формування цілісного уявлення про навколишній світ, розвиток дослідницьких навичок, критичного мислення та екологічної свідомості. Усі три програми враховують потреби учнів з ООП – матеріал подано доступною мовою, використовуються наочні матеріали, практичні завдання та індивідуальний підхід. Особлива увага приділяється екологічній свідомості, сталому розвитку та навичкам самостійного навчання. Таким чином, ці підручники є сучасними посібниками, що підтримують всебічний розвиток учнів.

Важливою складовою природничих дисциплін є виховний аспект, що сприяє формуванню екологічної культури та соціальних навичок (Супрун М. та ін., 2014). Через вивчення природи учні усвідомлюють значення збереження біорізноманіття та сталого розвитку, навчаються відповідально ставитися до навколишнього середовища. Виконуючи практичні та проектні завдання, школярі розвивають уміння працювати в команді, приймати рішення та самостійно шукати відповіді на запитання (Бондар К., 2019).

Зміцнення мотивації та емоційного залучення учнів є ключем до успішного навчання. Наочність, інтерактивні методи та залучення до експериментів підвищують інтерес до предмета та сприяють глибшому засвоєнню знань. Індивідуальний підхід дозволяє врахувати особливості кожного учня, особливо у випадку дітей з ООП (Титаренко Т., 2003).

Важливу роль у цьому процесі відіграють учитель та асистент учителя. Вони не лише допомагають опанувати навчальний матеріал, але й підтримують емоційний комфорт учнів, мотивують до пізнання та саморозвитку. Саме завдяки їхній підтримці створюється атмосфера співпраці, де кожен учень може відчувати свою значущість у навчальному процесі.

Підсумовуючи, можна стверджувати, що аналіз інтегрованого курсу «Пізнаємо природу» (6 клас) та підручників «Біологія» і «Хімія» (7 клас) показує, що сучасна освіта прагне забезпечити рівні можливості для всіх учнів, включаючи дітей з ООП. Адаптація змісту, використання наочних матеріалів, інтерактивних технологій та індивідуальний підхід сприяють ефективнішому засвоєнню природничих дисциплін. Практичні завдання, лабораторні роботи та проекти розвивають не лише знання, а й критичне мислення, навички самостійної роботи та екологічну свідомість.

Водночас впровадження інклюзивного навчання потребує подальшого вдосконалення. Важливо розширювати доступ до спеціалізованого обладнання, розвивати компетентність педагогів та враховувати індивідуальні потреби кожного учня. Лише за умов гармонійного поєднання сучасних методологічних підходів, особистісно орієнтованого навчання та емоційної підтримки можливе повноцінне залучення учнів з ООП до освітнього процесу. Такі зусилля сприяють не тільки академічному успіху, а й соціальній інтеграції та всебічному розвитку особистості.

Годун Т. О., Завацька Л. М.

ТРЕНІНГ ЯК МЕТОД ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА З ПІДЛІТКАМИ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Сучасний освітній заклад орієнтований на формування всебічно розвиненої, компетентної, критично мислячої особистості, яка характеризується активною життєвою позицією та спрямована на успішну самореалізацію в соціумі. Проте, особистість підлітка формується під впливом багатьох факторів: сімейне виховання, група однолітків, соціальні умови життя. І, на жаль, не завжди вплив цих детермінантів визначається як позитивний.

У такому аспекті важливого значення набуває соціально-педагогічна діяльність у закладі освіти, що характеризується

цілеспрямованою кваліфікованою допомогою здобувачу освіти у взаємодії з суспільством, сприяння його вихованню, розвитку, професійному та особистісному становленню. Метою діяльності соціального педагога є забезпечення комфортного психологічного стану дитини, задоволення всіх її потреб через забезпечення правових, соціальних, психологічних, педагогічних умов подолання та попередження негативних явищ у найближчому оточенні учня: в родині, шкільному колективі та ін.

Профілактична робота соціального педагога з дітьми підліткового віку розглядається як комплекс соціальних, освітніх та медико-психологічних заходів, спрямованих на виявлення, попередження та усунення основних причин та умов, що викликають різного роду соціальні відхилення у їх поведінці.

Методи роботи соціального педагога з реалізації програми профілактичних заходів різноманітні і включають лекції, бесіди, організацію самонавчання, фокус-групи, дискусії, мозкові штурми, моделювання, організацію дуплікування (передача знань, навичок, умінь з ланцюжка), тренінг.

Саме тренінгова форма роботи забезпечує максимальну включеність всіх суб'єктів роботи в означений процес. Так, у ході такої взаємодії підліток має можливість одночасно з отриманням інформації обговорювати її, відпрацьовувати набуті навички соціальної взаємодії. Означений метод робить профілактичну роботу максимально ефективною, корисною, продуктивною та цікавою для здобувачів освіти будь-яких вікових категорій, особливо для підлітків.

Сьогодні питання ефективності тренінгової роботи розглядаються у працях Кулікова Л., Левітова Н., Прохорова О., Хамідової І., Юшко О. Питання ефективності означеного методу серед здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти досліджуються Василенко Н., Манохіною І., Новіковою Л., Смоляною Я, Шаргородською С.

У даний час тренінгова форма навчання знайшла широке застосування у різних сферах життєдіяльності, що зумовлено широким комплексом її функцій.

Головною метою соціально-психологічного тренінгу є «підвищення компетентності в спілкуванні», для реалізації якої необхідно вирішити такі завдання: 1) надання знань про особливості процесу спілкування, психології особистості, групи та спільноти в цілому; 2) формування знань, вмінь та навичок спілкування; 3) корекція, формування та розвиток установок, необхідних для спілкування; 4) корекція в розвитку системи відносин особистості; 5) розвиток здатності адекватно та повно сприймати та оцінювати себе та інших (Міллютіна К., 2004).

У даному аспекті тренінг розглядається в єдності навчальної, коригуючої та розвиваючої сторін психологічного впливу на особистість. Так само як немає єдиного підходу до визначення сутності тренінгів, так само немає і єдиної їх класифікації.

Так, наприклад, у науково-практичній літературі знаходимо таку класифікацію:

1) Соціально-психологічний тренінг, метою якого є формування умінь та навичок соціальної взаємодії.

2) Психотерапевтичний тренінг, спрямований на зміну різних установок у свідомості учасників із метою корекції поведінкових реакцій, покращення міжособистісних взаємин.

3) Навчальний («навичковий») тренінг, який застосовується з метою вироблення навичок: навчальних та професійних; фізичних (силових) та розумових; соціальних; спеціальних і т.д.).

4) Бізнес-тренінг, який проводиться з метою вдосконалення процесів управління виробничою діяльністю підприємства.

5) Аутотренінг, що проводиться людиною самою собою за рахунок виконання певних вправ на розслаблення або зосередження, подолання втоми та хворобливих відчуттів, позбавлення негативного ставлення до інших, розвитку корисних якостей.

6) Тренінг особистісного зростання, спрямований особистісний розвиток.

7) Тренінг спілкування, який знайшов найбільш широке застосування в роботі з різними групами саме підлітків та спрямований на розвиток комунікативних умінь та навичок.

З погляду змістовної класифікації, тренінги можна розділити на дві категорії: тренінги навичок та тренінги зміни відносин (Барна М., 2006). Якщо у тренінгу велика частина часу йде на тренування конкретних навичок – це тренінг навичок. Часто це відображається у назві, наприклад – «Тренінг навичок виявлення брехні», «Тренінг навичок ефективних переговорів» тощо.

Психологічний тренінг проводиться обов'язково професійним психологом та з використанням психологічних, а не побутових, езотеричних, містичних, теософських та інших понять та категорій.

У свою чергу, особистісні тренінги за спрямованістю та рівнем особистісної роботи діляться на:

– *Тренінги розвитку особистості*. У цих тренінгах беруть участь особистості і в процесі тренування розвивають свої особистісні якості, можливості та вміння. Такі тренінги навчають не конкретним, а загальним речам, що допомагають у широкому колі ситуацій. Наприклад, навчитися бачити у собі і в людях кращі та сильні риси, освоїти впевнену поведінку, розвинути емоційну виразність тощо.

– *Психотерапевтичні тренінги* – допомагають людям повернутися до режиму нормального функціонування.

– *Трансформаційні тренінги* працюють із глибинними (базовими) переконаннями, цінностями та станами.

Даний поділ тренінгів не виключає того, що в конкретній тренінговій програмі можна зустріти елементи різної спрямованості: елементи і психотерапії, і моменти розвиваючих тренінгів, і тренування деяких конкретних навичок, і занурення у певні, потрібні для завдань тренінгу, стани.

Розглядаючи сутність тренінгів як активної форми роботи, варто також звернути увагу на класифікацію сучасних характерних особливостей соціально-психологічних тренінгів, представлених Є. Карпенко (Карпенко Є., 2015):

- інтенсивність роботи та досить короткі строки реалізації (від 1 дня);

- високий рівень організації та підготовки;

- можливість продовження розвитку та підтримки: участь у наступних програмах, асистування у подібних тренінгах тощо;

- чіткі цілі та спрямованість на результат;
- сприятлива та комфортна атмосфера: свобода думки, щирість, радість тощо;
- акцентування уваги на усвідомленні, прийнятті відповідальності за своє життя та розвиток;
- підвищення мотивації, енергетичного потенціалу учасників;
- переважна активізація, а не розслаблення;
- багатогранність ролей тренера та учасників;
- практична спрямованість на життєві аспекти тощо.

Також, розглядаючи сутність тренінгів важливо звернути увагу на їх відмінності від інших активних навчальних методів. Так, на думку І. Осадченко (Осадченко І., 2009), ключовими відмінностями тренінгу від інших групових форм навчання є: проходження всіх базових стадій навчання; баланс між колективною та індивідуальною роботою; кількість учасників оптимальна для отримання групового зворотного зв'язку у вигляді обговорень, питань тренеру.

На наш погляд, ці три відмінності можуть бути сформульовані одним пунктом, а саме, головна відмінність тренінгу від інших, схожих форм роботи, у самостійній активності учасників.

Після тренінгу люди отримують практичний результат: або вирішивши якусь свою особисту проблему, з якою людина тривалий час не могла впоратися самостійно, або отримавши практичні навички використання того, чому був присвячений тренінг.

Звичайно, коли ми говоримо про набуття практичних навичок, ми маємо на увазі початковий, зазвичай невисокий рівень засвоєння навичок, природний через обмеженість часу проведення тренінгу.

Таким чином, тренінг – це сукупність різних прийомів і способів, що створюють умови для побудови суб'єкт-суб'єктної взаємодії між усіма учасниками процесу, за допомогою усвідомленого активного включення кожного учасника в діяльність, спрямовану на досягнення визначеної мети (ефекту). Як один із інструментів фахівця (психолога, фахівця із соціальної роботи) він може застосовуватися як в

індивідуальній, так і груповій роботі. Означений метод сприяє розвитку особистості в різних сферах життєдіяльності.

Горлач М. О., Михайленко О. В.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІТЕЙ З ВАДАМИ СЛУХУ

Діти з порушеннями слуху відрізняються між собою за рівнем втрати слуху, часом та причинами її виникнення, особливостями мовленнєвого та загального розвитку, індивідуальними характеристиками, а також умовами виховання та навчання після втрати слухової функції. Згідно зі статистичними даними, як вітчизняними, так і світовими, проблеми зі слухом має приблизно одна дитина зі ста. Основними чинниками, що можуть спричинити порушення слуху, є перенесені інфекційні захворювання, такі як менінгіт, енцефаліт, кір, скарлатина, отит, грип і його ускладнення, а також спадковість, патології, що впливають на зовнішнє, середнє чи внутрішнє вухо, ураження слухового нерву. Додатково, до можливих причин належать несприятливий перебіг вагітності, вроджені аномалії слухового апарату, родові травми та механічні пошкодження. У дітей із вадами слуху реакція на звукові подразники може бути відсутньою або проявлятися лише у відповідь на дуже гучні звуки (Венгловська О., 2023).

Рівень психічного розвитку дитини тісно пов'язаний зі ступенем втрати слуху та віком, у якому сталося порушення. Чим вищий поріг гучності, за якого дитина починає сприймати звук, тим важчий ступінь порушення слуху.

Розвиток дитини з порушеннями слуху визначається низкою факторів, серед яких важливу роль відіграють вік, у якому відбулося ураження слуху, ступінь його зниження, рівень інтелектуального розвитку, сімейне середовище та характер міжособистісних взаємин (Федоренко О., 2018).

Слухова депривація, що виникає у критичний період розвитку, коли нейронні зв'язки особливо чутливі до зовнішніх

впливів, негативно впливає на формування сприйняття. Втрата слуху в ранньому віці спричиняє тривалу сенсорно-перцептивну депривацію, що, у свою чергу, веде до суттєвих порушень у становленні аналізаторних систем мозку та міжнейронних зв'язків у первинних сенсорних полях. Це призводить до дефіциту комунікації між вторинними та третинними корковими зонами, що впливає на когнітивний розвиток дитини. Зменшення або повне припинення надходження звукової інформації викликає вторинні морфолого-функціональні зміни у слуховій корі головного мозку, що ще більше посилює первинний дефект.

Наукові дослідження підтверджують, що глухота, яка виникла в ранньому віці через пошкодження слухового аналізатора, є не лише сенсорною втратою, а й призводить до змін у когнітивних процесах. Тому первинне порушення слуху тісно пов'язане з вторинними відхиленнями у мовленнєвому розвитку та інтелектуальних здібностях. Однак важливо зазначити, що за умови збереженого інтелекту та відповідної корекційної роботи діти з вадами слуху можуть досягти рівня розвитку, який не поступається їхнім одноліткам із нормальним слухом (Гуменюк О., 2022).

Дитячий мозок відзначається значною пластичністю, проте навіть незначне порушення в його роботі може впливати на весь процес дозрівання центральної нервової системи. Через це у дітей із вадами слуху, якщо не здійснювати ранню корекцію, можуть виникати затримки у психічному розвитку.

Згідно з концепцією Л. Виготського про системну природу дефекту, втрата слуху у ранньому віці (як первинний дефект) згодом спричиняє вторинні ускладнення, що стосуються мовлення, розуміння мовленнєвих конструкцій і вимови. У дошкільному віці найінтенсивніше формуються дві ключові функції – мовлення та довільна моторика, які у разі порушення слуху стають найбільш вразливими.

Розвиток психічних процесів у дітей із порушеннями слуху відбувається за тими ж принципами, що й у їхніх однолітків із нормальним слухом, однак певні етапи можуть зміщуватися у часі. Наприклад, формування активного мовлення, розширення словникового запасу, розвиток навичок

побудови речень, вдосконалення сприйняття звуків, фонематичного слуху, а також становлення наочно-дієвого й наочно-образного мислення мають інші терміни появи, ніж у дітей без порушень слуху.

Особливості розвитку впливають на всі когнітивні процеси, зокрема на запам'ятовування візуальної інформації. Дослідження свідчать, що діти з вадами слуху мають нижчі показники мимовільного запам'ятовування зорового матеріалу порівняно з їхніми однолітками, які не мають подібних труднощів.

У дітей із порушеннями слуху виникають труднощі із запам'ятовуванням слів, що пов'язано з особливостями засвоєння мовлення. По-перше, для них слово сприймається не як цілісна одиниця зі значенням, а як набір окремих букв чи складів, що збільшує обсяг інформації для запам'ятовування. Через це дитина докладає значних зусиль для запам'ятовування, але часто припускається помилок: може змінювати послідовність літер і складів або пропускати їх. По-друге, недостатньо розвивається вміння розрізняти значення слів, що належать до однієї ситуації. По-третє, діти з порушеннями слуху рідше застосовують стратегії опосередкованого запам'ятовування, наприклад, угруповання слів за змістом (Колупаєва А., 2021).

Процес розвитку мислення у таких дітей має більше специфічних особливостей порівняно з іншими когнітивними функціями. Формування наочно-дієвого, наочно-образного та словесно-логічного мислення відбувається повільніше, ніж у дітей із нормальним слухом.

Розвиток розумових операцій також має свої складнощі. Відставання у формуванні аналізу та синтезу пов'язане з тим, що діти довше використовують загальні поняття замість більш точних термінів, а також пізніше навчаються визначати спільні та відмінні ознаки об'єктів.

Наукові дослідження підтверджують, що у дітей із вадами слуху спостерігаються порушення у розумінні образного мовлення, уповільнене формування словникового запасу та труднощі в розвитку зв'язного мовлення. Вторинні відхилення найбільш помітні у функціях, які активно формуються у

ранньому віці, зокрема в мовленні, тонкій моторній координації, просторових уявленнях і довільній регуляції діяльності.

Рівень мовленнєвого розвитку значною мірою впливає на особливості психічних функцій. Напрямок психічного розвитку дитини з порушенням слуху визначається тим, що на початкових етапах онтогенезу відмінності в психічній діяльності між дітьми з нормальним слухом і дітьми, які мають вади слуху, є незначними, проте з часом вони стають більш вираженими. Це триває до певного моменту, після якого, завдяки систематичній сурдопедагогічній підтримці, відмінності не збільшуються й навіть можуть зменшуватися.

Якщо ж спеціальна корекційно-розвиткова робота не проводиться, наслідки первинного дефекту стають глибшими, що призводить до значних труднощів у розвитку, порушення взаємодії із оточенням та засвоєння загальнолюдської культури (Литовченко С., 2020).

Діти з вадами слуху менш соціально адаптовані, ніж їхні нормотипові однолітки. Особливе ставлення оточуючих до них сприяє формуванню специфічних рис характеру, які можуть закріплюватися з часом.

На думку О. Квашук, діти з порушеннями слуху стикаються з труднощами у формуванні уявлень, які часто є нечіткими й не закріпленими у словесній формі. Процес створення цілісного образу предметів у них уповільнений, що стає помітним під час виконання завдань, пов'язаних із складанням розрізаних картинок або карток лото. Крім того, особливості сенсорного розвитку виявляються у складнощах із виокремленням властивостей та відношень між предметами в різних видах діяльності (Квашук О., 2021).

Втрата слуху у дітей з порушеннями слуху значно посилює роль зору як основного каналу сприйняття навколишнього світу. У таких дітей зоровий аналізатор стає провідним для пізнання та освоєння мови, оскільки їх зорові здібності не поступаються, а в багатьох випадках навіть перевищують здібності дітей із нормальним слухом. Більш того, діти з порушеннями слуху часто здатні помічати деталі, які можуть залишатися непоміченими для нормотипових дітей.

У ситуації часткових порушень слуху спостерігається слабкість, нечіткість та погана диференціація артикуляційних рухів. Крім того, втрата слуху впливає не лише на рухові відчуття, пов'язані з мовою, але й на функціонування дихальної системи (Таранченко О., 2019).

Порушення в сприйнятті звуків ускладнює нормальне спілкування дитини з навколишнім світом, що значно гальмує її соціалізацію та засвоєння соціального досвіду. Діти з порушеннями слуху мають обмежену можливість спілкуватися з дорослими та однолітками, що призводить до недорозвитку мовлення як засобу взаємодії і знижує їх уявлення про соціальні явища та місце у суспільстві. Це є основною причиною труднощів у соціалізації дітей цієї категорії. У той час, як діти з нормальним слухом отримують пізнавальну інформацію природним і легким шляхом, дітям з порушеннями слуху це дається тільки завдяки спеціальному навчанню та великим зусиллям.

Сенсорний дефект ускладнює нормальну взаємодію дітей з дорослими, ускладнюючи процес отримання соціального досвіду, а також взаємодію з однолітками. Це призводить до виникнення психологічного дискомфорту, зниження настрою та активності, що часто є наслідком недостатнього розвитку навичок планування, самоконтролю та організованості у дітей з порушеннями слуху (Гаврилова Н., 2022).

Отже, психолого-педагогічна характеристика дітей з порушеннями слуху свідчить про те, що проблеми зі слухом уповільнюють розвиток дитини, спричиняючи емоційні і особистісні порушення. Важливу роль у розвитку вторинних відхилень має відсутність або недостатність ранніх лікувальних та корекційно-педагогічних заходів.

СОЦІАЛЬНА ДІАГНОСТИКА РОЗЛАДІВ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ

Проблема збільшення чисельності дітей, які страждають аутизмом, значно загострилася у всіх регіонах світу (Тарасун В., 2018). За час із 2009 року по 2017 рік захворюваність на РАС, згідно з офіційними статистичними даними МОЗ України, зросла на 194%: з 0,55 до 1,61 на 100 000 дитячого населення. Показник первинної захворюваності в Україні стабільно збільшувався з 2006 року: у 2007 р. на 28,2%, 2008 р. – 32,0%, 2009 р. – 27,2%, в 2010 р. – 35,7%, 2011 р. – 21,2%, 2012 р. – 25,3%. Поширеність РАС у дитячій популяції за ці роки зросла в 2,84 раза, з 17,0 до 48,2 на 100 000 населення (Іванова Н., 2018).

Діагностика аутизму повинна проводитися командою фахівців, що включає в себе психолога, невропатолога, психіатра, психотерапевта, педіатра. Соціальна діагностика розладів аутистичного спектру виявила соціальні та психологічні фактори ризику набуття розладів аутистичного спектру, ними є такі: неповна родина, наявність шкідливих звичок, відсутність пренатального спостереження, непорядковані статеві стосунки, обтяжений репродуктивний анамнез (початок статевих стосунків до 18 років, штучні аборти), низький освітній рівень, а також неадекватний психологічний стиль сприйняття вагітності в будь-якому віці жінки.

Термін «аутизм» є загальноживим скороченим відповідником дефініцій «загальні розлади розвитку» (МКХ-10) та «розлади аутистичного спектру» (РАС) (DSM-V) та застосовуваного в клінічній практиці терміну «первазивні розлади розвитку». РАС – порушення нейророзвитку, основними особливостями яких, згідно з «Дослідницькими діагностичними критеріями» МКХ-10 (ВООЗ, 1992), є: 1) якісні порушення реципрокної соціальної взаємодії, 2) якісні порушення спілкування, 3) обмежені, повторювані, стереотипні поведінка та інтереси. Науковці констатують, що

симптоми аутизму у дитини зазвичай першими помічають батьки. Звертатися за медичною та психологічною допомогою батькам потрібно, якщо вже *на першому році життя* спостерігаються такі відхилення, як більш пізні виникнення белькотіння, незвична жестикуляція, слабка реакція на спроби спілкування, різнобій при обміні звуками з дорослим. Якщо *одно-дворічна дитина* не любить, щоб її обіймали; здійснює циклічні рухи; не виявляє зацікавленості в певних іграх (наприклад, у грі в ку-ку); не починає говорити до двох років; може довгий час одноманітно розгойдуватися; часто здається, що дитина не чує, а іноді може здаватися, що вона чує віддалені фонові звуки, наприклад, гудок потягу. Після одного року життя така поведінка, як стверджують медики, вважається відмінною рисою немовлят з розладами аутистичного спектру (РАС) (Розлади аутистичного спектру у дітей. Особливості ранньої діагностики, 2018).

Після півтора року іноді дитина при спробі вказати їй рукою на якийсь об'єкт дивиться на руку, і дуже зрідка сама вказує на об'єкти. У цьому віці дитина з РАС, яка вже почала нормально розвиватися (типовий розвиток), часто втрачає набуті навички (зокрема, не починає використовувати особовий займенник Я). Вчені, які досліджують дану проблему констатують, що після півтора року життя дитини з РАС, вона майже завжди втрачає здатність до наслідування (як важливого компонента навчованості). Дитина цієї вікової групи з РАС часто намагається всіляко уникати контакту очей при спілкуванні з близькими людьми. Боїться оточуючого світу. Приблизно до двох років слабшає інтерес до людей, проте швидко розвивається неадекватна прихильність до неживих предметів. Цій віковій групі дітей із РАС притаманна амбівалентність афекту (задоволення і страху одночасно). Дитина, яка іноді до півтора-двох років розвивалася нормально, починає розгойдуватися (як заміна будь-яких інших дій, наприклад гри, або приділення уваги мамі). Психіатри вважають даний симптом як тривожний. При цьому треба уважно придивлятися до процесу розвитку моторики дитини. Необхідно помічати циклічність (розгойдування або безкінечне повторювання одних і тих же рухів).

У порівнянні з нейротиповою дитиною (Тарасун В., 2018), дитина з РАС на другому і третьому році життя в мовленні має менший словниковий запас, менше приголосних звуків, рідше комбінує слова, жести таких дітей дуже рідко супроводжуються словами. Для цієї вікової категорії дітей із РАС характерно: нечасто звертаються з проханнями, схильні до ехолалії і реверсії займенників (наприклад, у відповідь на запитання: «Як тебе звати?» дитина відповідає: «Тебе звать Діма», не замінюючи слово «тебе» на «мене»).

У шкільному і в підлітковому віці симптоми аутизму також виявляються, хоча в цьому віці поведінка дитини часто змінюється. Більшість дітей здобуває нові навички, однак все ще запізнюються в умінні спілкуватися і розуміти оточуючих. Особливо важкими для цієї категорії дітей стають період статевого дозрівання та розвиток статевої ідентифікації, а також в цей період підлітки схильні до підвищеного ризику поведінкових актів, пов'язаних зі страхами.

Дослідники даної проблеми вважають, що тільки 33% з дорослих, які страждають аутизмом, мають можливість досягти часткової незалежності та працювати і жити самотійно. Можливість ведення незалежного способу життя співвідноситься з розумовими здібностями й умінням спілкуватися дорослих з РАС. Приблизно 10% людей із діагностованим аутизмом мають особливі здібності і схильні до їхнього удосконалення в деяких специфічних галузях, наприклад, у запам'ятовуванні списків, вираховуванні календарних дат, малюванні, музиці та ін.

Відомо, що в дорослому віці від 0,5% до 10% осіб із РАС демонструють незвичайні здібності, які поширюються від вузьких окремих навичок (наприклад, запам'ятовування незначних фактів) до надзвичайно рідкісних талантів, що спостерігаються при синдромі саванта. Савантизм (від фр. *savant* – «учений») – рідкісний стан, при якому особи з відхиленням у розвитку (в тому числі аутистичного спектру) мають «острів геніальності» – видатні здібності в одній або декількох галузях знань, що контрастують із загальною обмеженістю особистості. Найбільш відомим савантом є Кім Пік, прототип героя фільму «Людина дощу».

Діти з РАС мають специфічне сприйняття будь-яких дій інших людей: не відгукуються на своє ім'я, не грають з іншими дітьми, лякаються шуму машин і пильних поглядів, можуть взагалі не відчувати болю і водночас здригатися від дотику, не дають брати себе на руки і бояться дотиків (які сприймають як щось болісне, а сильне стискання – як щось заспокійливе).

Діти з аутизмом не можуть, як правило, співпереживати, тому що не можуть зрозуміти, кому саме співпереживати (наприклад, людині, яка плаче). Науковці зазначають, що сенсорні еквіваленти поведінки дітей з аутизмом часто проявляються емоційною «черствістю».

До важливих симптомів розладів аутистичного спектру відносять сенсорно-інтегративну дисфункцію. Ця дисфункція може викликати значні проблеми в розвитку і в поведінці дитини як наслідок її нездатності правильно обробляти сенсорну стимуляцію, що надходить від зовнішнього світу. Для дитини з РАС характерні реакції відсторонення та уникнення: настороженість, підозрілість і відмова від співпраці з будь-ким, байдужість до однолітків та ігнорування їх, нездатність адаптуватися до навчання в освітній установі, підпорядкованість, різка сором'язливість і невміння захистити себе, підвищена чутливість до звуків, яскравого світла, швидких рухів і внаслідок цього – любов до різних затишних, затемнених куточків, до самотності. Це є наслідком активації безумовних оборонних рефлексів (Іванова Н., 2018).

Дитина з аутизмом, як правило, прагне до підтримання незмінності оточення та підтримання особливої сенсо-моторної поведінки: це або недостатня реактивність (як приклад, дитина натикається на предмети), або надлишкова реактивність (як приклад, плач від гучних звуків), а результат – прагнення до сенсорної стимуляції (як приклад, ритмічні рухи).

Фахівці, які працюють з даною категорією дітей, звертають увагу на своєрідну міміку (як приклад, обличчя принца). Це пояснюється результатом випадіння неусвідомлюваних вегетативно-рухових реакцій, які супроводжують безперервні потоки емоційних станів людини (і тим більше дитини). У пізній підлітковий і дорослий період стереотипні рухи тіла, тривожність і неадекватні форми

соціальної поведінки залишаються характерними навіть для осіб з аутизмом з високим рівнем функціонування. Такі особи переживають почуття самотності, соціальну відчуженість (ineptness), а також труднощі у професійній сфері.

Висновки. Аутизм входить в групу первазивних розладів розвитку (pervasive developmental disorders, PDD), для яких характерні значні відхилення в соціальних взаємодіях і комунікації, а також вузькість інтересів і явно повторювальна поведінка. Ці первазивні порушення розвитку часто об'єднують в поняття «розлади аутистичного спектру», іноді – в поняття «аутистичні розлади», а сам аутизм часто іменують «аутистичним розладом» або «дитячим аутизмом». У клінічній практиці вирази «аутизм», «розлади аутистичного спектра» часто використовуються як взаємозамінні. Проте розлади аутистичного спектру включені в розширений аутичний фенотип (broader autism phenotype, BAP), що описує також осіб з аутистичними рисами поведінки (як приклад, уникнення зорового контакту).

У наш час існує поняття «індивідуальні прояви аутизму». Дослідники виокремили такий спектр: особи з важкими порушеннями – немовленневими і розумово неповносправними, вони проводять весь час у погойдюванні, невпинно махаючи руками; соціально активні аутисти, розлад яких проявляється в дивацтвах при спілкуванні, у вузькості інтересів та багатослівності, педантичності мовлення.

Гук А. С.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРА В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

В умовах сучасного розвитку освіти в Україні особливої уваги набуває питання організації навчального процесу для дітей із РАС та створення комфортного і підтримуючого середовища для навчання в освітньому середовищі середньої

школи. Актуальність цієї проблеми пояснюється зростанням кількості дітей, які мають офіційно підтверджений діагноз РАС.

Недостатній рівень сформованих базових навичок, труднощі в поведінці та низька академічна успішність учнів з особливими освітніми потребами (ООП) спонукають науковців до детального аналізу проблеми їхньої психолого-педагогічної адаптації в умовах загальноосвітнього середовища (Коваленко О., 2020).

Вчені О. Нікольська, Е. Баєнська, В. Лебединський і М. Ліблінг трактують аутизм як порушення у сфері емоційного розвитку. Афективна сфера визначається як динамічна система адаптаційних смислів, що формують свідомість і регулюють поведінку людини. Тому поняття афекту та афективності розглядаються як вищий рівень емоційно-особистісних переживань, що виходять за межі раціонального сприйняття.

Афект відіграє ключову роль у мотивації, контролі та спрямуванні поведінки, впливає на свідомість і визначає її вибірковість. Через афективні переживання зберігається взаємозв'язок між потребами людини та її діяльністю. Він також формує сприйняття, пам'ять, інтелектуальну активність і регулює поведінкові реакції у ситуаціях успіху чи невдач (Степанова Л., 2020).

Порушення емоційного розвитку, характерні для дітей із розладами аутистичного спектра, можуть проявитися вже на ранніх етапах життя у вигляді тонких, ледь помітних ознак афективних розладів. Через індивідуальні особливості розвитку такі відхилення іноді складно визначити за стандартними критеріями, оскільки розвиток дитини з РАС може як відповідати типовим нормам, так і демонструвати певні випереджаючі характеристики. Часто навіть уважні батьки не можуть точно оцінити незвичні особливості поведінки дитини та її реакції на навколишній світ.

Соціальна та педагогічна значущість питання адаптації школярів із розладами аутистичного спектру до навчання є вкрай важливою. Вона потребує сучасних методологічних підходів та теоретичного обґрунтування з урахуванням особливостей і можливостей середньої освіти (Павленко Г., 2018).

Психолого-педагогічна та соціальна адаптація відбувається шляхом засвоєння та прийняття учнем середньої школи моральних, педагогічних, психологічних та інших суспільних норм. Вона є результатом спільної роботи всіх учасників освітнього процесу та відіграє важливу роль у задоволенні соціальних потреб дитини як у теперішньому, так і в майбутньому.

Дослідження процесу адаптації охоплює три основні аспекти: теоретико-методологічні основи адаптації дітей до шкільного середовища, психолого-педагогічні умови, що сприяють цьому процесу, а також взаємодію між педагогами, психологами та батьками.

Аналіз сучасних наукових джерел свідчить про активізацію досліджень у галузі освіти та психології в Україні. Зокрема, в останнє десятиліття спостерігається зростання інтересу до вивчення питань розвитку, адаптації до освітнього процесу та соціалізації дітей із РАС.

Розвиток інклюзивної освіти в Україні є не лише вимогою часу, а й важливим кроком до забезпечення рівних прав дітей на доступну та якісну освіту. Інклюзивне навчання передбачає можливість здобуття освіти у загальноосвітніх закладах за місцем проживання та створення необхідних умов для успішного навчання дітей з особливими освітніми потребами.

Ця модель освіти сприяє адаптації навчального процесу для всіх дітей без винятку, незалежно від їхніх індивідуальних особливостей, рівня навчальних досягнень, рідної мови, культурного середовища, а також психічних і фізичних можливостей. Інклюзивне навчання дітей з аутизмом у загальноосвітніх закладах може бути ефективним, забезпечуючи їхню соціалізацію, психологічний комфорт та емоційний розвиток (Шевченко О., 2020).

Інтеграція дітей з аутизмом у загальну систему освіти на шкільному рівні може суттєво сприяти їхньому розвитку, зокрема покращенню мовленнєвих і комунікативних навичок, соціальної взаємодії та когнітивних здібностей. Більшість фахівців розглядають інклюзивну освіту як важливий соціальний процес, що забезпечує рівні можливості для всіх дітей. Однак для ефективного навчання та успішної адаптації у

середовищі однолітків, які розвиваються за типовим сценарієм, дітям із розладами аутистичного спектра часто необхідна спеціалізована підтримка.

Аналіз сучасних наукових досліджень свідчить про активне розширення наукового пошуку у сфері спеціальної освіти та психології в Україні протягом останнього десятиліття. Зокрема, питання сутності аутизму досліджували Я. Багрій та О. Богдашина, проблемам психологічної допомоги дітям із розладами аутистичного спектра приділяла увагу К. Островська, а Т. Скрипник розробила комплексну програму розвитку таких дітей. Концепції розвитку, навчання та соціалізації дітей із розладами аутистичного спектра висвітлювали В. Синьов і В. Тарасун, тоді як Г. Хворова досліджувала процес надання їм психолого-педагогічної підтримки. Психологічну корекцію аутистичних порушень і підготовку дітей до шкільного навчання аналізувала Д. Шульженко.

Дослідження процесу психолого-педагогічної адаптації школярів із розладами аутистичного спектра вимагає створення ефективних умов педагогічної та психологічної підтримки. Основною особливістю їхнього психосоціального розвитку є складнощі у встановленні соціальної взаємодії та формуванні відносин з оточенням. Процес психолого-педагогічної адаптації триває протягом усього життя людини, а молодший шкільний вік є початковим етапом соціалізації особистості в умовах загальної середньої освіти.

Соціалізація та адаптація дітей із розладами аутистичного спектра охоплює кілька ключових аспектів: пізнання навколишнього світу, засвоєння досвіду дорослих, взаємодію з однолітками, отримання освіти та можливість займатися діяльністю, що відповідає їхнім інтересам і здібностям. Проте незалежно від рівня інтелектуального розвитку, такі діти стикаються зі значними труднощами через особливості їхньої особистості, емоційно-вольової сфери, знижену або відсутню потребу в соціальних контактах, а також негнучкість поведінки в різних життєвих ситуаціях (Чумак Н., 2020).

Для сприяння їхній адаптації необхідно створити доступне й комфортне середовище, яке враховуватиме особливі потреби дітей із РАС, а також забезпечити підготовлених фахівців, які

знають, як ефективно вибудувати комунікацію з такими дітьми. Важливо, щоб процес соціалізації включав поступову та тривалу практику із моделюванням реальних соціально-побутових ситуацій, у яких дитина може опинитися, та навчанням алгоритмів відповідної поведінки.

Діти з розладами аутистичного спектра часто мають труднощі із соціально-побутовими навичками, самообслуговуванням, застосуванням набутих знань у повсякденному житті, а також низьку мотивацію до соціальної взаємодії та співпраці з однолітками. У рамках інклюзивного навчального середовища необхідно формувати базові навчальні навички, уміння працювати в групі, звертатися по допомогу та приймати її, слухати й виконувати інструкції, розвивати співчуття, доброзичливість, здатність до компромісу та адаптацію поведінки відповідно до ситуації.

Для ефективного навчання дітей з аутизмом важливо створити умови, що відповідатимуть їхнім індивідуальним особливостям розвитку, забезпечуючи комфортне середовище для навчальної діяльності та соціальної адаптації.

Завацька Л. М.

«РЕАЛІТІ» ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ СІМ'Ї В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

2022 рік для України став роком випробувань, ризиків та деформації природних процесів розвитку суспільства загалом та соціальної сфери зокрема. Мільйони людей постраждали від війни, змушені були покинути свої домівки, зазнали фізичних та психологічних травм. Набули масового характеру порушення прав людей та життєдіяльності сімей. Сім'я, як базовий інститут суспільства, зазнає потужного впливу війни і тих деструктивних процесів, що продукує війна. Багато сімей роз'єднані через міграцію жінок і дітей у пошуку безпечних місць за кордоном. Частина сімей, враховуючи певні обставини, залишається на окупованих та прифронтових територіях або є внутрішньо переміщеними.

Особливої уваги заслуговує аналіз життєдіяльності української сім'ї в умовах воєнного стану. Серед найпоширеніших тенденцій, загострених у період воєнного стану, можемо виділити наступні: соціально-демографічні характеристики; матеріальне становище та умови проживання сімей в Україні; зміни функцій сім'ї; проблеми і ризики розвитку сім'ї в сучасних умовах.

Коротка характеристика цих тенденцій зацентрує нашу увагу на реальній життєвій ситуації сучасної сім'ї.

Аналізуючи соціально-демографічні характеристики сучасної сім'ї, варто звернутись до проблем, які існували упродовж останніх десятиліть в Україні. Особливої уваги заслуговує організація сімейного життя з орієнтацією на сучасні цивілізаційні тенденції: підвищення віку одруження та народження дітей; трансформація сімейної структури – однобатьківські та реструктуровані сім'ї; транснаціональні сім'ї; прийомні сім'ї; шлюбні союзи без офіційної реєстрації; поширення позашлюбної народжуваності. Також економічні, політичні, соціальні кризи та пандемія коронавірусу в Україні додавали до переліку проблем нестабільність шлюбу, високий рівень розлучень, масову одинокість у сім'ях, загострення проблеми соціального сирітства.

Проте у перший рік повномасштабної війни кількість нових сімей зросла на 4,1% – до 222,9 тисяч, що на 9101 сім'ю більше, ніж за аналогічний період 2021 року. Українці найчастіше одружувалися на Дніпропетровщині та у Києві, різко зросла кількість шлюбів також у Кіровоградській та Полтавській областях. Така кількість шлюбів стала рекордною за останні два роки, тому що пандемія коронавірусу не сприяла появі нових сімей: у 2020 році було лише 168 тисяч шлюбів (-29,4%). Це антирекорд за останні 13 років. Кількість розлучень у 2022 році становила лише 17,9 тисяч. Загалом цей показник не надає нам повної інформації, оскільки багато родин були роз'єднані після вторгнення.

Проте вже у 2023 році «весільний бум» минув і за статистикою маємо на 16,5% шлюбів менше (186,1 тисяч), ніж у 2022 році. Кількість випадків розірвання шлюбів - 24,1 тисяч. Для порівняння зазначимо, що за всю історію незалежності

України рекордну кількість шлюбів було укладено у 1991 році – 493,1 тисячі. Понад 400 тисяч шлюбів було також у 1993-му, 1995-му та 2007-му роках. Але і кількість розлучень у 1991 – 1994 роках також була значною – понад 200 тисяч щороку.

Важливим показником життєдіяльності і розвитку української сім'ї та збереження людського потенціалу країни є народжуваність дітей. Загалом в Україні скорочення народжуваності спостерігається ще з 2013 року (приблизно на 7%). Відтоді й до початку повномасштабного вторгнення народжувалося на 6–7% менше дітей щороку.

- 2019 — 308 тис. (- 8 %);
- 2020 — 299 тис. (- 3 %);
- 2021 — 274 тис. (- 7 %);
- 2022 — 206 тис. (- 24 %);
- 2023 — 187 тис. (-11 %);
- 2024 — 87 тис. 655 (-9 %) (дані за перше півріччя).

Найбільший спад народжуваності зафіксовано у 2024 році і він досі продовжує знижуватися. Так, у перший рік війни народжуваність скоротилася на 25%, до 206 тис. дітей. Дані не враховують тимчасово окупованих територій та територій, де тривають активні бойові дії. Для порівняння – з 2010-го до 2013 року за рік в Україні народжувалося близько 500 000 дітей. Стабільно мало дітей народжується у прифронтових регіонах. Так, у 2024 році на Донеччині народилося 702 дитини, а на Херсонщині – 221 дитина. На Луганщині за пів року взагалі не було зареєстровано жодного немовляти.

Демографи очікують зниження народжуваності і не передбачають її збільшення у наступні роки. Зараз передумовою хоча б часткового покращення ситуації є створення безпечного середовища для народження та виховання дітей – завершення війни і вирішення нагальних проблем сім'ї у післявоєнний період.

Складними і трагічними випробуваннями військові дії в Україні є для дітей. Загалом з лютого 2022 року вбито і поранено понад 2520 дітей. Кількість жертв війни серед дітей за 2023–2024 роки зросла на 50%. Це дані підтверджені ООН. Проте, ймовірно, що кількість жертв набагато більша, адже поки що не всі випадки зафіксовані. Кожна п'ята дитина в Україні

вказала, що втратила близького родича чи друга з початку повномасштабного вторгнення (Джерело ЮНІСЕФ). Наразі немає підтверджених даних стосовно збільшення кількості дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На жаль, внаслідок воєнних дій понад 13000 дітей залишилися без батьківського піклування, 1759 з них стали сиротами.

Але трапляється й таке, що батьки змушені віддати дитину в інтернатний заклад через складні життєві обставини. Наприклад, обоє батьків – військовослужбовці й не мають родичів, які могли б допомогти, або самотня мати не має на кого залишити дітей, поки працюватиме.

Попри воєнні дії в Україні, показники всиновлення за 2023 рік сягнули тих, що були до повномасштабного вторгнення. Ідеться про 927 усиновлених дітей.

Але як і до повномасштабного вторгнення, люди хочуть маленьких дітей, хочуть дітей, у яких загинули батьки. Міжнародне всиновлення наразі зупинене – його відновлять через три місяці після завершення війни. Всиновлювати можуть лише українці, які живуть в Україні, але на відносно безпечній території. Обов'язковим залишається відповідне навчання.

За офіційними даними, росія депортувала 19546 українських дітей, але точна кількість може бути значно більшою. Оскільки Україна не має чіткого юридичного механізму повернення цих дітей, процес затягується і наразі вдалося привезти лише близько 400 дітей. Ситуацію ускладнює також те, що багато депортованих дітей – сироти або позбавлені батьківського піклування, тому їм часто немає куди повертатись. До повернення депортованих українських дітей активно долучився громадський сектор, зокрема «СОС Дитячі Містечка Україна» та «Українська мережа за права дитини», яким вдалося повернути вже 134 дитини, ще 23 – у черзі.

Внаслідок війни виникла ситуація так званого «зсуву бідності», тобто окремі категорії відносно благополучних сімей раптово опинилися за межею бідності, а ті групи, які вже перебували за межею бідності до війни, опинилися за межею крайньої бідності, тобто на межі виживання. Війна внесла зміни також до складу найбільш вразливих категорій населення, за межу бідності потрапили домогосподарства, які постраждали від

руйнування житла та інфраструктури, від раптового вимушеного переміщення, від втрати джерел доходів, майна, заощаджень тощо (URL : <https://www.unicef.org/ukraine/reports/child-poverty-report-april-2023>).

Відповідно до досліджень дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ економічна криза, через яку величезна кількість сімей повідомили про значну втрату доходів, а також енергетична криза, спричинена війною, мають руйнівний вплив на добробут дітей і сімей. Так, опитування ЮНІСЕФ засвідчило, що 80% респондентів зауважили погіршення свого економічного становища. Аналіз ЮНІСЕФ показує, що відсоток дітей, які живуть у бідності, майже подвоївся (з 43% до 82%). Особливо гострою є ситуація для мільйонів переміщених осіб в Україні (URL : <https://www.unicef.org/ukraine/press-releases/war-ukraine-pushes-generation-children-brink-warns-unicef>).

Війна також залишила третину працездатного населення без роботи. Особливо складна ситуація у переселенців та мешканців зон бойових дій. Але згідно результатів комплексного дослідження «Як війна змінила мене та мою країну. Підсумки року», проведеного соціологічною групою «Рейтинг», половина працюючих під час війни мають зменшення своїх доходів (зміна роботи, зменшення об'ємів виробництва, робота не за фахом та ін.). За даними Світового банку, через війну рівень бідності в Україні зріс вдесятеро (URL: <https://www.reuters.com/world/europe/world-bank-says-ukraine-has-tenfold-increase-poverty-due-war-2022-10-15/>).

Найбільш вразливими виявились сім'ї з дітьми згідно оцінки фахівців Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України.

Війна суттєво змінила роль жінки у сім'ї. Від чоловіків знову почали вимагати бути воїнами, а від жінок – берегинями, незважаючи на те, що у Збройних силах України вже служать понад 50 тисяч жінок. Гендерний аналіз, проведений структурою ООН «Жінки», виявив, що жінки в умовах повномасштабної війни в Україні все частіше очолюють домогосподарства і стають лідерками у своїх громадах, вирішують гуманітарні проблеми переміщених осіб, місцевих жителів, сідають за кермо, забезпечують лікарні та місцевих

жителів ліками та їжею, піклуються про своїх непрацевдатних родичів та дітей, оскільки чоловіки йдуть на військову службу. Проявляючи силу, жінки все частіше говорять про небезпеки гендерного насилля.

Аналіз різнопланових досліджень дає можливість визначити причини конфліктів у сімейних стосунках сьогодення. Перша причина – особливості сприймання і проживання свого стресу.

Друга причина – відстань і конкуренція на її фоні. Якщо чоловік залишився в Україні, а жінка поїхала в іншу країну з дитиною, може виникнути ілюзія, що комусь із них живеться краще.

Третьою причиною є зміна ролей у сім'ї або міри відповідальності. Наприклад, якщо раніше відповідальність за виховання дитини чоловік з дружиною ділили навпіл, то з переїздом мами з дитиною за кордон, або в інше місто, у неї, звичайно, відповідальність стає більша. Результати дослідження Gradus Research спеціально для Університету Східної Англії демонструють, що серед трьох цільових груп – жінок-ВПО, дружин військовослужбовців та жінок, які перебували у тимчасовій міграції за кордоном і вже повернулися, життя дружин військовослужбовців змінилось найбільше. 54% з них декларують зростання фінансових обов'язків, 62% відчули більшу відповідальність за виховання дітей і 63% почали активніше планувати життя родини.

Четверта причина стосується конфліктів у звичайних побутових стосунках. Зараз дуже багато сімей з'їхались під один дах із батьками або іншими родичами. І це може викликати напругу.

Наразі актуальними є конфлікти і через протилежні політичні погляди. Це можна визначити як п'яту причину. Це не обов'язково означає, що хтось із сім'ї підтримує країну-терориста, а хтось – Україну. Погляди можуть стосуватися й іншого. Наприклад, у сім'ї може бути різний погляд на президента, владу і їхні дії.

Важко не лише тим сім'ям, які знаходяться на відстані, але й тим, хто зараз поруч, але вимушені переїхати в інше місце, або залишились вдома. Все змінилось, війна продовжується, при

цьому доводиться вибудовувати по-новому побутові, сімейні, робочі питання, а інколи і з нуля. І це може не відповідати тій дійсності, в якій жила сім'я і будувала своє майбутнє.

Незважаючи на очевидні складнощі й виклики, які війна ставить перед українськими родинами, цей період 2022–2025 роки більше половини респондентів схильні вважати часом, що змусив українські сім'ї стати більш злягдженими та підтримувати один одного. Дорослі і діти також констатують, що під час війни відчули великий внесок членів їх сімей у родинні стосунки, і навіть фізична розділеність сімей, складні фінансові, психологічні і ментальні проблеми не стають цьому на заваді.

Завацька Л. М., Переварко С. М.

ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ОСОБАМ ПОХИЛОГО ВІКУ В КОМУНАЛЬНИХ УСТАНОВАХ

Соціальні послуги для осіб похилого віку є компонентом системи соціального захисту, особливо в умовах старіння населення та зростання потреб у підтримці цієї категорії громадян. В Україні комунальні установи відіграють ключову роль у наданні таких послуг, оскільки вони функціонують на місцевому рівні та мають бути максимально наближеними до потреб громади.

Особи похилого віку звертаються до комунальних центрів соціального обслуговування з різних причин, які можна поділити на кілька основних груп:

1. Соціально-економічні причини:

- Низький рівень доходу – багато пенсіонерів отримують мінімальну пенсію, якої не вистачає на покриття базових потреб.
- Відсутність підтримки з боку родичів – не всі літні люди мають родину або родичі можуть проживати далеко і не мати фінансової можливості допомагати.

- Втрата житла або складні житлові умови – деякі особи похилого віку опиняються у скрутних житлових умовах через економічну кризу, борги.

2. Медичні та фізіологічні причини:

- Хронічні хвороби – літні люди часто страждають на серцево-судинні, неврологічні, опорно-рухові захворювання, що ускладнює їхню здатність самотійно обслуговувати себе.

- Обмежена рухливість – втрата рухових функцій через вік або травми вимагає сторонньої допомоги.

- Необхідність реабілітації після хвороб або операцій – деяким особам потрібен догляд у відновний період, який вони не можуть отримати вдома.

3. Психологічні та соціальні причини:

- Самотність та соціальна ізоляція – багато людей похилого віку відчують себе покинутими, їм не вистачає спілкування та емоційної підтримки.

- Депресія та психічні розлади – психічне здоров'я у похилому віці може погіршуватися через втрату близьких, сенсу життя або хронічні захворювання.

- Страх перед самотійним проживанням – особливо для осіб, які втратили чоловіка/дружину або мають когнітивні порушення (наприклад, деменцію).

4. Побутові причини:

- Неможливість самотійно вести господарство – з віком складніше виконувати повсякденні справи (готування їжі, прибирання, оплата рахунків).

- Відсутність доступу до базових послуг – у деяких регіонах проблематично отримати якісне медичне обслуговування, купити продукти або навіть дістатися до аптеки.

5. Правові та юридичні причини:

- Обман та фінансові махінації – літні люди часто стають жертвами шахраїв, які залишають їх без житла чи коштів.

- Конфлікти з родичами – бувають випадки, коли старші люди зазнають насильства або психологічного тиску в сім'ї, що змушує їх звертатися по допомогу.

- Необхідність оформлення соціальної допомоги або субсидій – комунальні установи допомагають у розв'язанні юридичних питань, пов'язаних із соціальним забезпеченням.

На основі аналізу літератури, зокрема підручників, наукових статей та законодавчих актів, розглянемо особливості надання соціальних послуг особам похилого віку в комунальних установах, враховуючи як українські реалії, так і зарубіжний досвід.

Соціальна робота з особами похилого віку базується на принципах гуманізму, індивідуального підходу та комплексності. Як зазначає А. Капська у своєму підручнику «Соціальна робота» (2018), основою соціальних послуг є забезпечення гідного рівня життя, підтримка незалежності та соціальної інтеграції людей похилого віку. У комунальних установах ці принципи реалізуються через широкий спектр послуг: від обслуговування вдома до стаціонарного обслуговування в будинках-інтернатах. Авторка підкреслює, що робота з людьми похилого віку вимагає врахування їхніх фізичних, психологічних та соціальних потреб, що робить її багатогранною та складною.

Схожий підхід зазначений у виданні О. Безпалько Р. Вайноли «Соціальна педагогіка: теорія і технології» (2015). Автори наголошують на важливості технологій надання соціальних послуг, які можна адаптувати до потреб літніх людей. Наприклад, методика соціального супроводу дозволяє не лише надавати базову допомогу, але й сприяти активному залученню особи похилого віку до життя громади. У контексті комунальних установ це може включати організацію дозвілля, груп взаємодопомоги або створення консультаційних центрів.

Правовою основою функціонування комунальних установ є Закон України «Про соціальні послуги» від 17 січня 2019 року № 2671-VIII. Цей документ передбачає перегляд соціальних послуг (догляд, соціальна адаптація, консультування тощо) та встановлює стандарти їх надання. Таким чином, закон наголошує на пріоритетності послуг, які надаються за місцем проживання, що є звичним для осіб похилого віку, які хочуть залишитися у комфортному для себе середовищі. Комунальні установи, такі як територіальні центри соціального

обслуговування, стають основними виконавцями цих завдань на місцевому рівні.

Як зазначає Г. Попович у книзі «Соціальний захист населення в Україні: теорія і практика» (2016), законодавство в Україні вдосконалюється, однак практична реалізація часто ускладнюється у зв'язку з проблемами фінансування та кадрового забезпечення. Наприклад, у багатьох комунальних установах бракує кваліфікованих соціальних працівників, які б забезпечували надання якісних послуг.

Комунальні установи в Україні, такі як будинки-інтернати, денні центри чи служби догляду вдома, мають низку специфічних особливостей.

По-перше, їхня діяльність тісно пов'язана з процесом децентралізації, який триває в Україні з 2015 року. М. Сидоров у статті «Соціальні послуги в умовах децентралізації: виклики та перспективи для осіб похилого віку» (2021) зазначає, що децентралізація відкриває можливості для більш гнучкого реагування на потреби громади, але водночас створює виклики, пов'язані з нерівномірним розподілом ресурсів. У багатих громадах комунальні установи можуть пропонувати сучасні послуги, тоді як у бідніших регіонах їх робота обмежується мінімальним набором функцій.

По-друге, достатньо складним аспектом роботи установи є адаптація до індивідуальних потреб клієнтів. Л. Ковальчук у навчальному посібнику «Геронтологічна соціальна робота» (2020) підкреслює, що комунальні заклади повинні враховувати не лише фізичний стан особи похилого віку, але й її психоемоційний добробут. Наприклад, організація групових занять або арт-терапія може допомогти у боротьбі з самотністю, яка є однією з ключових проблем цієї категорії населення.

Порівняння українського досвіду з міжнародними практиками дозволяє виявити шляхи вдосконалення роботи комунальних установ. Н. Василенко у статті «Особливості соціального обслуговування осіб похилого віку: зарубіжний досвід та українські реалії» (2019) аналізує підходи, застосовані в країнах Європи та Північної Америки. Наприклад, у Швеції значною мірою увага приділяється послугам догляду вдома, що дозволяє людям похилого віку зберегти автономію. У Німеччині

активно розвиваються денні центри, які забезпечують медичну, соціальну та психологічну підтримку. В Україні такі моделі лише починають впроваджуватися, але їхня адаптація ускладнена через обмежене фінансування та недостатню інфраструктуру.

Міжнародна конвенція про права осіб похилого віку (проект ООН) пропонує також стандарти, які можуть служити орієнтиром для України. Також, документ наголошує на праві літніх людей на гідне життя, доступ до послуг та захист від дискримінації. Хоча конвенція ще не ратифікована, її принципи можуть бути враховані при розробці місцевих програм у комунальних установах.

Незважаючи на певні досягнення надання соціальних послуг у комунальних установах, існує і низка проблем у цій сфері. Однією з них є недостатнє фінансування, що призводить до обмеження кількості персоналу та застарілої матеріально-технічної бази. Наприклад, у багатьох будинках-інтернатах бракує сучасного обладнання для реабілітації чи комфортного проживання. Крім того, як зазначає науковець Г. Попович (2016), часто різний рівень мотивації працівників, що впливає на якість послуг, залежить від рівня заробітної платні.

Іншою проблемою є недостатня інформованість осіб похилого віку про доступні послуги. У багатьох випадках люди просто не знають, куди звертатися за допомогою, що особливо актуально для сільської місцевості. У цьому контексті важливим є розвиток інформаційних служб та співпраця з громадськими організаціями.

Перспективи розвитку надання соціальних послуг особам похилого віку в комунальних установах пов'язані з інтеграцією сучасних технологій та залученням додаткових ресурсів. Наприклад, використання телемедицини чи онлайн-консультацій могло б розширити доступ до послуг, особливо в умовах децентралізації. Крім того, залучення волонтерів та приватного сектору може допомогти компенсувати брак бюджетних коштів.

Висновки. Надання соціальних послуг особам похилого віку в комунальних установах України є складним завданням, яке вимагає комплексного підходу. Законодавча база, хоча і

вдосконалюється, потребує кращої реалізації на практиці. Теоретичні основи, описані в літературі, дозволяють розробляти ефективні технології роботи, однак їх впровадження залежить від ресурсів та рівня підготовки персоналу. Зарубіжний досвід демонструє деякі шляхи розвитку, такі як акцент на догляді вдома чи денних центрах, які можуть бути адаптовані до українських реалій.

Для підвищення якості послуг у комунальних установах необхідно вирішення проблем фінансування, кадрового забезпечення та інформованості населення. У перспективі інтеграції сучасних технологій та співпраця з громадськістю можуть стати ключовими факторами успіху. Таким чином, соціальні послуги для осіб похилого віку в комунальних установах мають значний потенціал для розвитку, якщо держава та громади спільно працюють над їх удосконаленням.

Завацький П. С.

СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА БІЗНЕСУ ЧЕРНІГІВСЬКОЮ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВОЮ ПАЛАТОЮ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Чернігівська торгово-промислова палата – найбільша бізнес-асоціація в Чернігівській області, яка об'єднує понад 200 членів – представників бізнесу Чернігівського регіону. Мета діяльності торгово-промислової палати – сприяння розвитку підприємництва, зростання та зміцнення конкурентоздатності вітчизняних товаровиробників, підвищення статусу українського бізнесу всередині країни та за її межами.

Чернігівська регіональна торгово-промислова палата надає послуги юридичним та фізичним особам з експертиз, митного оформлення вантажів, технічної інвентаризації, сертифікації товарів, організації освітніх заходів та інші.

Освітні послуги відіграють одну з провідних ролей в діяльності торгово-промислової палати. Освітня діяльність є інвестицією в людський капітал, забезпечуючи підготовку кваліфікованих фахівців, необхідних для розвитку економіки та

підвищення її конкурентоспроможності (URL: <https://chamber.cn.ua>).

Чернігівська торгово-промислова палата спільно з партнерами з Європейського Союзу реалізує ряд проєктів, важливою складовою яких є забезпечення соціальної підтримки бізнесових структур з використанням інформаційних технологій.

1. Програма з підготовки менеджерів Федерального міністерства економіки та захисту клімату *Partnering in Business with Germany* проводить навчання керівників та топ-менеджерів підприємств з 19-ти країн світу з метою налагодження контактів та взаємовигідного співробітництва з підприємствами Німеччини. Програма включає 3 основні компоненти: учбові заняття, відвідання підприємств з метою отримання практичного досвіду та встановлення прямих контактів з потенційними партнерами. На інтерактивних тренінгах з питань управління підприємством учасники розширюють свої знання в сфері менеджменту (міжкультурний менеджмент, стратегічний менеджмент, менеджмент персоналу, інноваційний менеджмент) та готуються до контактів з німецькими підприємствами. Учасники отримують інформацію про специфіку бізнес-культури Німеччини, удосконалюють свої навички управління та ведення переговорів.

2. Ініціатива COVID-19 БІЗНЕС-КЛІНІКИ, що реалізується в межах проєкту «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП» за фінансової підтримки ЄС та уряду Німеччини і реалізується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Проєкт створений, щоб допомогти українським малим та середнім підприємствам відреагувати на складні економічні виклики, що стали наслідками пандемії COVID-19.

Основні напрямки підтримки:

Навчальні заходи – тренінги та вебінари з різноманітних тем – маркетингу, продажів, ведення переговорів, операційної ефективності, інтелектуальної власності та ін.

Бізнес-бранчі, під час яких експерти національного рівня діляться своїми напрацюваннями, а учасники беруть участь в нетворкінгу для обміну досвідом.

Менторська програма, що дозволить за допомогою наставника вирішити певні проблеми.

Короткі консультації – інформування підприємців про можливості та бізнес-діагностика для виявлення сильних та слабких сторін в конкретному бізнесі.

Консультаційний супровід компаній – за допомогою додаткового фінансування з боку Європейського Союзу та Німеччини учасники працюють з консультантом протягом декількох днів та реалізують необхідні проекти (реорганізація компанії, сертифікація, розробка або тестування нової продукції або послуг та ін.).

3. Служба старших експертів (SES). SES – німецька організація, яка надає українським підприємствам можливість запросити як консультантів досвідчених німецьких фахівців для допомоги у розвитку економіки, освіти та соціальної сфери в Україні. SES – це заснована провідними бізнес-асоціаціями і фінансована урядом Німеччини неприбуткова організація, що об'єднує понад 12000 висококваліфікованих фахівців пенсійного віку, готових на волонтерських засадах надавати консультаційні послуги малим і середнім підприємствам, державним структурам, соціальним та освітнім установам.

Завдання програми:

- підвищення кваліфікації спеціалістів та керівництва;
- розробка нових стратегій;
- оптимізація технологічних процесів;
- покращення умов довкілля та охорони праці;
- менеджмент якості, модернізація.

4. Центр інформаційної підтримки бізнесу у м. Чернігові, заснований на базі Чернігівської регіональної ТПП, в рамках ініціативи EU4Business, покликаний допомогти українському малому та середньому бізнесу стати більш успішним та конкурентним. Місія центру – створення сприятливих умов для розвитку підприємництва регіону, захист інтересів ділового співтовариства, розвиток прямих зв'язків з партнерами за кордоном в галузі економіки, торгівлі та освіти. Мета – інформувати підприємців про можливості для бізнесу, що існують для них на ринку, шляхом проведення

високоякісних бізнес-заходів для малого та середнього бізнесу, тренінгів, конференцій, що приносять практичну користь та сприяють розвитку компаній. Центр інформаційної підтримки має такі переваги:

- забезпечення інформаційної підтримки бізнесу;
- визначення реальних потреб бізнесу;
- формування високоякісного контенту;
- залучення експертів, тренерів та спікерів міжнародного рівня;
- оперативне реагування на зворотній зв'язок;
- підтримка з боку Європейського Союзу в рамках ініціативи EU4Business та Європейського банку реконструкції та розвитку.

5. Програма «Еразмус для молодих підприємців» – це транснаціональна ініціатива обміну, що пропонує підприємцям-початківцям можливість навчатися у досвідчених бізнесменів з різних країн-учасниць. У 2023 році Європейська Комісія започаткувала спеціальну програму саме для українських підприємців, в рамках якої Чернігівська торгово-промислова палата стала одним з партнерів в новому проєкті EYE4UA, що триватиме з жовтня 2023 року до січня 2026 року.

Цей проєкт дає можливість громадянам України (навіть тим, які виїхали через війну до країн-учасниць) відродити або започаткувати свій бізнес. Приділяючи особливу увагу підтримці соціальної економіки та розвитку технологічних інновацій, проєкт EYE4UA має за мету розвиток стійкості та гнучкості. З фокусом на зелену та цифрову трансформацію, проєкт має об'єднати нових підприємців з України та досвідчених керівників компаній з країн-членів Європейського Союзу, виділяючи при цьому спеціальну квоту для жінок-підприємниць. Під час обміну підприємці-початківці набуватимуть досвіду та навичок, необхідних для управління малим підприємством. Водночас, досвідчені бізнесмени отримують цінну інформацію про перспективи свого бізнесу та можливість співпрацювати з міжнародними партнерами або досліджувати нові ринки.

Не зважаючи на військовий стан в Україні Чернігівська регіональна торгово-промислова палата активно реалізує освітню діяльність, використовуючи новітні засоби інформаційних технологій. Так, у 2024 році були проведені такі заходи:

- ментор-сесія «Написання та складання бізнес-плану»;
- вебінар «Стратегії діджитал трансформації для жінок в бізнесі»;
- вебінар «Транзитна декларація Т1»;
- майстер клас з написання грантів в центрі підтримки підприємців Дія. Бізнес у Бучі;
- вебінар «Експорт: очікування та реальність»;
- вебінар «ЗЕД: заборони, перевірки, актуальні валютні обмеження, закриття заборгованостей»;
- вебінар «ФОПи на єдиному податку»;
- вебінар «Конвенція про спільний транзит та транзитна митна декларація Т1»;
- вебінар «Публічні закупівлі. Prozorro Market: швидкий та легкий спосіб продажів державі без обтяжливих тендерних процедур»;
- вебінар «Як побудувати успішний сімейний бізнес?»;
- вебінар «Преваги статусу авторизованого економічного оператора»;
- вебінар «Як перетворити ідею на бізнес та де отримати кошти?» (URL: <https://chamber.cn.ua>).

Всі заходи були проведені з використанням технологій дистанційного зв'язку та мультимедійних засобів навчання.

Інформаційні технології відкривають нові горизонти в освітній діяльності, але їхнє впровадження вимагає системного підходу та врахування всіх факторів. Важливо створити сприятливі умови для розвитку технологій, забезпечити доступність технічних засобів для всіх користувачів та підготувати викладачів, добре обізнаних у використанні нових технологій. Все це поступово впроваджується в регіональних торгово-промислових палатах, передових бізнес-об'єднаннях, які намагаються держати руку на пульсі українського бізнес-середовища.

З'ЯВЛЕННЯ КОНЦЕПТУ «СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА» (1844–1850 РОКИ)

У першій половині 1840-х років німецький філолог, освітянин Карл Магер (Karl Wilhelm Eduard Mager) (1.01.1810, Грефрат – 10.06.1858, Вісбаден) розмислював стосовно концептуальних засад явища, означеного ним як «Social-Pädagogik» у «Педагогічному огляді» у травні 1844 року (Pädagogische Revue, 1844, вип. 5). У статті з рецензією на книгу «Школа та життя» (Curtmann W., Фрідберг, 1842) німецького педагога Вільгельма Куртмана (Wilhelm Jakob Georg Curtmann) (3.03.1802, Альсфельд – 6.02.1871, Гіссен) Карл Магер зазначав: «Без сумніву, недавня педагогіка з часів Локка, Руссо, філантропіністів, Песталоцці, Гербарта, Бенеке та інших робила помилку, залишаючись виключно індивідуальною педагогікою, саме тому я вже кілька разів указував, що тепер наука пішла далі, що вона сягає державної або колективної педагогіки, до того ж точка зору Платона та Аристотеля мають знову братися до уваги, звичайно, таким чином, щоб у цій соціальній педагогіці підвестися над ідеями древніх, а не подібно до наших радикалів й абсолютистів – тільки шуміти» (Pädagogische Revue, 1844, Januar – Juni: 396).

Свідчень більш раннього використання терміна «соціальна педагогіка» натепер невідомо. Разом із тим, у концептосфері соціальної педагогіки на межі XIX – XX століть (а від того часу лише соціальна педагогіка визнається самостійною наукою) закладалися поняття про суспільне виховання та народну освіту, історія яких значно давніша.

Конструювання концепту «соціальна педагогіка» Карлом Магером, можливо, сталося і до 1844 року, адже ідеї стосовно нової віхи у розвитку педагогіки він обґрунтовував у праці «Німецька міщанська школа. Послання до державного мужа» (Штутгарт, 1840). Зокрема, Карл Магер детально пояснював, чому в середньовічний час не набула розвитку всезагальна освіта. З-поміж іншого він зауважував: «Сучасна держава спирається на інтелектуалів, точно так само й організація

громадян – за станами <...>. Три сформовані стани позбавлені ще справжніх найменувань; їх приблизно можна назвати простим людом або народом, освіченими та ученими. Для першого стану існує народна школа. Вона і була б такою, якби все молоде покоління вітчизни без відмінності станів отримувало у ній своє перше формування в людину. Ця освіта триває до 10-ти літнього віку й поступається потім місцем становій. Діти, які прагнуть залишитися народом, вступають до «німецької школи» (вищі класи елементарної школи), а майбутні учені відвідують учені школи, для всіх же, хто знаходяться між тими та іншими, існує так зване міщанське або реальне училище» (Mager K., 1840: 61–62).

За задумом німецького освітянина соціальна педагогіка могла би стати по-справжньому громадянським вихованням; соціальна педагогіка на відміну від індивідуальної (приватної, домашньої) педагогіки і державної (колективної, суспільної) педагогіки охопила б освітою всіх громадян; вона виводила би педагогіку на новий рівень, значно розширюючи освітні можливості містян.

Велике значення у з'явленні концепту «соціальна педагогіка» мала і співпраця Карла Магера з Фрідріхом Дістервегом (Friedrich Adolph Wilhelm Diesterweg) (29.10.1790, Зіген – 7.07.1866, Берлін) у другій половині 1830-х років. Останній до 1850 року у своїх творах термін «соціальна педагогіка» не використовував. У четвертому виданні «Керівництва до освіти німецьких учителів» (Ессен, 1850) Фрідріх Дістервег умістив главу про рекомендовані вчителям педагогічні праці, у якій виокремлював рубрику «Твори із соціальної педагогіки». Рекомендувалися, наприклад, книги «Про жіночі асоціації» (Веймар, 1836) Вільгельміни фон Зюдов (Wilhelmine von Sydow), «Про виховання сільського населення у моральності» (Гальберштадт, 1840) Карла Кеніґа (Carl Bernhardt König), «Про перевиховання і навчання, приміємо до молоді, котра вже залишила школу» (Лейпциг, 1842) Карла Прейскера (Karl Benjamin Preusker), «Швейцарські школи для бідних відповідно до принципів Фелленберга» (Троген, 1845) Йоганна Зеллвегера (Johann Konrad Zellweger), «Зауваження про пруську початкову школу та її учителів» (Ізерлон, 1842) і «Зауваження

про перешкоди цивілізації та емансипації нижчих класів» (Ельберфельд, 1844) Фрідріха Гаркорта (Friedrich Harkort), «Питання про осиротілих або покинутих дітей у дитячих будинках та приватних установах» (Альтона, 1848) Йоганна Крюгера (Johann Christoph Kröger) та інші (Diesterweg A., 1850: 125–129).

Тільки з переліку запропонованих Фрідріхом Дістервегом джерел стає зрозумілим, які сенси вкладалися у концепт «соціальна педагогіка» у середині XIX століття. Згадував німецький педагог і про власну публікацію «Внесок у розв'язання життєвого питання цивілізації: завдання теперішнього часу» (Ессен, 1837), у якій ратував за просвітництво нижчих класів. «<...> велика кількість дітей позбавлені в юності, найважливішому періоді їхнього життя, розвитку та освіти, необхідних для зміцнення тіла та виховання розуму; мільйони людей опиняються в стані, коли робиться неможливим для них коли-небудь досягти прийнятного рівня людської культури», – писав Фрідріх Дістервег (Diesterweg A., 1837: 8).

Педагог доводив значимість народної освіти для держави, підкреслював, що освіта має не роз'єднувати, а зближати людей у суспільстві, служити гуманності та людському братерству. «Оскільки суспільство держави складається з індивідів, а спільнота замкнена задля досягнення загальних цілей, то суспільство держави досягає своїх цілей тією мірою, якою воно сприяє добробуту усіх індивідів, а отже, і всього суспільства в цілому якомога більшою мірою», – пояснював Фрідріх Дістервег (Diesterweg A., 1837: 12).

Раніше, у книзі «Про занепад німецьких університетів» (Ессен, 1836) Фрідріх Дістервег, розмислюючи стосовно необхідних університетських перетворень, наголошував на тому, що в університет мають прийти справжній науковий дух та дійсна педагогічна освіта у постійному зв'язку з розвитком переваг німецького народу. Студентство має відчувати дух суспільного життя, бути причетним до народної культури. «Закликаємо до створення інституцій суспільного виховання молоді. Скрізь, де молоді люди не цікавляться один одним, замкнені на собі, проникає дух грубості, грубих манер,

презирства до зовнішніх, вишуканих манер і зовнішнього вигляду», – застерігав педагог (Diesterweg A., 1836: 20).

У з'явленні концепту «соціальна педагогіка» зіграло роль і захоплення обома німецькими педагогами величними ідеями європейських просвітителів. Карл Магер у фундаментальній праці «Дослід історії та характеристики французької національної літератури» (Берлін, 1837) багато уваги приділив творам французьких просвітителів, а Фрідріх Дістервег – усе життя слідував завітам славетного Генріха Песталоцці, котрого вважав «педагогічним генієм» (Diesterweg A., 1845: IV) та котрого загально визнаний основоположник соціальної педагогіки Пауль Наторп (Paul Gerhard Natorp) називав саме «соціальним педагогом» (Natorp P., 1909: 74, 79).

Використовувався термін «соціальна педагогіка» і у передмові (написаній у грудні 1844 року в Цюриху, як зазначено наприкінці передмови) до «Педагогічного огляду» (січень – червень 1845 року), у якій Карл Магер підкреслював, що у часописі передбачено праці: «I. Із загальної педагогіки. II. Зі схоластики. III. Із соціальної педагогіки. IV. З культурної політики, в частині стосовно освіти та викладання. I додатково: V. Зі психології, етики, історії свідомості, тією мірою, якою педагогіка ними визначається, та VI. Зі шкільної освіти» (Mager K., 1845: IV).

Серед напрямів видання «Німецька народна школа» (Die deutsche Volksschule) у передмові (січень 1845 року) Карл Магер визначав поряд із загальною педагогікою та схоластиком – соціально педагогіку (Mager K., 1845: 2).

У жовтневому випуску «Педагогічного огляду» (1845, вип. 10) в аналітичному огляді останніх педагогічних праць Георг Штраух (Georg Strauch) стверджував, що книга Вільгельма Заузе (Wilhelm Sause) «Спроба установа школи з точки зору життя в державі» (Галле, 1831–1841) була «першою помітною спробою поставити німецьку схоластику і соціальну педагогіку поряд із загальною та індивідуальною педагогікою» (Strauch G., 1845: 373).

Отже, упровадження концепту «соціальна педагогіка» у 1840-х роках неможливо зв'язувати виключно з іменем Карла Магера (так само – і виключно з іменем Фрідріха Дістервега).

Заслуговують на увагу декілька історичних фактів: по-перше, саме Карл Магер вперше використав термін «соціальна педагогіка» у публікації і зробив це не випадково, а обґрунтовуючи соціально-педагогічну ідею; по-друге, на середину 1840-х років обидва педагоги – і Карл Магер, і Фрідріх Дістервег – сформулювали теоретичні положення стосовно соціальної педагогіки, хоча останній, не вживавши термін «соціальна педагогіка» (принаймні у виданих педагогічних творах) і розставивши акценти у педагогічному вченні на інших речах; по-третє, на січень 1845 року у виданні, очолюваному Карлом Магером, чітко співвідносилися педагогічні праці за напрямом соціальної педагогіки; і, нарешті, у 1840-х роках концептосфера соціальної педагогіки зводилася не на ідеї соціального виховання, а на основі «соціального питання»; соціальна педагогіка мала допомагати у тих випадках, коли не вистачало індивідуальної (приватної, домашньої) педагогіки і державної (колективної, суспільної) педагогіки, іншими словами – «соціальна педагогіка» розумілася як спроможна охопити безправні верстви населення, нижчі класи (Ф. Дістервег) чи навіть усіх містян (К. Магер) та націлюватися за будь-яких умов на суспільну солідарність.

Зайченко Н. І., Гаврилюк С. М.

ІСПАНСЬКИЙ ДИСКУРС ПРО СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДИТИНСТВА У ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХХ СТОЛІТТЯ: КЛЮЧОВІ АКЦЕНТИ

У першій третині ХХ століття плеяда видатних педагогів (Л. де Сулуета, Х. Мальярт Куто та ін.), лікарів (М. Толоса Латор, Г. Лафора, Е. Ордоньес та ін.), правознавців (М. Коссіо Гомес-Асебо, А. Монтеро Вільегас та ін.), соціологів (Х. Лойот, Х. де лас Ерас та ін.), публіцистів (А. Лопес Нуньес, Б. Архенте, Ф. Леон та ін.) в Іспанії виступали з філантропічними ініціативами і практичними пропозиціями щодо суспільної та державної підтримки занедбаних, покинутих, бездоглядних

дітей, захисту прав дитинства, перевиховання неповнолітніх правопорушників.

У дослідженні, присвяченому проблемі жебрацтва в Іспанії, правознавець Мануель де Коссіо (Manuel de Cossio y Gomez-Acebo) наголошував, що «громада і громадські організації натепер залишаються основними джерелами, з яких струмує криштальна вода, що очищує від убогства наше населення, а держава стоїть осторонь» (Cossio y Gomez-Acebo M., 1909: 47).

На його погляд, з-поміж різних груп населення найперше соціальної підтримки потребували діти. Зокрема, він писав: «Занедбане дитинство! – скільки суму, скільки болю, скільки страждання вміщено в цих словах; діти експлуатовані, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-мученики, діти, скинуті в течію, біднесенькі, чому вони страждають за чужу провину? Вони, не знаючи про те, є головними жебраками, вони використовуються експлуататорами; і держава, схрестивши руки, не захищає їх» (Cossio y Gomez-Acebo M., 1909: 29).

Славетний іспанський лікар, громадський діяч Мануель Толоса (Manuel Tolosa Latour) вважав проблему захисту дитинства в Іспанії найважливішою, адже від того, як суспільство виховуватиме й доглядатиме дітей, залежатиме культура та щастя усього народу. Виступаючи у Мадридському Атеней 25 травня 1916 року з доповіддю «Захист дитини в Іспанії», Мануель Толоса зазначав, що «в різні історичні епохи ставлення суспільства до дитини не було добрим», що «дитина не становила скільки-небудь суспільної цінності» (Tolosa Latour M., 1916: 10).

У своїй промові лікар доводив необхідність підтримки дитинства і материнства з боку держави, благочинних організацій, що сприяло би скороченню дитячої смертності в країні та поліпшенню соціального становища дітей.

Видатний письменник Альваро Лопес (Alvaro Lopez Nuñez) надавав великого значення справі соціального захисту дитинства. На його переконання, школа, формуючи у дитини громадянську позицію і готуючи її до життя, має закладати підвалини дбайливого цивілізованого ставлення до особистості та розвивати здібності людини попереджати певні ризики.

Виступаючи на конференції в Атеней Бадахоса 10 травня 1912 року з доповіддю «Педагогічні ідеї про попередження», Альваро Лопес проголошував, що соціальний захист є найбільш досконалою формою суспільної солідарності; сучасне соціальне законодавство у європейських країнах орієнтується на державний соціальний захист; розвиток соціальної політики передбачає розширення поля соціального захисту слабких членів суспільства, зокрема жінок та дітей (Lopez Nuñez A., 1912).

В іншій промові «Старі і діти», висловленій на честь урочистого відкриття соціально-педагогічного конкурсу в м. Герніка 20 вересня 1925 року, Альваро Лопес зауважував, що необхідним є виховання дитини на тих моральних ідеях, які вможливають виконання нею обов'язків у суспільному житті. «Не буде в світі справедливого і довготривалого миру, якого усі бажаємо, через відсутність соціального виховання», – підсумовував публіцист (Lopez Nuñez A., 1925: 19).

У соціологічних дослідженнях Хуліана Лойота (Julian Juderias у Loyot) було здійснено аналіз соціальних явищ бідності, пауперизму, поширення злочинності у європейських державах (Англія, Німеччина, Австрія, Франція та ін.); обґрунтовано значення державного законодавства про соціальний захист дитинства в Іспанії; виявлено, що іспанське законодавство про підтримку дітей було розвинено недостатньо. Дослідником було з'ясовано, що проблема соціального захисту дитинства у Королівстві Іспанія потребувала задля свого розв'язання широкої програми державного реформування. На його думку, необхідними державними заходами мали бути захист праці робітничого класу, забезпечення умов для його професійного навчання, організація народних університетів тощо. Подолання масової неграмотності населення, змінення шкільної системи, боротьба з дитячою смертністю – це першорядні завдання на шляху до процвітання країни у прийдешньому (Juderias Loyot J., 1912).

У своєму виступі в Королівській Академії юриспруденції 12 жовтня 1909 року адвокат Еухеніо Семборайн Чаварріа (Eugenio Somborain Chavarria) вказував, що розв'язання багатьох проблем дитинства, зокрема дитячого гультяювання та

злочинності, залежить від реального упровадження і дотримання принципу обов'язковості навчання (проголошеного за законом 1857 року), а також від зміни характеру освіти з конфесійного на світський (Cemborain Chavarria E., 1909).

У статті «Право дитини» (Nuevo Mundo, 1914) політик Бальдомеро Архенте (Baldomero Argente) зазначав, що громадське милосердя надає дитині право бути соціально захищеною, проте необхідні правові норми щодо соціального захисту дитинства. Дитина на відміну від дорослої людини не здатна передбачувати й оцінювати наслідки своїх дій; дитина двічі стає жертвою беззахисності, якщо в суспільстві відсутні нормативи її підтримки. «Теперішні діти – це завтрашня батьківщина, надія на майбутнє, тому суспільство має виконувати свій моральний і правовий обов'язок захищати та виховувати дітей», – підкреслював політик (Argente B., 1914: 2).

У публікації «Права дитини у житті» (El Sol, 1927) визначний лікар Енріке Ордоньєс (Enrique Suñer Ordoñez) відмічав, що суспільство має підтримувати немічних, божевільних, старих людей і дітей та й загалом у суспільному співжитті ніхто не потребує більше допомоги, аніж дитина. Суспільство має ставитися до дитинства як до рушійної сили суспільного прогресу, забезпечувати сприятливі умови для розвитку всіх дітей. «Сила народу – це сума сил індивідів, які його складають, і, в свою чергу, влада нації, якщо брати поняття влади в його широкому значенні, – це наслідок народної сили», – наголошував Енріке Ордоньєс (Suñer Ordoñez E., 1927: 8).

Гарантувати право дитини на життя означає задовольняти потреби її душі та тіла. Забезпечення цього права передбачає чотири умови: перша і основна умова – народження без перешкод; друга – батьківська підтримка, економічна й моральна, в будь-який момент життя; третя – захист матері дитини; четверта – соціальна допомога у випадках, коли родина не спроможна виховувати дитину. Ці чотири умови є складниками захисту, виконання якого за розумом і серцем наказано Євангелієм (Suñer Ordoñez E., 1927: 8).

У статті «Захист дитинства» (El Heraldo de Madrid, 1929) публіцист Сезар Гарсія Інієста (Cesar Garcia Iniesta) писав, що

«дитинство має набути загального піклування з боку усіх людей доброї волі» (Garcia Iniesta C., 1929: 8).

На його погляд, незахищене дитинство – це «ясне вираження певного суспільного болю», суспільство має зробити так, щоб усі діти раділи життю, і задля того, щоби з часом не співчувати злочинцям, має «замурувати шляхи, якими дитинство йде до злочинів» (Garcia Iniesta C., 1929: 8).

Видатний педагог Луїс де Сулуєта (Luis de Zulueta) у публікації «Квіти зла» (El Sol, 1930) із сумом констатував: «Є в дійсності глибока суперечність, яка всіх нас хвилює, в цих двох словах, що ми, на жаль, часто бачимо поряд – «дитяча злочинність». Коли ми кажемо «злочинність», то уявляємо усі елементи дантівського пекла, пороки, жахіття, розбещення, місто болю. А коли ми промовляємо слово «дитяча», в нашому уявленні постає рай, сповнений чарівності, чистоти, поезії. Дитина – квітка світу, і це поняття «діти-злочинці», квіти зла, неблаганно наділяється несумісністю» (Zulueta L., 1930: 1).

Луїс де Сулуєта обґрунтовував думку про те, що висока відповідальність за дитячу злочинність тягарем лежить на суспільстві. «Дитина не потребує стін і ґрат, а зовсім навпаки – життя та діяльності. Стрімке джерело її душі прохає не про дамби, а про канали. Не треба зачиняти двері, але треба відкривати ясні й далекі горизонти, де зможе добре розгорнутися жага діяльності. Ув'язнення, та ще й тривале, не є розумним, бо в основному тільки свобода виховує», – натхненно проголошував педагог (Zulueta L., 1930: 1).

Викладач Мадридського Інституту професійної орієнтації Хосе Мальєрт (Jose Mallart y Cuto) у статті «Моральне і соціальне виховання у колонії» (La Escuela Moderna, 1931) зауважував, що співпраця вихованців і вчителів сприяє розвитку та зміцненню моральних добродійностей дітей; колективна співпраця є вищою формою життя, адже вона уможливіло досягнення таких результатів, яких не може досягати ізольований індивід. Саме тому у випадках, коли необхідно організувати сприятливі умови для реадaptaції та перевиховання дітей, важливо, щоби процес їхньої життєдіяльності відбувався у колективі, у взаємодії з іншими людьми (Mallart J., 1931).

Таким чином, іспанський дискурс про соціальний захист дитинства у першій третині ХХ століття був зацентований на питаннях визнання і забезпечення прав дітей, соціальної і педагогічної підтримки дитинства з боку громадянського суспільства та держави, обов'язковості шкільного навчання, солідарного ефекту соціального виховання та багатьох інших.

Карапуд І. А., Завацька Л. М.

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ ТА ОСОБИСТІСНИХ ЧИННИКІВ НА АДАПТАЦІЮ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНИМИ ПОТРЕБАМИ ДО ІНКЛЮЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА

В Україні питання адаптації дітей з особливими освітніми потребами набуває особливої актуальності через впровадження інклюзивної освіти та реформування освітньої системи відповідно до міжнародних стандартів. Незважаючи на законодавчі ініціативи та розвиток ресурсної підтримки, багато шкіл досі не мають достатньої підготовки для роботи з такими дітьми, а рівень соціального прийняття їх у суспільстві залишається недостатнім.

Адаптація дітей з особливими освітніми потребами є одним із ключових викликів сучасної освіти, оскільки вона визначає рівень їхньої інтеграції у навчальне середовище та суспільство загалом. Соціальні та особистісні чинники безпосередньо впливають на цей процес: рівень інклюзії у суспільстві, підтримка родини, ставлення педагогів, а також типологічні, психологічні та особистісні характеристики дитини, такі як тип нервової системи, емоційна стійкість, рівень домагань, самооцінка і мотивація до навчання. Це створює додаткові бар'єри на шляху адаптації, що потребує всебічного аналізу та розробки дієвих підходів до подолання цих труднощів.

Саме тому дослідження цієї теми є важливим для розробки ефективних механізмів підтримки дітей з особливими освітніми потребами та створення умов для їхньої успішної адаптації.

Грунтовні теоретико-практичні дослідження проблеми адаптації дітей з особливими освітніми потребами базуються на сучасних психологічних, педагогічних та соціологічних підходах до вивчення розвитку особистості, соціальної інтеграції та інклюзивної освіти. Теоретичну основу дослідження становлять концепції соціальної адаптації (Еріксон Е., 1993; Мід Дж., 1967), теорії розвитку особистості (Піаже Ж., 2003; Роджерс К., 1991), а також дослідження інклюзивного навчання та психологічної підтримки дітей з особливими освітніми потребами. Українські науковці, такі як А. Колупаєва (2023), Л. Прохоренко (2024) та О. Таранченко (2023), зробили значний внесок у розвиток теорії та практики інклюзивної освіти, досліджуючи методи соціальної адаптації та інтеграції дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітнє середовище.

Вплив соціальних та особистісних чинників на адаптацію дітей з особливими освітніми потребами до інклюзивного середовища базується на комплексному підході, що поєднує соціокультурну, когнітивно-розвиткову та екологічну парадигми. Використовується системний аналіз, що дозволяє розглядати адаптацію дитини до інклюзивного середовища як процес взаємодії між її індивідуальними ресурсами (когнітивні особливості, емоційна стійкість, мотиваційна сфера) та середовищем (родина, школа, позашкільне середовище, громада).

Важливе значення має екологічна модель У. Бронфенбреннера (1979), яка пояснює, як різні рівні соціального оточення – мікро-, мезо-, макросередовище – впливають на адаптацію дитини. Також застосовуються принципи діяльнісного підходу, що підкреслює роль активної участі дитини у освітньому процесі та соціальній взаємодії. У рамках емпіричних досліджень використовуються методи спостереження, анкетування, психологічного тестування та інтерв'ювання для оцінки рівня адаптації, соціального включення та індивідуальних характеристик дитини.

Соціальні чинники є визначальними у процесі адаптації дітей з особливими освітніми потребами до інклюзивного середовища, оскільки вони формують рівень підтримки,

прийняття та можливості для інтеграції у соціальний та освітній простір. Родина, як найближче оточення, відіграє ключову роль: стиль виховання, рівень емоційної підтримки та взаємодія з батьками значною мірою впливають на здатність дитини адаптуватися до нових умов (Прохоренко Л., 2024). Діти, які отримують належну підтримку, легше долають труднощі у школі та знаходять спільну мову з однолітками, тоді як недостатня увага до їхніх потреб може ускладнювати процес соціальної адаптації (Бондар К., 2019).

Шкільне середовище також має велике значення. Розуміння та підтримка з боку педагогів, адаптація та модифікація освітніх програм, а також сприятливий мікроклімат у класі сприяють успішному включенню дитини у навчальний процес (Колупаєва А., Таранченко О., 2023). Крім того, рівень інклюзивності громади та суспільні стереотипи можуть як допомагати, так і перешкоджати соціальній інтеграції. Впровадження програм із формування толерантного ставлення значно підвищує шанси дитини на успішну адаптацію (Бондар К., 2019). Важливу роль відіграє соціальний та психолого-педагогічний супровід, зокрема підтримка психологів, соціальних педагогів і фахівців з інклюзивної освіти, які допомагають дитині розвивати соціальні навички, впевненість у собі та формувати позицію школяра.

Однак адаптація залежить не лише від зовнішніх умов, а й від індивідуальних особливостей дитини (Еріксон Е., 1993). Особистісні чинники, такі як рівень домагань, самооцінка, тривожність, емоційна стійкість, мотивація до навчання та комунікативні навички визначають те, як дитина реагує на труднощі та взаємодіє з оточенням (Мід Дж., 1967). Наприклад, висока самооцінка сприяє легшій адаптації, тоді як занижена може викликати страх перед новими ситуаціями (Роджерс К., 1991). Емоційна стійкість допомагає краще долати стрес, а розвинені соціальні навички сприяють швидшому налагодженню контактів з однолітками. Врахування цих аспектів у поєднанні з соціальними факторами дозволяє створити сприятливі умови для гармонійного розвитку та успішної адаптації дітей з особливими освітніми потребами до інклюзивного середовища (Колупаєва А., Таранченко О., 2023).

Адаптація дітей з особливими освітніми потребами є складним процесом, у якому соціальні та особистісні чинники взаємодіють і визначають успішність інтеграції в освітнє середовище (Бронфенбреннер У., 1979). Соціальні умови – родина, школа, ставлення, оточення – впливають на самооцінку, рівень тривожності та мотивацію дитини. Підтримка сприяє впевненості та стійкості до стресу, тоді як ізоляція чи упереджене ставлення можуть викликати емоційні труднощі (Мід Дж., 1967).

Водночас особистісні ресурси дитини допомагають їй долати труднощі. Діти з розвиненими комунікативними навичками та емоційною стійкістю легше адаптуються навіть у менш сприятливих умовах. Проте повна компенсація соціальних бар'єрів лише за рахунок особистісних характеристик малоімовірна, тому ефективна адаптація можлива лише при поєднанні зовнішньої підтримки та розвитку внутрішніх ресурсів дитини (Піаже Ж., 1950).

Ефективна адаптація дітей з особливими освітніми потребами потребує комплексного підходу, що враховує як соціальні, так і особистісні аспекти розвитку. Вона має базуватися на методах соціальної інтеграції, психологічної підтримки, інклюзивного навчання та формування толерантного середовища (Колупасва А., Таранченко О., 2023).

Соціальна інтеграція передбачає парні та групові форми навчання, спільні заходи, залучення тьюторів або асистентів для поступової адаптації дитини до шкільних вимог. Важливу роль відіграє психологічна підтримка як самої дитини, так і її батьків. Консультації фахівців допомагають опрацювати труднощі, розвивати емоційну стійкість та підвищувати самооцінку.

Інклюзивні методики, такі як диференційоване навчання, адаптовані програми та мультимедійні технології, сприяють рівним освітнім можливостям (Бондар К., 2019). Також необхідно формувати толерантне ставлення серед учнів і педагогів через просвітницькі заходи та тренінги. Комплексна реалізація цих підходів забезпечить гармонійний розвиток дітей з особливими освітніми потребами та їхню успішну адаптацію в суспільстві та інклюзивному середовищі (Піаже Ж., 1950).

Таким чином, адаптація дітей з особливими освітніми потребами до інклюзивного середовища є складним процесом, що залежить від поєднання соціальних і особистісних чинників. Аналіз наукових розвідок засвідчив, що ключовими аспектами адаптації є підтримка з боку родини, шкільного середовища та громади, а також індивідуальні особливості дитини, такі як рівень самооцінки, емоційна стійкість і комунікативні навички. Взаємодія цих чинників визначає успішність соціалізації та навчання дітей з особливими освітніми потребами.

Комплексний підхід до адаптації передбачає створення інклюзивного освітнього середовища, застосування методів соціальної інтеграції, забезпечення психологічної підтримки та впровадження адаптованих освітніх програм. Важливим є також формування толерантного ставлення серед учнів і педагогів, що сприятиме подоланню бар'єрів у спілкуванні та сприйнятті дітей з особливими освітніми потребами.

Перспективи подальших досліджень у цій сфері включають аналіз ефективності різних підходів до соціальної адаптації, удосконалення методів підтримки дітей з особливими освітніми потребами у навчальних закладах та вивчення впливу інклюзивної освіти на їхню довгострокову інтеграцію в суспільство. Реалізація цих напрямів сприятиме покращенню умов навчання, соціального розвитку, а відтак – адаптації дітей з особливими освітніми потребами до інклюзивного середовища, забезпечуючи їм рівні можливості для повноцінного життя.

Карпова І. Г.

ПРОБЛЕМИ ВРАЗЛИВИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ ЧУТЛИВОЇ / КОНФЛІКТНО-ЧУТЛИВОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ

Журналістика завжди була на передовому краї висвітлення актуальних проблем сучасності. Нинішня журналістика в Україні зіткнулася з цілою низкою політичних, економічних, військових, громадянських, культурних, екологічних та інших викликів, у першу чергу, пов'язаних із

російсько-українською війною, і, відповідно, необхідністю відображення в журналістських матеріалах багатоманітного спектру руйнувань, втрат, людських страждань, болю і почуттів десятків та сотен тисяч людей, яких торкнулася війна. У контексті цих аспектів особливого значення набуває відносно новий в українській журналістиці напрям – конфліктно-чутлива журналістика.

На думку науковців (Скібан О., Шендеровський К., 2018), цей напрям почав розвиватися в Україні трохи більше ніж десятиліття. Він відносно молодий, і тому у науковій термінології ще не відображені єдині дефініції, що віддзеркалювали б проблеми певних вразливих груп населення журналістами за певних умов.

Тому, крім поняття «конфліктно-чутлива журналістика», у науковому обігу вживаються терміни «чутлива журналістика», «соціально чутлива журналістика», «громадська», «толерантна» (Рожило М., Заболотна П., 2023), «миротворча журналістика» (Виговська Н., Любченко Ю., Сірінюк- Долгарьова К., 2019), «сенситивна журналістика» (Гхоржевська Т., 2023), що розглядаються практично як ідентичні поняття, або як синоніми (Рожило М., Заболотна П., 2023).

Разом із тим, з нашої точки зору, терміни «чутлива журналістика» («соціально чутлива журналістика», «громадська», «толерантна») та «конфліктно-чутлива журналістика» («миротворча журналістика», «сенситивна журналістика») слід дещо розрізняти як в контексті груп населення, про які йде мова в журналістських публікаціях, так і умов, за яких вони створюються.

Чутлива журналістика розуміється вченими як така, в основі підходу до висвітлення подій якої лежить «глибоке розуміння того, як інформаційні повідомлення впливають на різних людей з відмінним життєвим досвідом, <...> а увага зосереджена на історіях людей, їхніх проблемах і почуттях, які подаються з повагою до гідності та прав людини» (Рожило М., Заболотна П., 2023), і, з нашої точки зору, у безвідносний до подій миру чи війни час.

Героями журналістських матеріалів чутливої журналістики стають люди, які належать до вразливих груп

населення, до яких, згідно Закону України «Про соціальні послуги» (2019 р.) відносять осіб або сім'ї, які мають найвищий ризик потрапляння у складні життєві обставини через вплив несприятливих зовнішніх та/або внутрішніх чинників (наприклад, досягнення пенсійного віку, настання хвороби, стану безробіття, настання інвалідності тощо – заув. авт.) і, відповідно, потребують допомоги й підтримки держави (особи похилого віку, люди, які мають різноманітні хвороби, особи з інвалідністю, безхатченки, безробітні, сім'ї в СЖО, багатодітні родини та ін.).

Створення журналістських матеріалів про таких осіб із урахуванням принципів «толерантного, етичного і громадського напрямків роботи» не є чимось новим, напрацьованими останніх років. Проблеми вразливих груп, наприклад, осіб з інвалідністю цікавили журналістику задовго до подій АТО та повномасштабної російсько-української війни. Вважаємо, що при висвітленні життєвих історій, проблем цих груп логічним є вживання близьких за змістом термінів «толерантна», «соціально чутлива» тощо, тобто така, яка має на меті дуже коректно висвітлити проблеми означених верств, доносячи їх до широкого загалу.

Це можуть бути, для прикладу, репортажі про участь осіб із інвалідністю у змаганнях, різноманітних проєктах; або осіб похилого віку (для вирішення проблем цієї групи, пов'язаних із самореалізацією, комунікацією тощо, покращенням в цілому якості та тривалості активного життя) в діяльності так званих університетів третього віку. Одне з головних завдань журналістики в цих випадках – толерантно, чутливо розкрити проблеми вразливих груп із акцентом на їх активне включення в життя соціуму, громади, суспільно-корисні результати діяльності. При цьому журналіст ні в якому разі не повинен загострювати увагу на фізичних, вікових чи інших проблемах представників вразливих груп, які мають всі права, задекларовані міжнародними та вітчизняними нормативно-правовими актами.

Конфліктно-чутлива (сенситивна) журналістика (тобто, чутлива до конфлікту – заув. авт.) (Короткий словник-довідник термінів і понять «Конфліктно-чутлива журналістика», уклад.

Виговська Н., Любченко Ю., Сірінюк-Долгарьова К., 2019) визначає конфліктно-чутливу журналістику як «журналістику, яка, дотримуючись професійних стандартів, точно і неупереджено висвітлює події і процеси, пов'язані з конфліктом, коректно, вживаючи нейтральну, «чутливу» лексику. Така журналістика вимагає від журналістів додаткових знань і вмінь, аби давати змогу громадськості приймати обґрунтовані рішення. Журналіст має краще розуміти, що викликає конфлікт, як конфлікт розвивається і завершується; вміти вишукувати корені конфлікту і шукати способи його залагодження. Враховуючи цю інформацію у своїй роботі, журналіст може сприяти погашенню конфлікту або навпаки».

Отже, можемо вважати, що конфліктно-чутлива журналістика виникає із розгортанням конфлікту (саме збройного конфлікту, оскільки, як слушно зауважує Т. Тхоржевська, в розроблених ОБСЄ рекомендаціях для журналістів під конфліктом розуміється переважно збройне протистояння), тобто вона з'явилась в Україні лише в останнє десятиліття, а її ключовою ознакою при підготовці журналістських матеріалів є наявність збройного конфлікту в Україні.

Це вимагає від журналіста не просто правдивого, неупередженого донесення інформації, а й забезпечення громадськості повною, незаангажованою інформацією, адже журналісти мають достатні важелі впливу на процес припинення війни і можливість привертати увагу громадськості, міжнародної спільноти до подій в Україні шляхом повідомлення про факти насильства та гуманітарні, воєнні катастрофи в нашій державі.

З початком АТО у 2014 році, а з 2022 року – повномасштабної війни Росії проти України значно розширилось і коло осіб, які можна віднести до вразливих груп населення. Причому, крім традиційних верств, у цей список можна включити й деякі групи осіб, які стали вразливими лише з розгортанням війни в Україні, а ключовою ознакою у визначенні їх вразливості стала як раз їх безпосередня дотичність до подій війни.

Так (згідно згадуваного вище довідника), експерти й медіадослідники вирізняють наступні групи, дотичні до конфлікту на Сході України (а на сьогоднішній день, по суті, всієї території держави – заув. авт.), деякі з яких також можуть бути віднесені до вразливих: бійці АТО – захисники/захисниці України (мобілізовані та демобілізовані бійці, бійці добровольчих батальйонів, поранені військові й ті, які побували в полоні, іноземні бійці, які воюють на боці України); ВПО (внутрішньо переміщені особи); мешканці окупованих територій; волонтери та гуманітарні працівники; родини українських військових; діти (будь-які, котрих торкнувся конфлікт, незалежно від того, чи це діти переселенців, чи російські діти, чи діти бійців АТО чи ін.); літні люди, люди з інвалідністю (з будь-якої сторони).

До категорії вразливих груп можна, по праву, віднести на сьогоднішній день і мешканців прикордонних територій ряду областей (Чернігівщини, Сумщини, Харківщини та ін.), незалежно від їх соціального статусу та роду занять (працюючі, пенсіонери, сільськогосподарські працівники, бізнесмени, політики та ін.), адже жителі цих територій майже щоденно страждають від ворожих обстрілів.

При висвітленні проблем цих верств доречним є, на нашу думку, використання терміну «конфліктно-чутлива журналістика», що вказує на необхідність підготовки журналістської медіапродукції з урахуванням конкретних умов життя цих груп в умовах війни, їх діяльності, участі у військових діях, внутрішнього переселення, взаємовідносин з окупаційною владою (на окупованих територіях), здійснення волонтерської діяльності та ін.

«Серед багатьох порад ОБСЄ в галузі чутливості до конфлікту виділимо поради, які належать Б. Шапіро і стосуються принципів представлення героя в журналістському тексті, присвяченому конфлікту: 1) кожна історія повинна бути представлена в ширшому контексті; 2) жертва в журналістському матеріалі повинна виглядати гідно; 3) не варто обтяжувати текст зайвими деталями; 4) увага до людських почуттів; 5) висвітлення війни через людські історії; 6) враховувати наслідки» (Тхоржевська Т., 2023).

Фахівцями (Шутов Р., Опришко Л., Дуцик Д., Дорош М., Семенченко М., 2019) розроблені рекомендації, які варто застосовувати в контексті підготовки журналістських сюжетів конфліктно-чутливих тем: «У спілкуванні з людьми, які пережили травму, доцільно: адекватно мотивувати героя погодитися на інтерв'ю з вами, дати йому/їй всю необхідну інформацію; ретельно підготуватися до інтерв'ю; коректно, м'яко, з емпатією запропонувати людині розповісти свою історію; співчувати та проявляти емпатію; бути щирим, не боятися уточнювати та перепитувати; знати основи психологічної кризової допомоги; мати базу контактів, куди можна спрямувати героя, якщо він потребуватиме підтримки та заспокоєння: психологів, що працюють саме з такими травмами, груп підтримок, волонтерів; дати текст/сюжет на узгодження до його оприлюднення; вміти вчасно і м'яко звести спілкування з героєм до мінімуму; розвивати емоційний інтелект та чуйність; бути терплячим, толерантним, неупередженим.

Не варто: використовувати термін «жертва», краще – «людина, яка пережила травмуючу подію»; узагальнювати, що всі, хто був або перебуває зараз у зоні конфлікту, є травмованими особами; виражати жаль у будь-який спосіб: словами, мімікою, поведінкою; співчувати – можна, жаліти – ні; тиснути на людину, маніпулювати її почуттями; випитувати шокуючі подробиці; інтерпретувати емоції та почуття замість самої людини; вирішувати за людину, наскільки важкими чи ні були обставини, в яких вона опинилася; навмисно драматизувати розповідь; відповідати агресією на агресію.

Коли журналіст повідомляє про загиблих, варто дотримуватись наступних правил: родина не повинна дізнатися про смерть близьких через ЗМІ. Відтак треба добре зважити всі обставини, перш ніж повідомляти імена та прізвища загиблих; не варто транслювати смерть в прямому ефірі й робити з цього сенсацію; не варто показувати (ні на фото, ні на відео) понівечені тіла (натомість можна показати якісь речі загиблих); не варто показувати у кадрі останні хвилини життя пораненої людини; у випадках, якщо не можна уникнути показу контенту, який шокує, у телеєфірі перед показом такого контенту має йти попередження, а в друкованих та онлайн-ЗМІ такий контент не

повинен бути на першій шпальті чи головній сторінці сайту та привертати увагу. Повага до загиблих та їх родин має бути в основі будь-якого матеріалу».

Без сумніву, в основу підготовки журналістських матеріалів як чутливої, так і конфліктно-чутливої журналістики (що в цілому близькі за змістом, з деякими відмінностями умов створення), висвітленні проблем вразливих груп населення мають бути покладені принципи людиноцентричності, суспільствоцентричності й головне правило такої журналістики: «Не нашкодь».

Карпова І. Г., Пушкар Є. В.

ПРОФІЛАКТИКА БУЛІНГУ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ У СЕРЕДОВИЩІ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Проблема булінгу не є новою, вже більше ніж півстоліття привертає увагу суспільства, зокрема, й науковців – педагогів, психологів, соціологів, представників інших наук. Її почали вивчати у 1960–1970-х роках, коли суспільство почало усвідомлювати зв'язок між девіантною поведінкою та вихованням у шкільні роки. Булінг є явищем, широко поширеним у США, Європі та багатьох інших країнах. В американських школах, для прикладу, 86% дітей віком від 12 до 15 років стверджують, що зазнавали різного роду знущань.

В Україні також простежується ця тенденція, що підтверджують статистичні дані про зростання підліткової злочинності та агресії в учнівському середовищі. Про актуальність проблеми свідчить і увага до неї на державному рівні.

Зокрема, у низці нормативно-правових актів (Закон України «Про освіту», 2017 р.; Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», 2019 р.; Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання насильству та унеможливлення жорстокого поводження з дітьми», 2024 р. та

ін.) законодавець визначає поняття булінгу, його ознаки, напрями діяльності керівників освітніх установ щодо запобігання та протидії булінгу, адміністративну відповідальність за вчинення булінгу та інші аспекти.

Булінг (цькування) визначається законодавчими документами як психологічне, фізичне, економічне чи сексуальне насильство, тобто будь-яке умисне діяння (дія або бездіяльність), у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, яке систематично вчиняється особою стосовно дитини, з якою вони є учасниками одного колективу, або дитиною стосовно іншого учасника одного колективу та яке порушує права, свободи, законні інтереси потерпілої особи та/або перешкоджає виконанню нею визначених законодавством обов'язків (Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання насильству та унеможливлення жорстокого поводження з дітьми», 2024).

Отже, булінг може проявлятися у різних формах: фізичний булінг (удари, штовхання, знищення речей, крадіжки), вербальний булінг (лайка, насмішки, образи за ознаками статі, раси чи сексуальної орієнтації), соціальний булінг (виключення з групи, оголошення чуток), письмовий булінг (образливі записки, малюнки або знаки) та електронний булінг (поширення чуток, образливих коментарів) через електронну пошту, мобільні телефони та соціальні мережі (Мельниченко А., Тілікіна Н., 2018).

Булінг можна вважати першим кроком до насильства та злочинної поведінки. З цього приводу Т. Алексеєнко слушно зазначає, що булінг – це свідомий, навмисний і заздалегідь обдуманий повторюваний акт заподіяння шкоди, який вселяє страх, погрожуючи подальшими нападами (Алексеєнко Т., 2018).

А. Мельниченко та Н. Тілікіна наголошують на тому, що основними факторами, які сприяють булінгу, можуть бути імпульсивність, спалахи гніву, егоцентризм і бажання привернути увагу чи домінувати замість прагнення до побудови здорових стосунків. Низька успішність може призвести до зниження самооцінки, що збільшує ризик виникнення насильницької поведінки по відношенню до більш успішних

дітей. Зловживання алкоголем також є причиною агресивної поведінки, що виникає у молодих людей, які вживають алкоголь, що, у свою чергу, ускладнює їх контроль над емоціями, управління гнівом і здатність до розв'язання проблеми (Мельниченко А., Тілікіна Н., 2018).

Дослідник І. Сидорук зазначає, що до причин булінгу можуть належати також інші психічні розлади, зокрема, дефіцит уваги та гіперактивність, розлади поведінки, біполярний розлад, опозиційно-викличний розлад, посттравматичний стресовий розлад і нарцисизм, а також різні порушення розвитку.

Люди із такими розладами часто виявляють запальність, вибуховий гнів, агресивну поведінку та нехтування почуттями інших. Нарцистичні особи можуть стати агресивними, якщо не отримують належне визнання їх «важливості» від оточення. Також існує стійка модель соціально-деструктивної поведінки, пов'язана з порушеннями соціального визнання, що може бути пов'язано з такими факторами, як генетичні особливості, травми головного мозку, екологічні чинники та закріплені шкідливі поведінкові моделі (Сидорук І., 2018).

На думку О. Луценко, К. Ткачук, до факторів, що підвищують ймовірність насильницької поведінки, можна віднести соціальне оточення, в якому ростуть підлітки, наявність агресивних або насильницьких моделей поведінки серед однолітків чи в родині; стресові ситуації, такі як проблеми в навчанні або взаємодії з іншими, емоційне напруження.

Підлітки, які відчувають відчуження чи неприйняття з боку своїх ровесників, можуть вдаватися до насильства, намагаючись привернути увагу або встановити владу. Деякі медіа, відеоігри, фільми чи музика можуть підштовхувати підлітків до агресивної поведінки, зокрема, через наслідування насильницьких сцен. Підлітки, які відчувають непорозуміння або недооцінку з боку дорослих, можуть шукати способи привернути увагу через насильство. Нарешті, недостатня здатність до конструктивного вирішення конфліктів може змусити їх звернутися до насильства як способу розв'язання проблеми (Луценко О., Ткачук К., 2013).

Отже, булінг у сучасних школах є серйозною проблемою, яка має різноманітні причини, такі як соціальне середовище,

психологічні розлади, низька самооцінка та вплив медіа. Фактори, що сприяють булінгу, це, насамперед, імпульсивність у поведінці, низька самооцінка, соціальне оточення, стреси, вживання алкоголю та наркотиків, а також психічні розлади. Усе це веде до серйозних наслідків, таких, як емоційні травми, агресивна поведінка та порушення у взаєминах серед підлітків.

Актуальним залишається завдання розв'язання цієї проблеми через виявлення причин булінгу в кожному конкретному випадку, створення сприятливого середовища у школах, впровадження ефективних програм, що сприяють зниженню насильства та побудові здорових стосунків серед молоді, а також проведення профілактичної роботи щодо запобіганню булінгу.

Отже, для успішної організації роботи щодо протидії булінгу в середовищі закладу загальної середньої освіти важливо проводити профілактичну роботу серед підлітків, а для цього, у свою чергу, дослідити, наскільки представники підростаючого покоління обізнані із цією проблемою.

В контексті теми дослідження нами на базі Новобілоуського ліцею було проведено анкетування учнів 7 класу на тему «Що вам відомо про булінг». Анкетуванням було охоплено 12 учнів віком 12–13 років. Мета анкетування: визначити, чи відомі учням поняття «булінг», ролі учасників процесу булінгу, його види, механізм дії при виникненні цькування в колективі.

Результати проведеного анкетування засвідчили, що всі респонденти знайомі з поняттям «булінг». Але тільки двоє з опитаних правильно вказали всіх учасників булінгу. Решта вважає, що учасником булінгу є тільки «агресор» або тільки «жертва». П'ять із опитаних учнів серед видів булінгу визначили тільки такі види, як «фізичний», «психічний» та «кібербулінг». Троє з респондентів у відповіді на питання про відмінність цькування і сварки вважають, що булінг – це сварка. На думку шести опитаних – про випадок булінгу потрібно повідомити вчителя, четверо вважають – батьків, а двоє думають, що нікому не треба казати про цькування.

Таким чином, результати анкетування засвідчили досить спрощений рівень уявлень підлітків про булінг, недостатні

знання щодо видів булінгу, його причини, прояви, учасників, механізми подолання, наслідки, зокрема, види юридичної відповідальності щодо осіб, винних у вчиненні булінгу. Саме тому вважаємо, що проведення профілактичної роботи з наданням підліткам всебічної інформації про булінг є важливим психолого-педагогічним завданням, вирішення якого дозволить максимально оптимізувати та покращити соціальне середовище закладу загальної середньої освіти, створить комфортні умови для навчання і виховання, підготовки до життя підростаючого покоління.

Келемен Й. Й.

КОМПАРАТИВНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ НАПРЯМ У ПЕДАГОГІЦІ: СУТНІСТЬ І ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ

Порівняльна (компаративна) педагогіка є галуззю педагогічної науки, яка досліджує освітні теорії та практики систем освіти різних країн світу, порівнюючи особливості освітніх систем та визначаючи вплив національних, регіональних факторів на розвиток освіти. Метою педагогічної компаративістики є вивчення тенденцій в освітній галузі зарубіжних країн, основних відмінностей і спільних рис розвитку освіти в різних регіонах світу, перспективних напрямів освітньої політики в міжнародному контексті.

На погляд науковиці О. Локшиної, порівняльна педагогіка є повноцінною галуззю загальної теорії педагогіки, зміст якої полягає у виявленні, аналізі, оцінюванні подібних і відмінних ознак педагогічних систем різних країн та їх структурних елементів у взаємозв'язку з політичними, соціальними, економічними та культурними контекстами. Компаративістика – глибоко інтелектуальна наука, відокремлена від філософії, соціології, політології, яка спроможна забезпечувати загальне накопичення й осмислення педагогічного досвіду людства, сприяти удосконаленню на цій базі національних систем освіти,

розкривати різноманітні напрями глобальної освітньо-педагогічної перспективи (Локшина О., 2015).

Значний внесок у становлення та розвиток компаративної педагогіки зробили провідні українські (К. Ушинський, С. Русова, С. Ананьїн, О. Музиченко, Я. Мамонтов, Я. Чепіга (Зеленкевич) та інші) та зарубіжні (Марк-Антоній Жюльєн (Паризький), Ісаак Кендл, Франц Хількер, Майкл Ернест Седлер, Ніколас Хенс, Едмунд Кінг, Брайян Холмз, Джордж Берей, Віктор Кузен, Гарольд Ноах та Маке Екстерн та інші) педагоги та вчені, які заклали підґрунтя щодо теоретичних основ та методологічних підходів порівняльного аналізу освітніх систем у вітчизняному і міжнародному вимірах та сприяли упровадженню зарубіжного досвіду у національні освітні практики.

У сучасних порівняльно-педагогічних дослідженнях визначають такі історичні віхи-періоди:

1) *Донауковий (класичний) (від найдавніших часів до XIX ст.)* – роздуми давньогрецьких та давньоримських філософів, істориків та письменників про виховання та освіту. Давньогрецький філософ Платон задля визначення особливостей і основних відмінностей афінської та спартанської виховних систем застосував метод порівняльного аналізу. Для епохи Середньовіччя (V ст. – до кінця XV ст.) характерним було релігійне та моральне виховання, де освітні погляди були сформовані під впливом християнських течій, оскільки виховний процес здійснювався на базі монастирських шкіл та при церквах. У періоди Відродження та Реформації відбувалося формування освітніх систем на рівні початкової школи, характерним було посилення цікавості до дослідження освітніх систем інших країн. На території України у XVI – XVIII ст. простежувався розвиток освітніх осередків, адже українські академії, школи та колегіуми були культурними освітніми центрами Європи. Заклади освіти поєднували традиційні ідеї та нові європейські, а переважна частка викладацького складу були знавцями зарубіжного шкільництва та здобувачами освіти у західноєвропейських університетах.

2) *Ознайомлюючий (XIX ст.)* – пов'язаний з іменем французького ученого та громадського діяча Марка-Антонія

Жюльєна (Паризького) (1775–1848), основоположника порівняльної педагогіки. У 1817 році вчений опублікував працю «Нарис та попередні нотатки до дослідження з порівняльної педагогіки», у якій здійснив першу спробу у формулюванні мети, функцій і методів порівняльно-педагогічних досліджень та вперше застосував поняття «порівняльна педагогіка».

3) *Інформаційний (кінець ХІХ – середина ХХ ст.)* – із цього часу розпочинається створення перших міжнародних наукових та інформаційних організацій, відбувається інституціоналізація порівняльної педагогіки. Для цього періоду було характерним: збільшення наукових доробків, присвячених проблематиці порівняльної педагогіки, реформування змісту освіти, зростання інтересу до компаративістики та шкільництва, зокрема в Україні це була зарубіжна тематика, запровадження академічних дисциплін у ЗВО з порівняльної педагогіки. В Україні у ХХ столітті компаративістика набула значного поширення та розвитку, наприклад, вона була в центрі уваги таких педагогів, як С. Русова, С. Ананьїн, О. Музиченко, Я. Чепіга (Зеленкевич), Я. Мамонтов та ін. Українських педагогів цікавило зарубіжне шкільництво, розвиток освітньої галузі в Європі та світі.

4) *Методологічний (1950–1970 рр.)* – активне створення міжнародних дослідницьких центрів, інститутів міжнародних педагогічних досліджень, товариств порівняльної педагогіки.

5) *Аналітично-практичний (1980-і рр. – ХХІ ст.)* – розширення поля порівняльно-педагогічних досліджень.

Як зауважує дослідниця С. Цюра, зміна філософської квінтесенції модернізму – «будь собою» – викликом постмодернізму «ніхто не має монополії на істину» поставила школу під світло критичного огляду, оскільки саме вона претендує бути розсадником істин. Тому у другій половині ХХ ст. стрімко зріс інтерес науковців до аналізу різних варіантів розвитку істини школи, зіставлення педагогічних явищ та процесів у різних вимірах (Цюра С., 2013).

На думку О. Локшиної, порівняльна педагогіка на сучасному етапі, активно розвиваючись під впливом глобалізаційних факторів, збагачується новими характеристиками, примножуючи старі. Так, сьогодні знову «золотим» правилом для кожного компаративіста став розгляд

освітнього феномену в історико-соціально-економіко-культурному контексті; збережено правило, сформульоване «компаративістами-науковцями», щодо обов'язковості на підставі виявлення спільних/відмінних рис виведення тенденцій/закономірностей/законів розвитку; посилено практичну орієнтованість порівняльно-педагогічних розвідок через імператив надання рекомендацій розробникам освітньої політики для вдосконалення національної освіти (Локшина О., 2015).

Таким чином, компаративно-педагогічний підхід у педагогіці полягає у дослідженні педагогічних освітніх систем різних країн світу, вивченні їх основних методів, форм, технологій, історичного досвіду та чинників, що впливають на розвиток освітньої галузі. Порівняльна педагогіка як галузь педагогічної науки виступає важливим аспектом у сучасному світі, оскільки забезпечує розуміння сучасних освітніх тенденцій та сприяє розвитку та вдосконаленню національної системи освіти.

Кириченко А. П.

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА У СІМ'І

Домашнє насильство є однією з найгостріших проблем сучасного суспільства, яка не має ані географічних, ані соціальних обмежень і поширюється по всьому світу. Це явище зачіпає життя тисяч людей, завдаючи значної шкоди постраждалим, їхнім сім'ям і суспільству в цілому. В умовах зростання рівня насильства в сім'ях особливої ваги набуває питання соціально-педагогічної підтримки постраждалих. Ефективні заходи допомоги повинні бути спрямовані не лише на кризове втручання, а й на довготривале відновлення сімейних стосунків, психологічну реабілітацію та формування безпечного середовища для всіх членів родини. Соціально-педагогічна підтримка має включати правовий, психологічний, педагогічний

супровід, роботу з батьками та дітьми, а також профілактичні заходи для запобігання повторним випадкам насильства.

Актуальність цього дослідження визначається необхідністю розробки ефективних механізмів допомоги постраждалим сім'ям, враховуючи сучасні наукові підходи та кращі практики соціально-педагогічного супроводу. Вивчення даної проблеми сприятиме підвищенню рівня компетентності соціальних працівників, педагогів та інших фахівців, що працюють із сім'ями у кризових ситуаціях, а також допоможе сформувати стратегії підтримки, спрямовані на відновлення безпечного сімейного простору та попередження подальших випадків насильства.

Проблема домашнього насильства є предметом досліджень багатьох науковців і фахівців із різних дисциплін, зокрема педагогіки (Андреєнкова В., Аносова Ю., 2020), соціології (Кочемировська О., Христова Г., 2011), психології (Предместніков О., 2008), юриспруденції та права (Зінсу О., 2020; Іщенко Т., 2021), соціальної роботи (Лях Т., Спіріна Т., Рогожинська В., 2020) та інших сфер діяльності людини.

Вагомий внесок у вивчення цього питання зробили: Еван Старк (2024), який є автором концепції коерсивного контролю за домашнім насиллям, що трактує домашнє насильство не лише як фізичне насильство, а й як систему психологічного тиску та маніпуляції; американський психіатр Герман Джудіт (2023), яка є авторкою теорії синдрому комплексу жертви насилля та у своїх роботах аналізує сучасні методи дослідження та подолання наслідків домашнього насильства; а також низка інших провідних закордонних та вітчизняних фахівців, роботи яких аналізуються у представленому дослідженні.

З огляду на важливість виховання та соціалізації у сім'ї, можна стверджувати, що домашнє насильство набуває статусу соціально-педагогічної проблеми, оскільки воно впливає на формування особистості та суспільних відносин.

Домашнє насильство, як про це пишуть у своїх рекомендаціях для протидії насильства у сім'ї І.Басиста, В.Брижик, Д.Заброда, А.Запорожцев, О.Мусієнко (2010), включає фізичне, психологічне, сексуальне та економічне насильство. Фізичне насильство передбачає нанесення тілесних

ушкоджень, що може призвести до серйозних травм або навіть смерті. Психологічне насильство включає погрози, приниження та маніпуляцію, що негативно впливає на емоційний стан жертви. Сексуальне насильство в сім'ї проявляється через примус до небажаних статевих контактів або сексуальні домагання. Економічне насильство обмежує фінансову незалежність жертви, що ускладнює вихід із насильницьких відносин.

Ефективна боротьба з домашнім насильством вимагає системного та комплексного підходу, який охоплює низку важливих аспектів, спрямованих на попередження насильства, надання підтримки жертвам та забезпечення покарання для винних. Такий підхід, на думку Н. Мілорадової (Мілорадова Н., 2012), має включати законодавчі ініціативи, спрямовані на посилення кримінальної відповідальності за насильство, а також забезпечення ефективного правового захисту для постраждалих. Окрім того, надзвичайно важливою є організація соціально-психологічної допомоги жертвам, що включає консультації, психотерапевтичну підтримку та реабілітацію, що дозволить постраждалим відновити свою психоемоційну рівновагу, а також допоможе уникнути подальших випадків насильства.

У результаті проведеного теоретичного аналізу робіт провідних фахівців, ми виявили, що первинним аспектом, на який ми звернули увагу, є важливість боротьби із загальною проблемою домашнього насильства у суспільстві, особливо в середовищі неповнолітніх осіб підліткового віку, які знаходяться в сучасних умовах військового стану в Україні.

Мета дослідження: проаналізувати особливості соціально-педагогічної підтримки сімей які постраждали від домашнього насильства.

Методи та матеріал дослідження: теоретичні, соціально-педагогічні, емпіричні, математико-статистичні методи, проведено констатувальний експеримент. У дослідженні брали участь 68 респондентів віком від 12 до 14 років, серед яких нами було відібрано 20 хлопчиків та 20 дівчат, які переживали насильство у сім'ї. Ці діти склали основну групу досліджуваних. Інші 28 респондентів при опитуванні вказали, що не зазнавали домашнього насильства у сім'ї та не знають що це таке, тому ці

досліджувані були нами віднесені до контрольної групи. У результаті попереднього опитування нами було сформовано основну (ОГ) та контрольну (КГ) групи досліджуваних дітей середнього шкільного віку.

У результаті констатувального експерименту нами було проведено анкетування для виявлення рівня прояву домашнього насильства до досліджуваних основної групи. Виявлено, що фізичне насильство зазнавали 18 (90%) дівчат та 15 (75%) хлопців; сексуальне насильство було проявлено до 2 (10%) дівчат; психологічне насильство відмітили всі 20 (100%) дівчат та 20 (100%) хлопців основної групи; про економічне насильство у сім'ї зазначили 12 (60%) дівчат та 14 (70%) хлопців; моральне насильство відмітили 12 (60%) дівчат та 7 (35%) хлопців.

Наступним питанням анкети стало виявлення щільності та частоти прояву домашнього насильства до дітей основної групи. Виявлено, що майже щодня потерпають від домашнього насильства 27 (67,5%) дітей основної групи, часто домашнє насильство проявляється до 10 (25%) досліджуваних, а от до 3 (7,5%) дітей домашнє насильство проявлялось у рідких випадках. За гендерним фактором не було суттєвих відмінностей між дівчатами та хлопцями за частотою прояву домашнього насильства.

Четвертим питанням анкети стало виявлення особи, яка найчастіше проявляє домашнє насильство відносно наших досліджуваних основної групи. Виявлено, що батьки проявляють домашнє насильство відносно 14 (70%) дівчат та 18 (90%) хлопців, брати та сестри завдають насильства 10 (50%) дівчатам та 8 (40%) хлопцям, а от стосовно інших родичів, то лише до 6 (30%) дівчат та 5 (25%) хлопців виявлені насильницькі дії від інших членів родини.

Визначаючи, чи зверталися досліджувані діти основної групи за допомогою після скоєного домашнього насильства, встановлено, що лише 4 (10%) із всієї основної групи звернулися за допомогою, що вказує на незнання та недовіру дітей до соціальних інституцій із надання консультацій та допомоги у вирішенні питань домашнього насильства. Аналізуючи відповіді дітей на питання «До кого саме звертались

по допомогу та захист від домашнього насильства?», виявлено, що 36 (90%) зовсім ні до кого не звертались, а от 4 дитини звертались за допомогою до батьків.

Також виявлено, що саме у соціальних мережах діти діляться своїми проблемами, скаржаться на кривдників та свої переживання після прояву домашнього насильства. З'ясовано, що 18 (90%) дівчат та 16 (80%) хлопців відповіли «Так» на питання стосовно того, чи ділились вони у соціальних мережах своїми переживаннями після прояву домашнього насильства.

Жоден із досліджуваних основної групи не звертався до фахівців із попередження проявів домашнього насильства та не брав участь у програмах профілактики домашнього насильства. Таким чином, на восьме та дев'яте питання запропонованої анкети отримано 100% відповіді «Ні», що сигналізує про значні проблеми в сфері соціального та психологічного захисту дітей та проведення профілактичної роботи з попередження домашнього насильства у родині.

На останнє, десяте, запитання анкети «Чи вважаєш ти доречними проведення консультацій з соціальним психологом з приводу попередження домашнього насильства?» отримано приблизно порівну відповідей «Так» – 55% та «Ні» – 45%.

У результаті проведеного теоретичного аналізу були визначені особливості прояву феномена домашнього насильства та встановлено, що це явище має складний і багатогранний характер, який залежить від різних соціальних, психологічних та культурних факторів. Домашнє насильство проявляється у фізичній, психологічній, сексуальній та економічній формах, і його наслідки мають руйнівний вплив на психічне та фізичне здоров'я постраждалих.

Результати опитування свідчать про домінування психологічного, фізичного та економічного насильства у родині серед дітей середнього шкільного віку, які регулярно потерпають від домашнього насильства, що потребує від соціальних працівників, шкільного психолога та представників адміністрації закладу освіти звернутися до батьків цих дітей за роз'ясненнями та провести комплекс соціально-психологічних консультацій із батьками та дітьми, які страждають від домашнього насильства у родині.

Отже, можна констатувати, що сучасні діти, які переживають насильство у родині, більше довіряють соціальним мережам у вирішенні цих проблем та віддають перевагу віртуальним ресурсам, аніж реальним органам захисту прав дитини. Жоден із досліджуваних основної групи не звертався до фахівців із попередження проявів домашнього насильства та не брав участь у програмах профілактики домашнього насильства. Перспективами подальших досліджень вважаємо визначення психологічних особливостей прояву реакції на домашнє насильство у осіб підліткового віку.

Климиша Л. В.

ВИДИ ТРУДНОЩІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ООП ТА ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Освітні труднощі – це перешкоди, що виникають у процесі навчання та впливають на засвоєння знань і досягнення навчальних результатів. Вони можуть мати різні причини та прояви, включаючи когнітивні, емоційні, соціальні та педагогічні фактори. Такі труднощі характерні для учнів на різних етапах навчання і можуть впливати на їхню успішність та загальний освітній процес.

Виділяють п'ять основних типів труднощів в освітньому процесі: інтелектуальні, функціональні, фізичні, навчальні та соціоадаптивні (Козігора М., 2020).

Інтелектуальні труднощі виникають через обмеження в розвитку когнітивних функцій, що є основою для інтелектуальної діяльності. Вони можуть проявлятися у вигляді проблем із запам'ятовуванням, труднощів у концентрації уваги, нестачі логічного мислення та аналізу інформації, обмежених мовних навичок, а також низької мотивації до навчання. Такі труднощі можуть призводити до низької успішності, зниження самооцінки та труднощів у соціальній взаємодії.

Для подолання інтелектуальних труднощів застосовують адаптивні методи навчання, індивідуальні навчальні плани,

спеціальні вправи для розвитку пам'яті, уваги та мислення, а також роботу з психологами та педагогами для підвищення мотивації та формування ефективних навчальних стратегій. Використання технологічних засобів також може сприяти покращенню когнітивних функцій та загальної успішності учнів (Логвинюк А., 2014).

Функціональні труднощі охоплюють сенсорні, моторні та мовленнєві обмеження, які можуть ускладнювати навчання та взаємодію в освітньому середовищі. Для їх подолання важливо застосовувати спеціалізовані корекційні методики, технічні засоби підтримки та створення інклюзивного освітнього середовища, що враховує особливі потреби учнів.

Загалом, для ефективного подолання труднощів в освітньому процесі необхідний комплексний підхід, який включає співпрацю педагогів, батьків та спеціалістів. Важливим є створення індивідуальних освітніх програм, адаптація навчального матеріалу та впровадження сучасних методик, спрямованих на розвиток пізнавальних здібностей і соціальної адаптації учнів.

Функціональні обмеження можуть негативно впливати на освітній процес, ускладнюючи засвоєння матеріалу, що призводить до зниження успішності. Також можливі труднощі у соціальній взаємодії з однолітками, що спричиняють відчуття ізоляції. Крім того, ці труднощі часто стають причиною зниження самооцінки та втрати мотивації до навчання.

Для подолання таких викликів важливо адаптувати навчальні програми та матеріали відповідно до потреб учнів із функціональними особливостями. Ефективними стратегіями є використання спеціальних технічних засобів і програм, що полегшують навчання, створення доступного середовища в навчальних закладах, а також надання психологічної підтримки для зменшення емоційних бар'єрів. Важливим аспектом є підвищення кваліфікації педагогів у роботі з учнями, які мають функціональні труднощі, та активне залучення батьків до навчального процесу (Лопатіна М., 2021).

Для досягнення успішних результатів необхідний комплексний підхід, що передбачає взаємодію між педагогами,

фахівцями, батьками та самими учнями, спрямований на створення умов для комфортного навчання та розвитку.

Фізичні труднощі у навчальному процесі виникають через обмеження у функціонуванні органів або кінцівок, що може ускладнювати виконання різних навчальних завдань. Такі обмеження можуть суттєво впливати на здатність учнів брати участь у навчанні та активно взаємодіяти з освітнім середовищем.

Ці труднощі можуть позначатися на навчальних досягненнях, рівні мотивації та самооцінці, а також на соціальній адаптації. Учні можуть відчувати складнощі при виконанні письмових робіт, лабораторних досліджень чи інших видів діяльності, що потребують фізичної активності. Через постійні обмеження можливе зниження мотивації до навчання, що, у свою чергу, може негативно позначитися на самооцінці. Також фізичні труднощі можуть ускладнювати соціальну взаємодію та участь у спільних заходах.

Для підтримки таких учнів необхідно створювати доступне освітнє середовище. До ключових стратегій подолання фізичних труднощів належать облаштування навчальних приміщень спеціальними засобами, такими як пандуси, ліфти, зручні парти та стільці. Використання адаптивних технологій, наприклад, спеціальних клавіатур, мишей або збільшувальних пристроїв, допомагає учням легше виконувати завдання.

Важливим є розроблення індивідуальних навчальних планів, які враховують особливості учня та коригують освітній процес відповідно до його можливостей. Також необхідно підвищувати обізнаність педагогів щодо методик навчання дітей із фізичними обмеженнями та залучати спеціалістів, наприклад, фізіотерапевтів, для додаткової підтримки.

Психологічна допомога відіграє значну роль у збереженні мотивації та подоланні емоційних бар'єрів, пов'язаних із фізичними труднощами. Співпраця з батьками також є важливою складовою успішної адаптації учня, оскільки забезпечує необхідну підтримку в домашньому середовищі та сприяє створенню комфортних умов для навчання (Непран А., 2020).

Подолання фізичних труднощів вимагає всебічного підходу, який включає створення доступного освітнього середовища, застосування спеціалізованих технологій, розробку індивідуальних методів навчання, а також забезпечення належної підтримки з боку педагогів, фахівців та родини.

Навчальні труднощі можуть бути спричинені особливостями або обмеженнями довільної діяльності, яка перебуває під контролем свідомості. Вони впливають на різні аспекти освітнього процесу, включаючи читання, письмо, математику та інші дисципліни.

Проблеми з читанням можуть виявлятися у труднощах із розпізнаванням букв і слів, уповільненому темпі читання, випадкових пропусках або заміні символів. Деякі учні здатні технічно прочитати текст, але при цьому їм складно його зрозуміти та правильно інтерпретувати зміст.

Порушення письмових навичок можуть проявлятися у труднощах із написанням літер і слів, частих орфографічних помилках, нерозбірливому почерку та складнощах із застосуванням правил правопису та пунктуації.

Математичні труднощі включають проблеми з виконанням арифметичних дій, розв'язанням задач, а також із засвоєнням та використанням логічних принципів і алгоритмів. Учні можуть бути складно розуміти числові відношення, запам'ятовувати математичні правила або застосовувати їх на практиці.

Методи подолання навчальних труднощів включають адаптацію освітніх матеріалів і методик відповідно до індивідуальних особливостей учня. Використання завдань, підібраних відповідно до рівня розвитку та можливостей дитини, сприяє ефективнішому засвоєнню знань. Також важливими є спеціальні вправи для покращення навичок читання, письма та математики, застосування цифрових технологій для розвитку когнітивних здібностей, а також робота з психологом для підвищення мотивації та впевненості в собі.

Серед додаткових засобів навчання ефективними є комп'ютерні програми для розвитку базових освітніх навичок, використання аудіокниг та інших інтерактивних ресурсів, що допомагають долати труднощі у навчальному процесі.

Успішне подолання навчальних бар'єрів потребує комплексного підходу, який поєднує індивідуалізацію навчального процесу, розвиток когнітивних функцій, психологічну підтримку та впровадження спеціалізованих освітніх технологій. Співпраця педагогів, батьків та фахівців є ключовою умовою створення сприятливого середовища для учнів, що дозволяє їм долати труднощі та досягати успіху в навчанні (Романюк С., 2019).

Соціально-адаптаційні та соціокультурні труднощі можуть значно впливати на навчальний процес та загальний розвиток школярів. Вони проявляються у складнощах із пристосуванням до соціального середовища, формуванням міжособистісних відносин, інтеграцією в колектив та засвоєнням норм і цінностей суспільства.

Учням може бути важко адаптуватися до нових умов навчання, таких як зміна класу, школи або навчальної програми. Крім того, у деяких дітей спостерігаються труднощі у зміні поведінки відповідно до різних ситуацій, що може стати причиною конфліктів та проблем у спілкуванні.

Методи подолання соціально-адаптаційних і соціокультурних труднощів включають надання психологічної підтримки для формування навичок соціальної взаємодії та подолання емоційних бар'єрів. Важливу роль відіграють тренінги та спеціальні заняття, спрямовані на розвиток комунікативних умінь, ефективне розв'язання конфліктних ситуацій і співпрацю в колективі.

Інтеграція елементів культурного різноманіття в освітній процес допомагає формувати толерантне ставлення до різних культурних середовищ. Водночас підвищення рівня професійної підготовки вчителів у сфері інклюзивної освіти та міжкультурної комунікації сприяє ефективнішій роботі з учнями, які стикаються з адаптаційними труднощами.

Комплексний підхід до вирішення таких проблем передбачає психологічну та соціальну підтримку, сприяння культурній адаптації, проведення спеціальних заходів для дітей з особливими освітніми потребами, залучення батьків і громади до освітнього процесу, а також підвищення кваліфікації педагогів. Така система заходів допоможе учням успішно

інтегруватися в соціальне середовище та досягати позитивних результатів у навчанні.

Труднощі в освітньому процесі можуть виникати на різних етапах засвоєння знань: від сприйняття нової інформації до її аналізу, запам'ятовування, впорядкування та практичного застосування. Також складнощі можуть стосуватися формулювання відповідей та активного використання отриманих знань у реальних ситуаціях.

Коваленко О. Д.

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З ДІТЬМИ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Одним із ключових викликів сьогодення є забезпечення рівного доступу осіб з особливими освітніми потребами до якісної освіти, соціалізації, адаптації до суспільного життя та самореалізації. В умовах реформування освіти в Україні, впровадження інклюзивної моделі навчання та гуманістичних підходів у вихованні значно зростає роль соціального педагога як фахівця, здатного забезпечити комплексний підхід до підтримки таких дітей та їхніх родин.

Сучасна соціально-педагогічна діяльність має бути спрямована не лише на компенсацію труднощів у розвитку або навчанні, але й на розкриття особистісного потенціалу дитини, розвиток життєвих компетенцій, інтеграцію у соціум, формування позитивної Я-концепції та зменшення стигматизації. З огляду на воєнні дії, соціальну нестабільність, зростання кількості дітей із травматичним досвідом, психоемоційними порушеннями або потребою в особливих освітніх умовах, соціально-педагогічна підтримка стає ще більш необхідною.

Обрана тема є надзвичайно актуальною, адже вона охоплює важливий суспільний запит на гуманізацію освітнього середовища, підвищення ефективності допомоги дітям з особливими освітніми потребами та розвиток професійної

компетентності фахівців соціальної сфери. Вивчення, систематизація й удосконалення форм, методів і технологій соціально-педагогічної роботи з такими дітьми є важливим напрямом як наукового дослідження, так і практичного застосування.

Діти з розладами аутистичного спектру (РАС) мають особливості у сприйнятті навколишнього світу та знижену здатність до саморефлексії. Аутизм проявляється у труднощах встановлення соціальних контактів, схильності до занурення у власний внутрішній світ, відстороненості від реальності. У таких дітей часто спостерігається порушення соціальної взаємодії та комунікації, виражене прагнення до ізоляції, повторювані ритуальні дії, специфічна або відсутня мовна активність, незграбні рухи, надмірна манірність, а також неадекватні реакції на зовнішні сенсорні подразники. Вони можуть боятися гучних звуків, мати підвищену тривожність і труднощі із зоровим контактом (Тарасун В., 2016).

Зважаючи на це, військові дії стають для таких дітей серйозним додатковим стресовим чинником. Сигнали повітряної тривоги, необхідність переміщення до шкільного укриття або інші подібні обставини можуть викликати сильну емоційну реакцію та призвести до психоемоційної нестабільності.

Надання повної та своєчасної корекційної допомоги дітям із розладами аутистичного спектру завжди було актуальним питанням медичного, психолого-педагогічного та соціального характеру. Проте в умовах воєнного стану ця проблема набула ще більшої складності. Основними чинниками стали недостатнє фінансування освітньої галузі та значний дефіцит кваліфікованих спеціалістів, які володіють необхідними знаннями та практичними навичками. Основна мета допомоги дітям з аутизмом полягає у сприянні їх соціальній адаптації, створенні нових підходів до навчання та розкритті їхнього соціального потенціалу, що дозволяє інтегруватися у суспільне життя.

Для таких дітей надзвичайно важливими є сталість умов, дотримання чіткого розпорядку дня та стабільність оточення. Порушення звичного середовища часто призводить до втрати

набутих навичок самоорганізації та труднощів з емоційним самоконтролем. Тривожні сигнали повітряної тривоги, часті переміщення в укриття разом із великою кількістю людей негативно впливають на психоемоційний стан і загальний розвиток дитини з аутизмом (Плахтій М., Куралова Я., 2017).

З метою зниження рівня тривожності та стабілізації емоційного стану фахівці психологічної служби закладу освіти, окрім традиційних методик, активно застосовують сучасні техніки, спрямовані на підвищення стресостійкості. До таких інструментів належать техніки заземлення, дихальні вправи, які ефективно допомагають у стані емоційного напруження. Головним завданням є створення відчуття безпеки, надання підтримки, залучення дитини до спілкування та зменшення рівня стресу в екстремальних умовах.

З огляду на надзвичайно складну ситуацію, в якій опинилася Україна через воєнні дії, питання підтримки дітей з розладами аутистичного спектру все частіше бере на себе громадянське суспільство: активісти, батьківські об'єднання, волонтери та громадські організації. Саме завдяки їхній наполегливій діяльності вже досягнуто вагомих результатів у сфері захисту прав осіб з аутизмом. Зокрема, було ухвалено рішення Міністерства охорони здоров'я про визнання аутизму у дорослих, держава почала виділяти фінансування на потреби людей з аутизмом, з'явилися спеціалізовані навчальні посібники, створено робочу групу з питань аутизму, проведено перші парламентські слухання та налагоджено міжнародну співпрацю й обмін досвідом у цій сфері (Олексюк В., Павелко О., 2022).

Батьки та активісти активно виступають за реформування систем освіти й охорони здоров'я, а також відкриті до співпраці з медіа, громадськими інституціями та всіма зацікавленими сторонами задля системного вирішення проблем, пов'язаних із аутизмом. Широке інформування населення, просвітницька діяльність та формування толерантного ставлення до людей з аутизмом сприятимуть глибшому розумінню сутності цього явища, покращенню соціального прийняття осіб з РАС та їх адаптації в суспільстві. В умовах воєнного часу така підтримка

набуває ще більшої значущості, допомагаючи людям з аутизмом долати стрес, втрату стабільності та інші складні виклики.

Кожен член суспільства має усвідомити, що аутизм – це не особиста проблема окремої родини, а суспільне питання, яке вимагає колективної відповідальності. Як зазначив Джим Сінклер, один із лідерів міжнародного руху за права людей з аутизмом та засновник правозахисної організації Autism Network International: «Трагедія не в тому, ким ми є, а в тому, що у вашому світі немає для нас місця» (Сінклер Дж., 1993).

Отже, наше суспільство не має морального права ігнорувати права людей із розладами аутистичного спектру на якісну освіту, всебічну підтримку та гідне життя. До того ж багато з них мають значний творчий потенціал, який заслуговує на визнання та розвиток – на благо всієї країни.

Реалізація якісного фахового супроводу освітнього процесу для дітей з аутизмом, як і для будь-якої іншої категорії дітей з особливими освітніми потребами, є неможливою без ґрунтування на чітко визначених, дієвих і конкретних заходах. Вони мають визначати стратегічні та тактичні напрями освітнього процесу, окреслювати ключові етапи розвитку дитини, а також розподіляти відповідальність між учасниками освітнього середовища за реалізацію певних функцій і видів діяльності (Святелик Ю., 2023).

Особливо важливим є етап початкової школи, оскільки саме в цей період закладаються основи соціалізації дитини, її навчальної мотивації, емоційно-вольової сфери, формуються ключові життєві навички. Для дітей з аутизмом цей етап часто є складним через специфіку їхнього сприймання, труднощі у комунікації, порушення в соціальній взаємодії, сенсорні особливості. Тому підтримка в цей період має бути не лише педагогічною, а й соціальною – з урахуванням індивідуальних потреб дитини, сім'ї та освітнього середовища.

Соціально-педагогічна робота з дітьми з РАС у початковій школі потребує використання міждисциплінарного підходу, залучення команди фахівців (психолога, логопеда, асистента вчителя, соціального педагога), а також налагодження співпраці між школою та родиною. Актуальним є розроблення методик індивідуального супроводу, соціального навчання, тренінгів

навичок взаємодії, емоційної регуляції та формування адаптивної поведінки.

Ключовим чинником при формуванні ефективних програм підтримки дітей з розладами аутистичного спектру виступає комплексний підхід, який повинен бути заснований на системній, послідовній і виваженій державній політиці. Світова практика переконливо демонструє, що саме комплексний підхід до формування політики щодо підтримки дітей з особливими освітніми потребами сприяє створенню умов для їхнього повноцінного розвитку, успішного навчання та інтеграції в освітнє середовище.

Такий підхід передбачає запровадження ефективних механізмів міжвідомчої та міжгалузевої взаємодії, регулярне оновлення навчальних програм, системне усунення прогалин у сфері навчання та надання послуг, а також ефективне використання наявних ресурсів. Спільне планування дій за участю освітян, батьків, фахівців супроводу та представників державних структур формує усвідомлення спільної відповідальності за результати. Це, у свою чергу, забезпечує злагодженість дій і ефективність підтримки дітей з аутизмом у межах інклюзивного освітнього простору.

Застосування комплексного підходу при формуванні соціально-педагогічної підтримки дітей із особливими освітніми потребами, зокрема тих, хто має розлади аутистичного спектру, створює основу для розробки ефективних механізмів координації дій. Такий підхід дозволяє об'єднати зусилля різних структур і досягти поставлених цілей шляхом міжвідомчої співпраці, особливо на рівні місцевих громад. Сутність міжгалузевої взаємодії полягає у спільному плануванні й реалізації рішень у таких напрямках (Островська К., 2021):

1. Розробка державних стратегій, нормативних документів, методичних інструкцій, стандартів та законодавчих актів, на основі яких створюються програми допомоги й підтримки дітей з аутизмом.

2. Гармонізація завдань, цілей та дій між органами державної влади та громадськими інституціями для досягнення єдиного підходу до супроводу дитини.

3. Інтеграція положень національної політики щодо підтримки осіб із порушеннями розвитку, зокрема з РАС, у щоденну діяльність усіх задіяних галузей через конкретні плани дій.

4. Рациональне й ефективне використання обмежених ресурсів (фінансових, людських, матеріальних) шляхом об'єднання адміністративних функцій та надання послуг дітям з аутизмом, а також через підготовку кадрів у відповідних сферах.

5. Впровадження системи координації, що дозволяє програмним розробникам, управлінцям, фахівцям та аналітикам співпрацювати задля реалізації цілей розвитку, навчання та соціальної інтеграції дітей з аутизмом.

Комплексна підтримка у сфері допомоги дітям з аутизмом передбачає не лише створення сприятливого нормативного середовища, а й формування стійкої системи міжгалузевої координації. Вона має функціонувати на загальнодержавному рівні завдяки діяльності спеціалізованих рад, інституцій та міждисциплінарних структур. Ефективна реалізація такої діяльності можлива через створення інноваційних організаційно-методичних моделей психолого-педагогічного супроводу, які охоплюють усі рівні освіти – від раннього втручання до професійної підготовки. Не менш важливо забезпечити участь дітей з аутизмом у навчальному процесі на засадах інтеграції та інклюзії, що сприятиме їхній повноцінній соціалізації та самореалізації.

Таким чином, соціально-педагогічна робота з дітьми з розладами аутистичного спектру в початковій школі є надзвичайно важливим напрямом у системі інклюзивної освіти. Вона передбачає створення безпечного, підтримувального середовища, в якому дитина має змогу не лише навчатись, а й соціалізуватись, формувати життєві навички та розкривати свій потенціал. У контексті сучасних викликів, зокрема війни, соціальної нестабільності та зростання кількості дітей із психоемоційними порушеннями, роль соціального педагога суттєво зростає. Комплексний міждисциплінарний підхід, системна міжвідомча взаємодія, чітке планування та підтримка на рівні державної політики є запорукою ефективної інтеграції дітей з аутизмом в освітній процес і суспільне життя.

Забезпечення гідного, індивідуалізованого супроводу таких дітей є не лише педагогічним завданням, а й моральним обов'язком демократичного суспільства.

Коленченко Н. В.

ПРОТИДІЯ БУЛІНГУ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Булінг, як гостра проблема сучасного суспільства, набуває особливої актуальності в освітньому середовищі, де формуються особистість та соціальні навички молодого покоління. Цькування, глузування і систематичне приниження серед учнів не лише підривають психологічний комфорт та емоційний стан жертв, але й створюють атмосферу страху та небезпеки, що негативно впливає на навчальний процес та загальний розвиток дітей. Усвідомлюючи деструктивні наслідки булінгу для окремих особистостей та шкільної спільноти в цілому, питання ефективної протидії цьому явищу набуває першочергового значення та потребує комплексного підходу, що об'єднує зусилля педагогів, батьків, психологів та самих учнів.

Булінг – це діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров'ю потерпілого (Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню), 2019).

Типовими ознаками булінгу є: систематичність (повторюваність) діяння; наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі; наслідки у вигляді психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

Виділяють такі види булінгу:

- **фізичний** (штовхання, підніжки, зачіпання, бійки, стусани, ляпаси, нанесення тілесних пошкоджень);
- **психологічний** (принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, міміка обличчя, поширення образливих чуток, ізоляція, ігнорування, погрози, жарти, маніпуляції, шантаж);
- **економічний** (крадіжки, пошкодження чи знищення одягу та інших особистих речей, вимагання грошей);
- **сексуальний** (принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, прізвиська та образи сексуального характеру, зйомки у переодягальнях, поширення образливих чуток, сексуальні погрози, жарти);
- **кібербулінг** (приниження за допомогою мобільних телефонів, Інтернету, інших електронних пристроїв).

Для ефективної боротьби з булінгом необхідно проводити комплексні, системні дії, які охоплюють усі сторони шкільного життя. По-перше, надзвичайно важливо створити безпечне та сприятливе середовище в школі, де кожен учень почуватиметься захищеним і цінним. Це передбачає розробку та суворе дотримання чіткої шкільної політики протидії булінгу, яка не лише чітко визначає неприйнятність будь-якої форми цього негативного соціального явища, а й процедури розгляду таких випадків, права та обов'язки всіх учасників навчального процесу та наслідки для тих, хто вдається до цькування. Паралельно з цим, ключову роль відіграє формування в шкільній спільноті культури поваги та толерантності. Регулярні виховні заходи, тренінги та бесіди, спрямовані на розвиток емпатії, взаєморозуміння та поваги до індивідуальних відмінностей, допоможуть учням усвідомити важливість підтримки один одного та неприйнятність будь-яких форм дискримінації та насильства. Не менш важливим є забезпечення постійного нагляду з боку педагогів та адміністрації, особливо в місцях підвищеного ризику виникнення конфліктів. Також необхідно створити ефективну систему підтримки та звітності, яка б гарантувала анонімність та безпеку для тих, хто став жертвою булінгу або його свідком.

Просвітницька робота є ще одним наріжним каменем у протидії булінгу. Інформаційні кампанії для учнів, навчання

педагогів методам виявлення та реагування, активне залучення батьків до цієї проблеми – все це сприяє підвищенню обізнаності та формуванню нульової толерантності до цькування. Можливе також запрошення до закладу освіти тренерів, фахівців, які безпосередньо працюють із цією темою та можуть більш детально розкрити її для учнів, та відпрацювання на практичних заняттях алгоритму дій у випадку насильницької поведінки. Використання сучасних комунікаційних каналів, включаючи соціальні мережі, онлайн-платформи, може значно розширити охоплення просвітницьких заходів та донесення важливої інформації до широкого кола учнів та батьків. Раннє виявлення та ефективне реагування на випадки булінгу є критично важливим, а також це і встановлення чітких процедур на повідомлення про цькування, забезпечення конфіденційності та безпеки для постраждалих, доцільне застосування відновних практик. Це має допомогти не лише зупинити булінг, але й сприяти усвідомленню кривдниками наслідків своїх дій та налагодженню здорових міжособистісних стосунків. Надання психологічної підтримки всім учасникам ситуації булінгу – жертвам, кривдникам та свідкам – є необхідною умовою для їхнього подальшого емоційного відновлення та запобігання повторним випадкам. І, нарешті, надзвичайно важливим є активне залучення самих учнів до протидії булінгу. Створення шкільних антибулінгових комітетів або ініціативних груп, розвиток лідерських якостей та відповідальності серед учнів, заохочення активної позиції свідків булінгу.

Підсумовуючи, варто наголосити, що протидія булінгу в учнівському середовищі – це не одноразова акція, а постійний процес, що вимагає об'єднання зусиль педагогів, учнів, батьків та всієї шкільної спільноти. Лише спільними силами можна створити таке освітнє середовище, у якому кожен учень почуватиметься в безпеці, буде поважаним та матиме всі можливості для гармонійного особистісного розвитку.

**СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ НАДАННЯ
ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ ЛЮДЯМ ПОХИЛОГО ВІКУ
В ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ
СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ**

В останні роки надання паліативної допомоги все більше проникає у теорію і практику соціальної роботи, а соціальні працівники розглядаються як учасники мультидисциплінарної команди з надання цієї допомоги. Однією з найбільш чисельних груп населення, яка потребує такої допомоги, є люди похилого віку. Саме про це свідчать статутні документи, програми діяльності, інформація з офіційних веб-сайтів, публікації у ЗМІ різних соціальних інституцій, серед яких ми вирізняємо Територіальні центри соціального обслуговування (ТЦСО). Адже саме ці соціальні заклади опікуються громадянами похилого віку і тому виступають потенційно оптимальними інституціями для надання паліативної допомоги своїм клієнтам. Для цього створена відповідна нормативна база, зокрема, затверджено Державний стандарт паліативного догляду як соціальної послуги (2016 р.) та «Порядок взаємодії суб'єктів при наданні соціальної послуги паліативного догляду вдома невиліковно хворим» (2014 р.), де одним із суб'єктів цієї допомоги визначено саме ТЦСО. Крім того, наявність відділення соціальної допомоги вдома є невід'ємною частиною структури більшості ТЦСО в Україні. Тому фахівці цих закладів вже виконують ряд функцій для ефективного впровадження соціальної послуги паліативного догляду, а саме: обліку осіб, які потребують цієї послуги; комплексної оцінки індивідуальних потреб, соціально-побутового, емоційно-психологічного стану та релігійних поглядів (віросповідання, дотримання обрядів, релігійних традицій тощо) особи із залученням у разі потреби лікаря, психолога; укладання договору з особою або членом її сім'ї/законним представником про надання соціальної послуги паліативного догляду, плану допомоги тощо.

До складу мультидисциплінарної команди, яка забезпечує надання соціальної послуги, входять працівники ТЦСО:

фахівець із соціальної допомоги вдома/фахівець із соціальної роботи/соціальний працівник, психолог, соціальний робітник. Власне організація, координація та контроль роботи цієї команди здійснюється, насамперед, на рівні ТЦСО. Так само ключова роль відводиться ТЦСО і для налагодження взаємодії із закладами охорони здоров'я, іншими суб'єктами, що надають соціальну послугу паліативного догляду та паліативну допомогу, інститутами громадянського суспільства, релігійними організаціями.

Серед інших повноважень ТЦСО в організації паліативної допомоги варто виділити також представництво інтересів особи у відповідних органах державної влади у разі необхідності та в межах повноважень, визначених Законом України «Про соціальні послуги» (2019 р.).

За результатами аналізу інформації, яку ми зібрали на веб-сайтах різних ТЦСО, можна констатувати: з кожним роком збільшується кількість ТЦСО, які надають соціальну послугу паліативного догляду; серед соціальних послуг паліативна допомога стала одним із найбільш затребуваних напрямків розвитку соціальних послуг, а саме: надання паліативної допомоги за місцем проживання (вдома); у приміщенні ТЦСО (відділення стаціонарного догляду) з наданням місця постійного проживання; допомога членам сімей (законних представників осіб, що забезпечують догляд) отримувачів соціальної послуги в приміщенні закладу протягом робочого дня (у формі консультацій); передбачення у штатному розписі закладу відповідних посад, а також набуття соціальними працівниками необхідних знань та навичок щодо методів та принципів надання паліативної допомоги, застосування адекватних методів знеболення та усунення розладів фізіологічних функцій та інших соматичних проблем. Фактично в кожному регіоні України вже наявний такий досвід.

Так, у Чернігівській області до 2023 р. ТЦСО не мали окремих спеціальних відділень з паліативної допомоги. Натомість, такі відділення багато років функціонують на базі медичних закладів: відділення паліативної допомоги обласної психоневрологічної лікарні (з 2005 р.); паліативно-хоспісне відділення Чернігівської міської лікарні №4 (з 2011 р.)

(Березкіна, 2015) та ін. Серед можливих шляхів залучення соціальних служб як суб'єктів у сфері паліативної допомоги є реалізація соціальних проєктів у цій сфері. Одним із найбільш масштабних і перспективних був проєкт ГО «Ліга соціальних працівників України» у межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу та Уряду Канади. За цим проєктом розроблялась і впроваджувалась модель мобільної соціальної служби з догляду вдома та паліативного догляду. На сьогодні розроблені методичні рекомендації з організації та функціонування такої служби (Методичні рекомендації з організації та функціонування мобільної соціальної служби з догляду вдома та паліативного догляду, 2021). Розглянемо особливості її діяльності більш докладно.

Це спеціалізована функціональна служба, яка може діяти при ТЦСО або при Центрі надання соціальних послуг (ЦНСП). Її призначення – надання комплексної допомоги (догляду) людям похилого віку, людям з інвалідністю та ін., які не здатні до самообслуговування та потребують постійної сторонньої допомоги. Головна перевага такої служби полягає у її мобільності. Завдяки комплексності та залученню різних спеціалістів, послуги догляду вдома та паліативного догляду наближаються до мешканців громади, що сприяє вчасно наданій допомозі. Надання послуг здійснюється під час виїздів відповідно до індивідуальних планів отримувачів послуг. Мобільна служба забезпечує виїзди до людей похилого віку та людей з інвалідністю, які проживають у віддалених населених пунктах, в сільській, гірській місцевості, віддалених районах міст. У липні 2023 року така мобільна служба була створена у кількох громадах Чернігівської області. Зокрема, в м. Ніжин у складі ТЦСО Ніжинської міської ради Чернігівської області було запроваджено інноваційний соціальний сервіс – Мобільна соціальна служба з обслуговування на дому, паліативного догляду та натуральної допомоги. Оскільки у ТЦСО немає окремого відділення паліативної допомоги, то ця мобільна служба створена та функціонує при відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги. Зрозуміло, що завдання, які покладено на діяльність цієї служби виходять

за межі надання паліативної допомоги. Але це перший крок для початку впровадження на базі ТЦСО соціальної послуги з паліативного догляду. Ця мобільна соціальна служба першочергово надає послуги особам похилого віку та особам з інвалідністю, які проживають в сільській місцевості та віддалених районах громади. До її функцій відноситься і виявлення потенційних отримувачів соціальної послуги з паліативного догляду, і визначення індивідуальних потреб, і складання індивідуального плану, і укладання договору на надання соціальних послуг. Також вона проводить моніторинг та оцінювання якості надання соціальної послуги. До роботи Мобільної соціальної служби залучають штатних працівників ТЦСО, а також інших спеціалістів з установ/закладів різних форм власності, представників громадського сектору на договірних та волонтерських засадах. До складу мультидисциплінарної команди мобільної служби входять: фахівці із соціальної роботи, соціальні працівники, психолог, юрисконсульт, соціальні робітники, перукар, швачка, робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків, медична сестра. За два роки з дати створення ця служба довела вагомість свого функціонування у громаді.

Таким чином, для ефективного і якісного надання паліативної допомоги людям похилого віку, найбільш перспективним у сучасних умовах ми вважаємо організацію діяльності Мобільної соціальної служби з обслуговування на дому, паліативного догляду та натуральної допомоги у складі ТЦСО. Комплексний підхід до надання паліативної допомоги, який складається з чотирьох обов'язкових компонентів (медичного, психологічного, соціального і духовного), забезпечує мультидисциплінарна команда. Це суттєво відрізняє сучасний паліативний догляд як інноваційний підхід до медико-соціальної допомоги тим, хто її потребує, від традиційного симптоматичного (паліативного) лікування, який ще і досі практикується. Враховуючи умови воєнного стану, потреба в ній стає ще більшою. Тому можливість широкого запровадження цієї мобільної служби цілком реальна.

ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ ПІДХОДІВ ТА МЕТОДІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З РІЗНИМИ ГРУПАМИ КЛІЄНТІВ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ЇХНЬОГО ЖИТТЯ

Соціальна робота з різними групами клієнтів є важливою складовою сучасного суспільства, спрямованою на підтримку та допомогу різним верствам населення. Визначення основних підходів та методів соціальної роботи з різними клієнтами, аналіз їх ефективності за допомогою застосування методів, описаних у вітчизняних навчальних посібниках «Соціальна робота з різними групами клієнтів» та методичних рекомендаціях сприятиме підвищенню ефективності соціальної роботи та покращенню якості життя клієнтів.

У сучасному суспільстві соціальна робота з різними групами клієнтів відіграє ключову роль у забезпеченні соціальної справедливості та підтримки вразливих верств населення. Соціальна робота охоплює широкий спектр діяльності, спрямованої на підтримку різних груп, таких як сім'ї у кризових ситуаціях, люди з обмеженими можливостями, безробітні, люди похилого віку, внутрішньо переміщені особи, діти-сироти тощо.

Соціальна робота з різними групами клієнтів відіграє ключову роль у забезпеченні соціальної справедливості та підтримки вразливих верств населення. Тож, визначення ефективних підходів та методів соціальної роботи з різними групами клієнтів дозволить покращити якість їхнього життя.

Аналізуючи методи, які використовуються у вітчизняній соціальній роботі, можна зауважити, що соціальна робота в Україні є важливою складовою суспільної підтримки, спрямованою на покращення добробуту громадян, особливо тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах. Завдяки багатогранним підходам та методам роботи, соціальні працівники забезпечують ефективну допомогу різним категоріям клієнтів, таким як внутрішньо переміщені особи (ВПО), люди з інвалідністю, літні люди, безробітні та сім'ї у

кризових ситуаціях тощо. Спираючись на досвід практичного застосування вище зазначених підходів та методів роботи, ми можемо виокремити наступні високоефективні підходи:

Інтегративний підхід. Одним із ключових підходів соціальної роботи в Україні є інтегративний підхід, який передбачає об'єднання різних видів підтримки для досягнення комплексного результату. Наприклад, для ВПО інтегративний підхід включає психологічну допомогу, матеріальну підтримку, сприяння в працевлаштуванні та юридичні консультації. Така багаторівнева допомога дозволяє не лише подолати наслідки кризи, а й відновити життєві ресурси.

Індивідуальний підхід. Індивідуальний підхід полягає в тому, що соціальний працівник враховує унікальні потреби кожного клієнта. Це особливо важливо для людей з інвалідністю, адже їхні потреби можуть значно відрізнитися залежно від віку, типу інвалідності чи життєвого контексту. Наприклад, програми з реабілітації часто включають адаптацію житлових умов, забезпечення технічними засобами реабілітації або організацію доступу до освіти чи роботи.

Групова та сімейна терапія. Робота з сім'ями в кризових ситуаціях часто базується на методах сімейної терапії. Соціальні працівники допомагають подолати конфлікти, відновити довіру між членами родини та знайти шляхи вирішення фінансових чи соціальних проблем. Групова терапія, у свою чергу, ефективно застосовується для підтримки безробітних, осіб із залежностями та ВПО, адже вона дозволяє відчувати підтримку спільноти та ділитися досвідом.

Освітні програми та тренінги. Освітні заходи, такі як тренінги, семінари та майстер-класи, спрямовані на розвиток навичок, є ще одним ефективним методом роботи. Наприклад, для безробітних організують курси перекваліфікації, а для молоді – програми з фінансової грамотності та лідерства. Такі ініціативи дозволяють клієнтам не лише отримати нові знання, а й знайти мотивацію для особистісного розвитку.

Психосоціальна підтримка. Психосоціальна допомога є невід'ємною частиною роботи з людьми, які пережили травматичні події, такі як війна чи втрата близьких. Психологи

та соціальні працівники проводять консультації, тренінги зі стресостійкості та заходи для соціалізації клієнтів.

Інноваційні підходи. Останніми роками в Україні активно впроваджуються інноваційні підходи, такі як використання цифрових технологій у соціальній роботі. Наприклад, мобільні додатки для ВПО допомагають знайти житло чи отримати консультацію, а платформи онлайн-психотерапії стають важливим інструментом для роботи з клієнтами, які живуть у віддалених регіонах.

Застосування цих сучасних методів та підходів у соціальній роботі з різними групами клієнтів сприяє підвищенню ефективності соціальної роботи та покращенню соціального благополуччя клієнтів, а також досягненню позитивних змін у суспільстві в цілому.

Соціальна робота в Україні є динамічною сферою, що адаптується до сучасних викликів та потреб суспільства. Використання різноманітних підходів і методів дозволяє не лише покращити якість життя різних категорій клієнтів, а й сприяти їхній соціальній інтеграції та розвитку. Водночас ефективність соціальної роботи залежить від підтримки держави, розвитку професійних компетенцій соціальних працівників та залучення громадськості до вирішення соціальних проблем.

Курило Н. О.

СОЦІАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ВИМІРІ

У сучасному світі, що постійно змінюється, соціальне виховання набуває дедалі більшої важливості як складова формування гармонійної, відповідальної, адаптованої до суспільного життя особистості. Виховання дитини не може бути ізольованим від соціокультурного контексту, в якому вона зростає: соціальні відносини, культурні впливи, інформаційний простір, технології та ціннісні орієнтири, що домінують у суспільстві, значною мірою впливають на соціалізацію людини.

Саме тому актуальним є дослідження механізмів і умов соціального виховання дітей у нових соціокультурних реаліях.

Особливістю сьогодення є глибока трансформація традиційних інститутів виховання – сім'ї, школи, громади, які часто не встигають адаптуватися до викликів сучасності. Значну частину соціального досвіду дитина нині набуває поза межами сім'ї та освітніх закладів – у віртуальному середовищі, через медіа, соціальні мережі та цифрові платформи, де вплив дорослих часто обмежений або взагалі відсутній. У зв'язку з цим виникає потреба у переосмисленні підходів до соціального виховання, їх адаптації до нових соціокультурних умов, урахування впливу глобалізації, мультикультурності, інформаційної відкритості та технологічного прогресу. Водночас слід зберігати і розвивати традиційні цінності, які забезпечують єдність поколінь, культурну спадкоємність та формування морально відповідальної особистості.

Актуальність даної теми визначається також тим, що в умовах постійних соціальних змін діти опиняються у ситуаціях моральної дезорієнтації, підвищеного психологічного навантаження, соціального відчуження або інформаційного перенасичення. У таких умовах завдання педагогіки не лише передати знання та навички, а й сприяти розвитку здатності критично мислити, співпереживати, приймати інших, ефективно взаємодіяти в соціумі. У цьому і полягає основна мета соціального виховання – підготувати дитину до життя в суспільстві, до конструктивної соціальної взаємодії, формувати у неї активну громадянську позицію, моральні якості, толерантність, відповідальність та готовність жити у багатоманітному світі.

Ідеї соціального виховання мають глибокі історичні корені, що сягають ще античності. Протягом століть розуміння суті та цілей соціального виховання змінювалося відповідно до домінуючих філософських, релігійних та соціальних уявлень кожної історичної епохи. Вивчення еволюції цих ідей дозволяє глибше усвідомити значення соціального виховання в розвитку людської цивілізації, а також визначити спадковість і трансформацію педагогічних підходів.

Наприклад, на межі XIX – XX століть соціальне виховання повсякчас протиставлялося індивідуальному саме з тієї причини, щоби виділити його спрямованість на спільноти, маси, суспільство. І незалежно від того, яким конкретним смислом наділялася європейськими педагогами серцевина концепту «соціальне виховання» – чи то виховання громадянськості, чи то виховання соціальної істотності людини, чи то виховання колективного духу й суспільної солідарності, – призначення соціального виховання обґрунтувалося історичною необхідністю піднести народну культуру і просвітити широкі народні маси (Зайченко Н., 2018).

Із погляду педагогічної теорії, соціальне виховання виконує кілька взаємопов'язаних функцій. По-перше, воно сприяє соціалізації дитини – поступовому входженню у структуру соціальних зв'язків та оволодінню соціальними ролями. По-друге, воно формує внутрішні переконання, які стають основою моральної поведінки. По-третє, воно допомагає особистості знайти своє місце в суспільстві, зберігаючи при цьому власну унікальність.

Сучасне трактування соціального виховання значно ширше, ніж у попередні епохи. Якщо раніше воно асоціювалося переважно з формуванням громадянських або моральних чеснот, то сьогодні воно охоплює також розвиток соціальної компетентності, здатності до критичного мислення, відкритості до різноманіття, готовності до співпраці у мультикультурному та цифровому середовищі. У цьому контексті соціальне виховання виступає не просто як напрям педагогічної роботи, а і як життєва стратегія, що забезпечує успішне функціонування особистості в динамічному, глобалізованому світі (Потапчук Т., 2023).

Соціокультурні умови відіграють ключову роль у процесі соціального виховання, адже саме вони формують загальний контекст, у якому відбувається становлення особистості дитини. Ці умови охоплюють широкий спектр чинників: культурні традиції, мову, релігію, звичаї, норми поведінки, економічний рівень життя, політичну ситуацію, інформаційне середовище та загальні цінності, прийняті в суспільстві. Усе це безпосередньо

впливає на зміст, цілі, форми та методи соціального виховання, а також на ефективність виховного процесу.

У сучасному світі соціокультурне середовище надзвичайно динамічне та багатогранне. Глобалізація, розвиток цифрових технологій, масова міграція, зростання культурного та релігійного різноманіття – усі ці процеси змінюють соціальні орієнтири та ставлять нові виклики перед системою виховання. Діти з раннього віку опиняються під впливом великої кількості джерел інформації: інтернету, телебачення, соціальних мереж, що формують їхні уявлення про світ, міжособистісні стосунки, цінності, поведінкові моделі. Це середовище не завжди є гармонійним або сприятливим: воно може містити як позитивні зразки для наслідування, так і небажані соціальні настанови – агресію, нетерпимість, споживацьке ставлення до життя.

Одним із важливих аспектів соціокультурного впливу є домінуюча система цінностей у суспільстві. У різних культурних контекстах поняття «нормальної» чи «етичної» поведінки може суттєво відрізнятись. Наприклад, у суспільствах із колективістською культурою наголос робиться на повазі до старших, підпорядкуванні особистих інтересів спільноті, підтримці традицій. Натомість у більш індивідуалістичних культурах цінується особиста свобода, ініціативність, самореалізація. Виховні стратегії мають враховувати ці культурні відмінності, щоб не вступати в суперечність із соціальним досвідом дитини (Максимовська Н., 2016).

Також надзвичайно важливим є економічний і соціальний стан родини, громади та держави загалом. У суспільствах із високим рівнем добробуту та стабільною соціальною політикою виховання дитини має більше можливостей реалізуватися через підтримку різних інституцій – школи, позашкілья, громадських організацій, культурних центрів тощо. Натомість у кризових соціокультурних умовах – під час війн, політичних конфліктів, економічної нестабільності – основне навантаження у сфері виховання лягає на сім'ю, і не завжди вона має для цього достатні ресурси.

Важливо відзначити й роль мультикультурного середовища, яке дедалі частіше стає реальністю у багатьох країнах, зокрема і в Україні. У такому середовищі виховання

має бути спрямоване на формування міжкультурної толерантності, здатності приймати й поважати інші погляди, вірування, традиції. Дитина повинна навчитися жити у різноманітному соціумі, не втрачаючи при цьому власної ідентичності.

Соціокультурні умови також впливають на образ дорослого як вихователя. У традиційних суспільствах дорослий розглядався як беззаперечний авторитет, у той час як сучасні підходи передбачають партнерські стосунки між вихователем і дитиною, співпрацю, діалог, взаємоповагу. Така трансформація педагогічної взаємодії також є наслідком зміни соціокультурних парадигм – від авторитарної до демократичної, від директивної до особистісно орієнтованої (Сушик Н., 2022).

Отже, соціальне виховання є нерозривно пов'язаним із соціокультурними умовами, в яких живе дитина. Ефективність виховного процесу залежить від здатності педагогів, батьків та інших учасників освітнього простору враховувати ці умови, гнучко адаптувати виховні практики до реалій сьогодення, сприяти формуванню соціально компетентної особистості, здатної жити в складному, багатокультурному та змінному світі. Уміння враховувати соціокультурні чинники – це ознака сучасного, професійного підходу до соціального виховання, що сприяє формуванню глибоко моральної, відповідальної та соціально-адаптивної особистості.

Лутченко Н. М.

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ З ЧИСЛА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В НОВОМУ ШКІЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Війна, що охопила нашу країну, змусила мільйони українців залишити власні домівки, зокрема завдавши значних страждань дітям віком від 3 до 15 років. Раптовий вимушений переїзд, розлука з друзями та втрата звичного життєвого укладу можуть залишити глибокі психологічні рани. Діти у віці трьох років зазвичай не встигають розвинути сильну прив'язаність до

місця, тоді як підлітки краще адаптуються до змін, швидше знаходячи шляхи самовираження. Однак, діти середнього віку виявляються найбільш уразливими до таких потрясінь і можуть переживати тривожність, страхи, байдужість або навіть апатію.

Діти, які опинилися в категорії внутрішньо переміщених осіб, становлять особливо вразливу групу, що потребує підвищеної уваги та підтримки. Військові дії кардинально змінили їхнє життя: вони були змушені покинути звичне середовище проживання, рідні місця та коло спілкування, яке було для них джерелом стабільності та емоційного комфорту. Під час евакуації з регіонів, охоплених конфліктом, багато дітей переживають глибокі ментальні потрясіння, які часто перетворюються на стресові стани. Після прибуття до нового місця проживання ці діти нерідко стикаються з викликами соціальної адаптації: вони можуть відчувати розгубленість, емоційну та психологічну нестабільність, а також страх перед невизначеним майбутнім.

Соціальна адаптація дітей-переселенців у новому середовищі, особливо у школах, є критично важливим завданням у процесі їхньої інтеграції в нове життя. Надання допомоги дитині у входженні до колективу, забезпечення безперешкодного включення в навчальний процес, мінімізація стресових факторів, усунення стигматизації та мотивація до навчання – це ключові аспекти роботи, яку мають проводити педагоги на високому професійному рівні. Первинним і найважливішим кроком на цьому шляху є встановлення ефективної комунікації (Коли світ на межі змін: стратегії адаптації. Психологічна підтримка вчителів та дітей у часи війни, 2023).

На сьогоднішній день одними з найбільш ефективних та практично орієнтованих засобів комунікації між вчителями та дітьми, які пережили стрес, виявляються емоційний діалог, розвивальний зворотний зв'язок і шеринг. Використання цих форм комунікативної взаємодії особливо актуальне в контексті освітньо-виховного процесу з учнями, які є внутрішньо переміщеними особами, у навчальних закладах.

Процес налагоджування ефективної та чутливої комунікації з учнями даної категорії має базуватися на

глибокому розумінні їхнього неповторного положення і пережитого травматичного досвіду. Це передбачає, що педагоги повинні проявляти надзвичайну уважність та емпатію у своїй діяльності, враховуючи можливі емоційні рани, залишені складними життєвими ситуаціями. Особливу значущість становить делікатність під час обговорення певних тем у діалозі з цими дітьми, щоб випадково не викликати у них болісних спогадів або не провокувати негативних емоційних реакцій, які могли б ускладнити процес їхньої адаптації.

Розвивальний зворотний зв'язок або фідбек, що походить від англійського «feedback», являє собою реакцію на дії та поведінку учнів з метою покращення їхньої діяльності в майбутньому. Основний акцент у процесі надання фідбеку робиться не на моральному вихованні, а на формуванні конструктивних і довірливих стосунків з дитиною. Цей підхід дозволяє педагогові зрозуміти рівень засвоєння навчального матеріалу учнями, сприяє ефективній комунікації та знижує ймовірність критики (Проблеми адаптації тимчасово переміщених дітей у приймальних громадах. Вчимося жити разом, 2022).

Шеринг, що походить від англійського слова «to share» (ділитися), являє собою організоване групове обговорення, спрямоване на аналіз робочих результатів, обговорення актуальних питань, подій чи досвіду. Основна мета шерингу полягає у створенні середовища, де кожен учасник здатен усвідомити та оцінити свої емоції, переживання і стан під час виконання конкретних завдань. Завдяки цьому, шеринг сприяє формуванню у людей певних патернів або поведінкових моделей, які можуть бути корисними у практичному застосуванні (Проблеми адаптації тимчасово переміщених дітей у приймальних громадах. Вчимося жити разом, 2022).

При роботі з дітьми, які належать до внутрішньо переміщених осіб, важливо зосередитися на засобах, що підтримують інтеграцію та сприяють створенню дружньої атмосфери в класі. Один із таких підходів включає методики, які впроваджують практику відкритого спілкування через групові обговорення. Це не лише полегшує дітям процес знайомства,

але й покращує їхню міжособистісну взаємодію, формуючи сприятливе середовище для адаптації.

У нових умовах проживання діти з сімей внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які пережили значний стрес і страхи, часто стикаються з проблемами під час встановлення комунікації в незнайомих групах однолітків, пов'язаних із навчанням чи проживанням. Травматичний досвід, отриманий через вимушене переселення, робить цих дітей більш вразливими і чутливими до різних несприятливих чинників, які ускладнюють їхню соціальну адаптацію (Алексєнко Т., 2020).

Педагогічні працівники повинні обрати ефективні форми та методи групової роботи, які допомагатимуть дітям ВПО та членам приймаючої громади краще взаємодіяти, формувати дружні стосунки, зменшувати вплив негативних емоцій і травматичних спогадів, а також сприяти гармонійній інтеграції новоприбулих у соціальну спільноту (Коли світ на межі змін: стратегії адаптації. Психологічна підтримка вчителів та дітей у часи війни, 2023).

Практичний досвід показує, що ефективними формами групової взаємодії для полегшення соціальної адаптації дітей-переселенців є творчі майстерні, квест-ігри, казкотерапія та спільний перегляд мультфільмів. Реалізація таких видів діяльності можлива у позаурочний час через заклади позашкільної освіти, залучаючи учнів до активної виховної та розвивальної міжособистісної взаємодії. Їх також можна проводити як окремі тематичні заходи в межах шкіл.

Зміни, викликані соціальною реальністю та новими життєвими обставинами, вимагають специфічної адаптивної діяльності школяра. Цей процес потребує максимальної мобілізації внутрішніх ресурсів та подолання викликів з оптимізацією зусиль. Водночас успішність адаптації залежить від підтримки дорослих і фахівців, зокрема шкільних соціальних педагогів. Їхня професійна роль полягає у свідомому супроводі адаптаційного процесу й наданні необхідної допомоги дітям у подоланні нових реалій, таких як:

- освоєння нового місця проживання (місто, житло);
- звикання до нових правил, режимів навчання та відпочинку;

- інтеграція у шкільний і класний колектив (учителі, однолітки).

Процес соціальної адаптації школярів із таких сімей можна умовно розділити на кілька ключових напрямків:

- навчальна адаптація – включає пристосування до зміни формату, змісту й умов освітнього процесу, а також розвиток навичок самостійної роботи та академічної відповідальності;

- соціально-психологічна адаптація – передбачає встановлення нових комунікацій з дорослими та однолітками, забезпечення комфортного спілкування в суспільстві та створення почуття психологічної безпеки.

Успішність адаптації виявляється не лише у зовнішніх факторах, таких як стабільність і гармонія в соціальному середовищі, а й у внутрішньому задоволенні дитини своїм становищем. Важливо, щоб цей процес не провокував тривалих негативних емоційних наслідків, а сприяв особистісному розвитку, закладаючи міцний фундамент для майбутнього.

Успішна соціальна адаптація підлітків залежить від визначення критеріїв, які допомагають оцінити її ефективність. До основних належать: позитивний емоційний стан учня, здатність усвідомлено сприймати зміни, адекватна самооцінка рівня адаптації, успіхи у навчанні, задоволеність стосунками в сім'ї та школі, оптимізм і відсутність тривоги. Для школярів із переміщених родин успішність адаптації означає набуття стабільного соціального статусу і комфорт при взаємодії з новим середовищем. Важливими є задоволеність навчанням і побутовими умовами, якістю соціального життя. Низький рівень адаптації проявляється у бажанні змінити оточення або уникненні загальноприйнятих норм поведінки.

З педагогічної практики випливає, що важливо вибудовувати ефективну і довірливу комунікацію для полегшення адаптації та інтеграції цих учнів. Сучасні методи включають емоційні діалоги, розвивальний зворотний зв'язок і практику шерингу для безпечного обміну досвідом. Ці підходи не лише покращують комунікацію, але й зміцнюють емоційну стійкість дітей.

Велике значення під час роботи з такими учнями має їх емоційна сфера, яка значно постраждала через травматичний

досвід. Дослідження показують, що дітям-переселенцям важко вербалізувати свої почуття, що ускладнює їхню адаптацію та потребує врахування емоційних особливостей у процесі соціалізації.

Для кращої адаптації дітей із переміщених родин до нового оточення доцільно віддавати перевагу груповим формам роботи. Спільна діяльність у колективі сприяє поступовому пристосуванню до нових умов, посиленню комунікаційних зв'язків, створенню відчуття безпеки і належності до колективу.

У майбутньому важливо спрямувати дослідження на вивчення нових підходів до полегшення адаптації цих дітей, розробку інноваційних методик супроводу та впровадження комплексних програм інтеграції для цієї вразливої категорії.

Михайленко О. В.

ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ

Проблема соціалізації молоді є надзвичайно актуальною для сучасного суспільства. Молодь завжди уособлювала майбутнє людства, оскільки для повноправної участі в житті суспільства вона намагалася якомога швидше соціалізуватися, і тим самим спричиняла суттєві зрушення у соціальній системі. Як провідна частина людських ресурсів країни, молодь перетворює та пришвидшує існуючий порядок відносин і є провідником соціальних змін, економічного розвитку і технічного прогресу держави. Разом з тим молодь є однією з найбільш незахищених соціальних груп, до того ж вразливою щодо деструктивних змін сучасного суспільства. Специфіка сучасного молодіжного соціуму – у тому, що у розвитку знаходять свій відбиток як глобальні проблеми, характерні для молоді загалом як соціально-демографічної групи, і регіонально-національні особливості, зумовлені соціальними трансформаціями українського суспільства.

Молодь як соціально-демографічну групу становлять особи віком від 14 до 35 років (ЗУ «Про основні засади молодіжної політики», 2021). Це найважливіший період життя

людини, що передбачає досягнення як фізичної, так і соціальної зрілості. Саме в цей період йде активне формування та розвиток особистості, що включає правову, економічну, політичну, культурну соціалізацію через засвоєння морально-правових норм, стереотипів і зразків поведінки, характерних для даної соціальної групи та для суспільства в цілому.

Молодь як значна частина будь-якого суспільства відіграє у ньому особливу роль. Багато в чому ця роль визначається властивими лише цій соціально-демографічній групі особливостями: енергійністю та мобільністю, інтелектуальною активністю, інноваційністю, але водночас недостатнім життєвим досвідом, сприйнятливістю як до позитивних, так і негативних змін, що відбуваються в суспільстві, певною маргінальністю, відсутністю глибокої життєвої вкоріненості.

Соціалізація молоді – це процес становлення й розвитку всієї даної групи до її переходу до зрілої вікової групи, процес, обумовлений конкретно-історичною єдністю певних суспільно-економічної формації, регіональної цивілізації, суспільного устрою держави, певних соціальних класів, груп, етносів; це поетапне включення молоді в соціум, що здійснюється на основі діяльності й самодіяльності у процесі суб'єкт-суб'єктної взаємодії з іншими віковими групами, що утворюють дане суспільство (Павловський В., 2008).

Одним із найважливіших напрямів соціалізації молоді є професійна соціалізація. У ситуації ринкової економіки та жорсткої конкуренції страх перед безробіттям зводиться не лише до страху залишитися без засобів для існування, але й має соціально-психологічний характер. Молоді люди, які не мають постійної роботи та стабільного заробітку, часто психологічно пригнічені, не впевнені в собі та у своїх силах, до того ж тривалий період безробіття ще більше знижує конкурентоспроможність індивіда.

Як результат, незмінно зростає кількість молодих людей, які не мають стабільного заробітку, постійного місця роботи, а часто і зовсім перебувають на утриманні родичів та близьких. Працьовитість і цілеспрямованість не завжди є гарантією матеріальної забезпеченості, що не створює додаткової мотивації до отримання якісної освіти. Подібні проблеми

особливо актуальні для випускників інтернатних закладів, які не мають стартових можливостей як у однолітків, що виростили у благополучних сім'ях. Проблеми професійної соціалізації часто провакують утриманство або визначення кримінального шляху досягнення матеріального добробуту (Болтivecь С., 2015).

Молодь здебільшого недостатньо забезпечена матеріально, не має власного житла, залежить від фінансової допомоги батьків, найчастіше не може знайти гідну, добре оплачувану роботу (навіть ті, хто закінчив престижні заклади вищої освіти з відзнакою).

Дискримінація молоді на ринку праці є актуальною для української ринкової економіки, всі роботодавці хочуть отримати спеціаліста з досвідом роботи, не прикладаючи до того зусиль щодо підтримки і сприяння професійному зростанню молодих людей.

Необхідно приділяти увагу проблемам працевлаштування молоді, оскільки вирішення цього питання сприятиме вирішенню інших проблем сучасної молоді. Сприяння розвитку малого бізнесу серед молоді може бути реалізовано шляхом спрощення питання організації молодіжних підприємств, мінімізації адміністративних бар'єрів. З іншого боку, парадоксом нашого часу є те, що частина молодих людей бажає мати добрий матеріальний достаток, часто без професії та бажання працювати. Причиною цього є зниження соціальної цінності праці у молоді та відсутність у неї стимулів до праці, що може провакувати соціальну нестабільність у суспільстві.

Характерною особливістю соціалізації сучасної молоді є втрата інтересу до знань, що підмінюється бажанням просто мати престижну освіту. Останніми роками з'явилася безліч можливостей для самоствердження особистості, які не потребують високого рівня освіти. Для багатьох молодих людей ці шляхи здаються доволі привабливими, хоча, як правило, вони не призводять до справжнього успіху та негативно впливають на розкриття творчого потенціалу особистості. Проблема знецінення знань, актуальна для нашого суспільства в останні роки, виявляється як у загальному зниженні професійного рівня, так і в падінні культурного рівня населення загалом та молоді зокрема. Результатом подібних явищ стає зростання

агресивності, соціального конформізму, особливо у молодіжному середовищі.

Існуюча система освіти не задовольняє потреби молодих людей у здобутті якісної освіти. Та й сама вища освіта для значної частини молоді стає недоступною через скорочення кількості бюджетних місць. Такі явища значно знижують інтелектуальний потенціал нації (Карпенко А., 2018).

Проблемою сучасного суспільства стала організація дозвілля молоді. Частина молоді має багато вільного часу, який вони не розуміють, як організувати. Стереотипізація його проведення, дефіцит грошей для його різноманітності породжує ризиковану, девіантну, часто асоціальну поведінку, правопорушення, вживання психоактивних речовин. Все це загалом провокує формування поведінки молодих людей, яка не відповідає суспільним нормам та цінностям.

Наразі спостерігаються процеси люмпенізації та криміналізації молоді. Однією з важливих проблем молодого покоління є погіршення стану здоров'я, що може призвести до руйнування генофонду та є загрозою національній безпеці країни. Серйозними проблемами молоді є поширення алкоголізму та наркоманії.

Таким чином, молодь є відображенням соціокультурних, економічних, політичних процесів, що відбуваються в суспільстві, та виконує системоутворюючу функцію передачі культурного досвіду поколінь у певний історичний період. Молодіжна політика держави має бути спрямована на підтримку, розвиток та використання потенціалу молоді для активного залучення її до суспільного, економічного та культурного життя країни (Ступак О., 2021).

Суспільно-економічні і політичні перетворення, що відбуваються в Україні, впливають на загострення протиріч у суспільстві, у тому числі й у системі регуляції процесів соціалізації. Основне протиріччя у сфері соціалізації молоді – це протиріччя між суспільними відносинами, що об'єктивно ускладнюються, вимогами, що висувуються суспільством до соціалізації підростаючого покоління і недостатньо використовуваними соціально-економічними, політико-виховними засобами впливу на людину.

Отже, основні протиріччя у сфері соціалізації молоді – це протиріччя між:

- Об'єктивною необхідністю реформи системи освіти й виховання та можливостями держави забезпечити її ресурсами.

- Застарілими та новими цінностями суспільства.

- Новим виробництвом, що створюється та залишається незатребуваним інноваційним потенціалом молоді. Наразі чітко проявляється відчуження молоді від продуктивної праці, для багатьох молодих людей праця втратила сенс як засіб самореалізації, самоствердження. Разом із тим реалії життя спонукають частину молодих людей до перегляду традиційних поглядів, мотивують до сумлінної праці, отримання нових професій та знань.

- Потребами молоді у підвищення свого добробуту та можливостями сучасного суспільства задовольнити такі потреби.

- Декларованим створенням правової соціальної держави та правовою, соціальною незахищеністю дітей та молоді (Тарабукін Ю., 2003).

Важливим фактором, що забезпечує успішну соціалізацію, є формування молодої людини як активного суб'єкта суспільного життя. Дійсне засвоєння індивідом соціального досвіду включає у свою структуру момент активного пристосування до оточуючого світу не тільки у колі сім'ї чи стінах освітнього закладу, але у першу чергу поза їх межами, адаптацію як «автоматичне» виховання певних соціальних навичок у зв'язку з постійним перебуванням індивіда у певному соціальному середовищі зі своїми специфічними цінностями, нормами, взірцями. Тому кроки соціалізаційної діяльності мають узгоджувати «базисний світ», набутий завдяки первинній соціалізації, з конструктами оточуючого суспільного світу через вторинну соціалізацію.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У БЕЛЬГІЇ

За визначенням Міжнародної федерації соціальних працівників (IFSW): «Соціальна робота – це практико-орієнтована професія та навчальна дисципліна, яка сприяє соціальним змінам, соціальній згуртованості, емансипації та незалежності людей. Принципи соціальної справедливості, прав людини, колективної відповідальності та поваги до різноманітності є центральними у соціальній роботі. Підкріплена теоріями соціальної роботи, соціальних наук, гуманітарних наук і відповідних місцевих знань, соціальна робота заохочує людей та установи долати життєві виклики та покращувати добробут окремих людей і суспільства».

Спільно з головуванням Бельгії у Європейському Союзі у 2024 році була проведена Європейська конференція соціальної роботи, на якій було обговорено три соціальні виклики, що впливають на соціальну роботу в Європі: зміна клімату, цифровізація та міграція (Dr. Saskia Welschen, Prof. dr. Mieke Schrooten, 2022; Schrooten, M., & Meeus, B., 2020).

Війна в Україні, що триває з 2014 року, коронавірусна інфекція 2019 року (SARS-CoV-2, або 2019-nCoV) спричиняють появу в українському суспільстві нових викликів: соціально незахищені категорії населення, які потребують підтримки для покращення здоров'я, соціального функціонування та загального благополуччя. Такі негативні зміни вимагають від соціальних працівників переосмислення теоретичної та практичної основ професійної діяльності. А це в свою чергу спонукає шукати нових підходів організації та наповнення освітньої підготовки соціальних працівників.

Євроінтеграційні процеси, глобалізаційні процеси в різних сферах та за участю всіх країн світу, в тому числі й України, дають можливість, проаналізувавши кращі, ефективніші зразки підготовки соціальних працівників, у перспективі адаптувати та інтегрувати набутий досвід у систему вищої освіти України для спеціальності 231 «Соціальна робота».

Такий підхід дасть можливість досягти головних цілей навчання: підготувати фахівців, здатних розв'язувати складні спеціалізовані задачі та прикладні проблеми соціальної сфери або навчальні завдання, у тому числі в управлінні соціальними процесами та процесами, які мають місце в індивідуальному розвитку особистості, що передбачає застосування певних теорій та методів соціальної роботи і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Вивченням проблем розвитку соціальної освіти в різних країнах займалися вітчизняні та зарубіжні науковці. Такий рівень уваги до даної проблеми лише констатує її актуальність та перспективність.

Виходячи із зазначених вище аргументів та наукових розвідок, нами було прийнято рішення провести серію досліджень досвіду підготовки соціальних працівників у різних розвинутих країнах світу. Завданням представленого дослідження є аналіз та узагальнення стану підготовки соціальних працівників у Бельгії, виявлення тенденцій та особливостей підготовки соціальних працівників у цій країні.

Уся система підготовки соціальних працівників у Бельгії націлена на засвоєння базових понять та опанування головних практик соціальної роботи. Так, ще у 2018 році результатом Конференції із соціальної роботи стало виділення головних напрямків соціальної роботи:

1. Сусідство. Соціальний працівник повинен бути максимально присутнім у життєвому середовищі людей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Соціальний працівник повинен постійно шукати та підтримувати зв'язок з клієнтом. Така побудова відносин вимагає більше часу та професійного «простору».

2. Поліцейська діяльність. Соціальні працівники повинні допомагати людям користуватися своїми соціальними правами та пільгами. Вказуючи на причини, які призводять до соціальної несправедливості, разом із клієнтом шукати колективні рішення для боротьби з цими явищами. Соціальні працівники залишаються публічними та демократичними професіоналами, які роблять так, щоб їхні «голоси» були почуті. Ставлячи під

сумнів домінуючі стереотипи мислення, вони займають позицію, засновану на нормативних цінностях професії.

3. Робота орієнтована на процеси. Результат діяльності соціального працівника не є заздалегідь визначеним. Соціальний працівник налаштовує свою діяльність, намагаючись врахувати очікувані та неочікувані події, що відбуваються в процесі роботи з людьми. Крім того, соціальний працівник також використовує досвід інших фахівців.

4. Універсалізація роботи. Соціальний працівник розглядає кожну людину, враховуючи всі сфери її життя. Це робить соціального працівника універсальним в обізнаності спеціалістом. Завдяки універсальному підходу, соціальний працівник має широке уявлення мережі соціально значимих інститутів.

5. Об'єднуюча робота. Соціальний працівник працює за трьома напрямками. Індивідуальний: надання людям можливості відновити контроль над власним життям і брати повноцінну участь у житті суспільства. Колективний: робота над налагодженням зв'язків у мікрорайонах та на місцевому рівні для досягнення покращень суспільного життя. Соціальний: налагодження зв'язків із основними соціальними інституціями (освіта, охорона здоров'я, ринок праці та ін.), забезпечуючи доступ до них групам населення, які перебувають у складних життєвих обставинах (Sterk Sociaal Werk, 2020).

Головними сферами соціальної роботи, до діяльності в яких потрібно готувати майбутніх соціальних працівників Бельгії, є допомога наркозалежним особам, робота з особами з інвалідністю, робота з безпритульними, соціальний захист молоді, вулична робота, громадська робота, психічне здоров'я, охорона здоров'я, догляд за людьми похилого віку, консультування учнів, пенітенціарні установи, соціально-культурна робота, управління людськими ресурсами, сімейна опіка, соціальні дослідження, індивідуальний догляд та підтримка, домашній догляд та ін. Звісно, цей перелік не вичерпує всіх сфер соціальної роботи майбутніх соціальних працівників, але дає певні освітні орієнтири (Sterk Sociaal Werk, 2020).

Отже, майбутній соціальний працівник у Бельгії повинен виконувати різноманітний спектр ролей, які можна групувати на трьох рівнях: індивідуальний, малої групи (району проживання), соціальний (мікро-, мезо-, макро-).

Майбутній соціальний працівник повинен володіти знаннями та вміннями: 1. Займаючись посередництвом, сприяти подоланню розриву між різними суб'єктами соціальної допомоги та підтримки; 2. Визначати та сигналізувати про межові значення у соціальному середовищі, які погіршують соціальну допомогу, послуги та захищеність населення; 3. Пропонувати клієнтам та реалізовувати різні просвітницькі заходи, що сприяють їх психосоціальної емансипації; 4. Сприяти та долучатися до розбудови громади; 5. Повідомляти загальну та конкретну інформацію, зважаючи на особливості ситуації клієнта. Своєрідне систематизування ситуацій клієнтів; 6. Максимально об'єктивно та прозоро консультувати; 7. Моніторити та супроводжувати нестандартні ситуації, проблеми клієнтів; 8. Моніторити процес отримання соціальної допомоги клієнтом; 9. Пропонувати будь-яку практичну соціальну допомогу; 10. Проводити психологічне консультування; 11. Допомогати клієнту у вивченні та дотриманні своїх прав; 12. Перенаправляти клієнта до іншої служби. Інформування, мотивування та підтримка клієнта; 13. Ретельно вивчати проблеми клієнта чи групи осіб із подібними проблемами.

Могильницька К. М.

ФОРМИ ТА МЕТОДИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ ЩОДО ПРОБЛЕМИ НАСИЛЬСТВА У СІМ'Ї

У сучасному українському суспільстві проблема насильства в сім'ї набула особливої актуальності. Соціально-економічні, культурні, правові й моральні зміни, які супроводжують процес трансформації суспільства, призводять до зростання кількості випадків насильницької поведінки в родині. За статистикою, з кожним роком кількість звернень до

центрів соціальних служб та правоохоронних органів з приводу домашнього насильства зростає. Незважаючи на розроблені законодавчі акти та нормативну базу, проблема залишається недостатньо вирішеною через відсутність ефективної профілактики та недостатній рівень підготовки спеціалістів.

Соціально-педагогічна робота в умовах зростаючої кількості випадків насильства має на меті забезпечити не лише безпеку постраждалих, а й відновлення їх соціального функціонування, підтримку, адаптацію, сприяння у реалізації прав і свобод. У цьому контексті соціальний педагог виступає ключовою фігурою, оскільки саме він має необхідні інструменти для діагностики, планування та реалізації індивідуальних та групових програм втручання.

Мета дослідження – розкрити теоретичні підходи до розуміння проблеми домашнього насильства, проаналізувати ефективні форми та методи соціально-педагогічної роботи в цій сфері, а також сформулювати пропозиції щодо удосконалення практики соціального супроводу постраждалих.

Домашнє насильство – це будь-яке діяння фізичного, сексуального, психологічного або економічного характеру, вчинене в сім'ї або в межах родинних стосунків, яке спрямоване на обмеження прав, свобод, гідності або безпеки іншої особи (Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», 2017).

Проблема полягає не лише в самих актах насильства, а й у відтворенні патернів такої поведінки в подальших поколіннях. Часто жертвами стають діти, які, спостерігаючи насильство, сприймають його як норму.

Феномен насильства в родині досліджувався в межах різних наукових шкіл: соціологічної, психологічної, педагогічної, кримінологічної. Основними причинами насильства є культурні установки, традиції гендерної нерівності, економічна залежність, вживання алкоголю чи наркотиків, психічні захворювання. У сучасних умовах поширеним є також насильство над людьми похилого віку, що вимагає особливого соціального супроводу.

Соціально-педагогічна діяльність має бути системною та багатоаспектною. Найпоширенішими формами роботи є

індивідуальне консультування, групова терапія, тренінгові заняття, освітні програми для родин, залучення громади до проблеми через інформаційні кампанії. Основна мета цих форм – забезпечення підтримки, формування навичок безконфліктного спілкування, підвищення рівня обізнаності про механізми захисту прав (Мальцева О., 2020).

Індивідуальна робота спрямована на надання допомоги жертвам у розв'язанні особистісних проблем, усвідомлення ситуації насильства, розробку плану безпеки. Водночас здійснюється робота з кривдником, яка має на меті корекцію його поведінки, подолання агресії, формування нових моделей взаємодії.

Групові форми сприяють розвитку соціальних навичок, створюють умови для обміну досвідом, емоційної підтримки. Наприклад, групи підтримки для жінок, що постраждали від насильства, допомагають відновити самооцінку, знайти сили на зміни в житті. Групи для кривдників включають елементи тренінгів із контролю гніву, відповідальності за вчинки, усвідомлення наслідків своїх дій.

Соціально-педагогічна робота має включати також сімейне консультування, коли це не загрожує безпеці постраждалих. Така робота спрямована на відновлення функцій родини, зміну патернів взаємодії, зменшення напруги.

У практиці соціального педагога застосовуються профілактичні, діагностичні, інтервенційні та реабілітаційні методи. Профілактичні методи включають просвітницьку діяльність, спрямовану на підвищення обізнаності населення щодо сутності насильства, прав людини, способів отримання допомоги. До них належать лекції, семінари, участь у загальнонаціональних кампаніях, публікації в ЗМІ.

Діагностика передбачає виявлення ознак насильства, оцінку рівня ризику, розпізнавання потреб постраждалого. Використовуються бесіди, опитування, спостереження, аналіз документів, взаємодія з іншими фахівцями. Діагностика дозволяє сформулювати індивідуальний план втручання.

Інтервенція передбачає оперативне втручання в ситуацію насильства. Вона включає кризове консультування, супровід під час звернення до поліції, допомогу в отриманні тимчасового

житла, оформлення документів. У разі необхідності залучаються служби швидкого реагування, юридична та медична допомога.

Реабілітація полягає в роботі з подолання наслідків насильства. Це може бути психологічна підтримка, соціальна адаптація, сприяння у працевлаштуванні, допомога в навчанні чи отриманні нової професії. У реабілітаційній роботі важливо створити умови для відновлення віри людини у власні сили, формування здорової самооцінки.

Соціально-педагогічна робота не може бути ефективною без тісної взаємодії з іншими інституціями. Це включає координацію з центрами соціальних служб, освітніми закладами, медичними установами, поліцією, судами, громадськими організаціями. Важливо створювати міжвідомчі групи, які забезпечують обмін інформацією, ухвалення спільних рішень, планування заходів допомоги. На рівні громади можуть діяти мобільні групи реагування, центри допомоги постраждалим, соціальні патрулі.

Зарубіжний досвід свідчить, що ефективними є моделі, де органи місцевого самоврядування активно залучені до реалізації політики запобігання насильству. У країнах Скандинавії, у Канаді, Німеччині, США діють добре налагоджені системи притулків, кризових центрів, служб медіації. Особлива увага приділяється роботі з дітьми, які стали свідками насильства.

Проблема насильства в сім'ї є надзвичайно актуальною для українського суспільства. Її подолання потребує комплексного підходу, що включає не лише правові механізми, а й розвинену систему соціально-педагогічної підтримки. Соціальний педагог, працюючи з постраждалими, кривдниками, родинами загалом, здійснює важливу місію – захищає, підтримує, відновлює. Ефективність його роботи залежить від рівня підготовки, інституційної підтримки, доступу до ресурсів, професійної етики.

Необхідним є впровадження програм підготовки фахівців, створення центрів кризової допомоги, розвиток профілактичних програм у громадах. Тільки спільними зусиллями фахівців, влади, громади можна досягти зниження рівня насильства та побудувати безпечне середовище для всіх членів суспільства.

ЗАМІТКИ ПРО СОЦІАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ В ІСПАНСЬКІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРЕСІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

У педагогічній пресі у Королівстві Іспанія на початку ХХ століття численні замітки та статті були присвячені темі соціального виховання. Умовно ці публікації можна поділити на три групи. Першу групу становили статті відомих педагогів і шкільних учителів, у яких розглядався концепт «соціальне виховання», пояснювалася значущість соціально-педагогічних проблем сьогодення, підкреслювалася необхідність теорії соціальної педагогіки тощо. Інша група – це повідомлення про лекції викладачів і науковців, учительські зібрання, рішення та висновки наукових, педагогічних товариств, у яких висвітлювалася проблематика соціального виховання. Нарешті, до третьої групи належали публікації, які розміщувалися в іспанських виданнях у рубриках «Зарубіжна хроніка» або «Школа за кордоном» і т. п., у яких йшлося про різні події у справі соціального виховання за кордоном або про іноземні видання зі соціальної педагогіки.

Перша група. Видатний іспанський педагог Педро де Алькантара Гарсія (Pedro de Alcantara Garcia) у статті «Соціальне виховання у початковій школі» (La Escuela Moderna, 1901) наголошував, що обов'язковими умовами будь-якого виховання є розвиток здібностей індивіда для життя в спільноті та формування колективного духу, з яким міцно пов'язаний національний дух. Основна мета виховання полягає в тому, щоби «створити для людини такі умови, в яких розкриється її природа, відповідно до законів діяння еволюції, а людина по суті є соціальною істотою, суспільної природи» (Alcantara Garcia P., 1901: 2).

Від того часу, як починається освіта дитини, необхідно надати їй «соціальне навчання», освоєння практики прав і обов'язків, зорієнтувати її на розширення суспільного життя. «Суспільні інтереси щодня зростають і ускладнюються, саме тому вкрай важливим для сьогодення є підготовка людини до

життєвої боротьби, а для цього людина має добре знати свої права й обов'язки та дотримуватися їх», – пояснював педагог (Alcantara Garcia P., 1901: 3).

Педагог Хосе Самбрано Гарсія (Blas Jose Zambrano Garcia) у публікації «Соціальне виховання» (La Escuela Moderna, 1905) зауважував, що соціальне виховання – це унікальна конкретна сила, яка сама собою чи в поєднанні з первинним материнським вихованням спроможна сформувати людину. За кількістю об'єктів суспільного середовища, які впливають на людину, соціальне виховання можна назвати «світовим», «школою світу» (Zambrano B., 1905: 90).

Учитель Гранадської школи Рафаель Сурита (Rafael Amador Zurita) у статті «Велика проблема» (La Escuela Moderna, 1908) розмислював: «Місія школи – виховувати будь-яку людину фізично, морально та інтелектуально; підготувати дитину до повноцінного життя. І ця місія трансцендентальна, майже божественна, а чи здійснює її сучасна школа і, більше того, чи має її здійснювати?» (Zurita R., 1908: 116).

На погляд учителя, таку місію теперішня іспанська школа не виконує, оскільки вона змушена долати багато перешкод. Рафаель Сурита аргументовано доводив, що «діяльність соціального виховання – це багаторічна праця, самопожертвування суспільства сьогодення заради щастя людей прийдешнього» (Zurita R., 1908: 117).

У статті «Соціальне виховання» (Nuevo Mundo, 1911) педагогиня Марія де Маесту (Maria de Maeztu y Whitney) стверджувала, що розбудова єдиної школи втілюватиме зобов'язання держави піклуватися про всіх, «спрямовувати й настановляти підданих, орієнтуючи їх відповідно до ідеалу, задуманого для епохи» (Maeztu M., 1911: 4).

Саме нова єдина школа спроможна забезпечити реалізацію ідеї соціального виховання, її новаторського імпульсу порівняно з ідеєю індивідуального виховання. Проте теперішня іспанська народна школа не спроможна розв'язати ті болючі проблеми, які становлять новітні суспільні виклики. Для реформування цієї школи нині недостатньо індивідуального зусилля, необхідно поєднати зусилля всієї нації. Єдина школа, яка створюється для всіх дітей, дасть змогу втілитися цьому спільному

національному зусиллю, «загальному ідеалу культури і праці»; така школа стане «школою миру й гармонії, далекою від будь-якої політичної незгоди, відкритою для усіх можливостей людського життя» (Maeztu M., 1911: 4).

В іншій публікації «Про бідних дітей» (Nuevo Mundo, 1911) Марія де Маесту відмічала, що соціальне виховання на противагу індивідуальному вихованню, яке сприяє віддаленню людей одне від одного, генерує розподіл суспільства на касти й боротьбу класів, має розв'язувати кардинально інше завдання. Засноване на принципі людського братерства, здатного об'єднати усіх людей дивною ниткою всесвітньої любові, соціальне виховання має починатися з перших років життя; тоді воно сприятиме наближенню людей одне до одного та їхньому порозумінню. На переконання педагогині, соціальне виховання дитинства має здійснюватися в єдиній народній школі, державній і обов'язковій для всіх, без розрізнення класів та категорій (Maeztu M., 1911: 5).

У замітці «Педагогіка індивідуальна і соціальна» (Accion social, 1915) Гертрудіс Граа (Gertrudis Graa) зазначала: «Поza спільнотою не може бути виховання. Тільки спільнота може перетворити людську істоту на людину. Людина не зростає самотньо, не будучи зв'язаною відносинами з іншими людьми, навпаки, вона перебуває під постійним суспільним впливом і у взаємодії з іншими. Тому виховання спрямовується на життя у спільноті, але воно не обмежується інкорпорацією людини до суспільства як придатного й корисного для нього члена, а передбачає формування активної істоти, самостійно діючої, спроможної піднести і розвинути людське суспільство» (Graa G., 1915: 13).

Друга група. У № 4121 від 26 лютого 1902 року «Мадридського вісника» повідомлялося, що ввечері в четвер 27 лютого у Мадридському Атенеї дон Луїс Альварес Морете (Luiz Alvarez Morete) проведитиме лекцію «Соціальне виховання у сучасному житті» (Heraldo de Madrid, 26 de febrero de 1902, № 4121: 3).

В іншій замітці про зазначений захід стверджувалося, що «лекцію високо оцінили слухачі», а «дон Луїс Альварес Морете

– один із найвидатніших викладачів Інституту Авілі» (El Liberal, 1 de marzo de 1902, № 8179: 3).

У № 13959 від 3 лютого 1906 року газети «Ель Імпарсіаль» у рубриці «Народна освіта» зазначалося, що «сьогодні ввечері дон Аугусто Барсія (Augusto Barcia) у Центрі робітничих товариств на зібранні народного університету виступатиме з доповіддю «Фактор соціального виховання» (El Imparcial, 3 de febrero de 1906, № 13959: 3).

У № 2391 від 19 грудня 1907 року газети «Універсум» у замітці про «соціальний тиждень» у Валенсії повідомлялося, що сеньйорита Ечаррі (Echarri) проводила лекторій «Соціальне виховання жіноцтва в Іспанії та за кордоном», у ході якого розповідала, зокрема, і про діяльність Лондонської школи соціології та Амстердамської школи соціального виховання (El Universo, 19 de diciembre de 1907, № 2391: 2).

У номері від 9 травня 1910 року газети «Ліберал» вказувалося про лекцію «Соціальне виховання у різних аспектах професійного навчання» Франсіско Понте (Francisco Ponte y Blanco) у Галісійському Патронаті робітників (El Liberal, 9 de mayo de 1910: 3).

Третя група. У рубриці «Школа за кордоном» лютогового номеру барселонського часопису «Народне просвітництво» (1902) було вміщено замітку «Соціальне виховання», у якій йшлося про резолюції останнього конгресу «Друзів учительства» у французькому Бордо. На заході наголошувалося, що «соціальне виховання не досягатиме результатів, якщо воно не буде розпочинатися у початковій школі та продовжуватися далі в середній» (La Instrucción pública, 10 de febrero de 1902: 46).

Однією із постанов конгресу визначалася «необхідність упровадження в учительських нормальних школах теоретико-практичного курсу зі соціального виховання» (La Instrucción pública, 10 de febrero de 1902: 46–47).

У замітці «Соціальне виховання сиріт» (La Nueva era, 1902) П. Констанса (P. Constans) йшлося про значення державної підтримки дітей-сиріт у Франції (Constans P., 1902).

Таким чином, численні замітки стосовно соціального виховання в іспанській педагогічній пресі на початку ХХ

століття засвідчували актуальність соціально-педагогічної проблематики.

Платонова О. Г.

ФАКТОРИ І ЧИННИКИ ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ

Вибір професії у житті молоді є важливим і визначальним етапом. Це не лише рішення щодо майбутньої кар'єри, але й ключовий момент у формуванні особистості, визначенні цілей та напрямків розвитку. Під час вибору професії молодій людині доводиться враховувати свої інтереси, здібності, цінності, амбіції, а також зовнішні чинники, такі як потреби ринку праці та суспільні очікування. Вибір професії може суттєво вплинути на її задоволеність життям, професійний успіх, емоційний стан та загальну якість життя. Тому важливо вдумливо розглядати всі аспекти і здійснювати свідомий вибір, що відповідатиме потребам та цілям кожної конкретної особистості.

Одночасно, вибір професії та подальший професійний розвиток визначають специфіку подальшої соціалізації. Правильний вибір професії може сприяти формуванню професійної самосвідомості, яка включає когнітивний (знання та розуміння професійних аспектів), емоційний (створення позитивного емоційного відношення до обраної професії) та поведінковий (реалізація професійних навичок та компетенцій) аспекти.

Вітчизняні науковці визначають ключові фактори, які впливають на вибір професії: об'єктивні та суб'єктивні. Об'єктивні фактори, які враховуються при цьому, включають соціальний стан сім'ї, фінансове забезпечення родини, рівень освіти батьків, виховання, економічне середовище, соціальний престиж професії та інші.

Суб'єктивні фактори також мають велике значення. Вони включають вік особи, її можливості, схильності, інтереси, здібності, мотивацію, характер, темперамент, задатки та інші особистісні аспекти. Ці суб'єктивні фактори можуть впливати

на те, як людина сприймає різні професійні можливості та якість задоволення від роботи в певній сфері.

Розумові здібності та спрямованість інтересів виявляються важливими суб'єктивними факторами, що впливають на вибір професії. Деякі дослідники вважають, що кожна професія має свої критичні параметри інтелекту, і низький рівень інтелекту може ускладнити успішну професійну діяльність. Розвинутий рівень інтелекту дозволяє критично оцінювати вимоги, успішно навчатися та виконувати функціональні обов'язки у певній професії.

Суб'єктивні чинники, які вказує Д. С'юпер, включають в себе суб'єктивні уявлення про себе (Я-концепцію), особисті цінності, інтереси, здібності та інші внутрішні аспекти, які визначають особистісну ідентичність та сприйняття власної ролі у суспільстві.

У дослідженнях Л. Столяренко також відзначає, що в процесі вибору професії враховуються як суб'єктивні, так і об'єктивні чинники. До суб'єктивних чинників відносяться:

- Інтереси – вибір професії може визначатися особистими інтересами та уподобаннями особистості;
- Здібності – оцінка власних здібностей грає важливу роль у виборі професії;
- Темперамент і характер – особистісні риси, такі як темперамент і характер, можуть впливати на вибір та успішність у конкретній професії.

Об'єктивні чинники містять в собі:

- Рівень підготовки та успішність – академічні досягнення та успішність у навчанні можуть визначати доступ до певних професійних шляхів;
- Стан здоров'я – фізичне та психічне здоров'я може впливати на вибір та можливість займатися певною професією;
- Інформованість про світ професій – знання про різні професії та їх вимоги допомагають у свідомому виборі кар'єрного шляху.

Крім того, важливими є соціальні характеристики, такі як соціальне оточення, домашні умови та освітній рівень батьків, які можуть впливати на формування уявлень про професійні можливості та вибір професії.

Статеві стереотипи та соціальний статус можуть обмежувати чи розширювати вибір можливих професійних шляхів для особистості. Істотно також зрозуміти, що кожна людина є унікальною, і хоча всі ці чинники можуть впливати, власні цінності, інтереси та здібності також грають ключову роль у визначенні кар'єрного шляху.

Часто батьківські очікування можуть ускладнити правильний вибір професії. Деякі батьки сподіваються, що їхні діти в майбутньому виправлять чи компенсують їхні власні невдачі чи нереалізовані амбіції. Дослідження показують, що багато дітей приймають вибір, який відповідає побажанням батьків, з огляду на можливу матеріальну підтримку або з страху перед осудом та можливим розривом відносин.

Сімейне оточення та виховання впливають на формування уявлень дітей про світ професій. Сімейне виховання є важливим джерелом формування життєвих цінностей, переконань та моделей майбутнього життя. Наприклад, діти працюючих матерів можуть мати вищу мотивацію досягнень та більше прагнення до успішної кар'єри. З іншого боку, негативне ставлення батьків до праці або прояви байдужості можуть гальмувати професійний розвиток дітей.

Таким чином, відносини між батьками та дітьми визначають формування у дітей професійних інтересів, потреб та установ. Правильне ставлення батьків до кар'єрних амбіцій своїх дітей та їхнє сприяння у процесі професійного вибору може сприяти їхньому успіху у майбутньому.

У контексті освіти важливо враховувати вплив вчителів на формування професійних орієнтацій учнів. Зацікавленість вчителів у своїх предметах може стимулювати учнів обирати ці предмети для подальшої професійної кар'єри. Крім того, спрямованість школи на певні предмети може вплинути на професійні інтереси учнів.

Отже, вибір професії учнями значною мірою визначається їхнім соціальним середовищем, включаючи вплив друзів, сім'ї, вчителів та шкільного оточення. Всі ці фактори спільно формують професійні інтереси та орієнтації молоді, що визначають їхню подальшу кар'єру і успіх у житті.

М. Захаров виділяє три групи визначальних чинників у виборі професії.

1. *Загальні чинники макросередовища.* Ці чинники визначаються соціально-економічним ладом суспільства та включають такі аспекти, як соціально-економічні умови життя людей, наявність громадських організацій, рівень духовної культури суспільства, вплив засобів масової інформації тощо.

2. *Регіональні (зовнішні) чинники.* Ці чинники обумовлені специфічними особливостями економічного і демографічного розвитку конкретного регіону країни. Вони включають мережу вищих, середніх і професійно-технічних навчальних закладів, культурно-освітній і професійний рівень сім'ї, форми проведення дозвілля тощо.

3. *Індивідуальні (внутрішні) чинники.* Ці чинники пов'язані з індивідуальними психологічними та фізіологічними особливостями людини. Вони включають такі аспекти, як стать, ступінь розвитку індивідуальної свідомості, здібності, інтереси, ідеали та знання.

Надзвичайно важливо враховувати, що старші підлітки, які прагнуть зорієнтуватися у майбутній професії, часто стикаються з нестачею інформації про різноманітні кар'єрні можливості. Сучасний ринок праці характеризується динамікою та насиченістю в певних галузях професійної діяльності, тоді як у інших виникає проблема дефіциту працівників у певних категоріях та спеціальностях. Таким чином, важливо забезпечити молоді усвідомлення себе як суб'єктів вибору професійного шляху та зробити процес навчання більш свідомим та спрямованим на досягнення конкретних цілей.

Отже, у процесі формування професійної самоідентичності та вибору професії молодь враховує безліч аспектів, включаючи культурологічні, матеріально-економічні, ціннісно-орієнтовані, екзистенційні, соціально-психологічні та інші. Серед них виділяються як об'єктивні, так і суб'єктивні фактори соціально-психологічного характеру.

Важливо підкреслити, що кожен із цих факторів впливає один на одного, та спільно визначає загальний результат майбутньої професійної реалізації учня, розвиток особистості, професійну компетентність та здобуття освіти.

СОЦІАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНИМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ МІГРАЦІЇ

Вчені розрізняють соціалізацію дітей і дорослих, а також поділяють її на первинну та вторинну. У концепції О. Бріма розглядаються особливості соціалізації у різні періоди життя. Основна відмінність полягає в тому, що дорослі, маючи життєвий досвід, лише вносять корективи у власні оцінки й судження, тоді як діти лише починають усвідомлювати основні моральні категорії, такі як «добре» і «погане», «можна» і «не можна». Таким чином, дорослі адаптують свою поведінку, спираючись на накопичений досвід, а діти лише починають формувати власні цінності та орієнтири.

Сучасні дослідження дитячої соціалізації були започатковані М. Мід. Вона досліджувала, як діти набувають соціального досвіду та засвоюють правила поведінки у своєму соціальному середовищі. Відповідно до її теорії, особистість дитини формується через взаємодію з іншими людьми, проходячи три основні стадії соціалізації. Перша стадія – імітаційна, коли діти несвідомо копіюють поведінку дорослих. Друга – «рольові ігри», на якій діти починають відтворювати не тільки дії, але й способи мислення дорослих, розуміючи їхній сенс. Третя стадія – колективних ігор або групового членства, коли дитина усвідомлює очікування не лише окремих людей, а й суспільства загалом, що сприяє формуванню її особистості (Мід М., 2013).

Рівень соціалізації людини визначається кількістю адаптацій, які вона проходить у процесі засвоєння нових соціальних умов. Із кожною наступною адаптацією соціальний досвід особистості збагачується, а сам процес пристосування стає ефективнішим. У цьому процесі ключову роль відіграють агенти соціалізації, до яких належать як окремі люди, так і різноманітні спільноти, соціальні інституції та організації. Вивчення цих агентів у соціології відбувається з урахуванням особливостей конкретного суспільства та історичного періоду. Їхній вплив залежить від культурних чинників, таких як життєві

потреби, цінності, соціальні норми та орієнтири, які вони транслують. Саме через ці впливи формується світогляд людини, її життєві пріоритети та ідентичність (Яремчук Н., 2017).

Процес соціалізації особливо складний для мігрантів і їхніх дітей, оскільки вони стикаються з необхідністю засвоєння норм нового для них суспільства. Найбільші труднощі виникають через те, що їхнє сімейне середовище може суттєво відрізнятись від загальних соціальних умов. Це часто призводить до проблем у спілкуванні з однолітками, відчуття відторгнутості або навіть розвитку комплексу меншовартості. У такій ситуації досвід батьків не завжди може бути корисним, тому ключову роль у процесі адаптації відіграють соціальні інституції, такі як школа, церква, громадські організації та інші структури, що допомагають дитині інтегруватися в нове суспільство.

Сім'я відіграє ключову роль у процесі соціалізації дитини, будучи першою та найважливішою інституцією, що впливає на її розвиток. Саме сімейне середовище формує основи особистості та забезпечує первинну соціалізацію, оскільки дитина сприймає соціальні норми та цінності через взаємодію з батьками та близькими. Найбільш інтенсивний період цього процесу припадає на дошкільний вік (до 6–7 років), коли дитина проводить більшість часу в сім'ї, засвоюючи основи поведінки та моральні орієнтири (Добош С., 2022).

Соціалізація дітей з особливими освітніми потребами у новому середовищі має свої особливості й відрізняється від процесу адаптації дорослих. Дорослі, приймаючи рішення про переїзд, усвідомлюють необхідність пристосування до нових умов. Для дитини ж цей вибір є неусвідомленим, що може стати джерелом стресу. Крім того, її можливості для соціальної взаємодії обмежені рамками освітньої системи. Проте, якщо виховання відбувається з урахуванням особливостей нового середовища, сім'я може стати підтримкою, допомагаючи дитині швидше адаптуватися.

Виховання є невід'ємною частиною соціалізації, оскільки через нього передаються знання, культурні традиції та моральні цінності, накопичені попередніми поколіннями. Французький

соціолог Е. Дюркгейм наголошував на тісному взаємозв'язку між соціалізацією та вихованням. Він вважав, що виховання сприяє відтворенню суспільних умов, формуючи спільні риси між членами суспільства, але водночас забезпечуючи його різноманітність. Таким чином, виховання є цілеспрямованим процесом соціалізації молодого покоління, спрямованим на інтеграцію індивіда в суспільство (Іванюк В., 2024).

Освітня система є одним із ключових інститутів соціалізації, поступаючись лише сім'ї. Вона поєднує навчальний процес із виховним, сприяючи не лише засвоєнню знань, а й передаванню суспільних цінностей, культурних норм та ідеалів. Завдяки освіті діти опановують соціальні навички, набувають досвіду взаємодії в колективі та розвиваються духовно. Школа, як освітній заклад, виконує не лише функцію передачі знань, а й виступає своєрідною моделлю суспільства, де діти вчаться адаптуватися до соціальних правил і норм.

Для дітей мігрантів, які опиняються в новому культурному середовищі, навчальний заклад стає першою і найважливішою соціальною платформою. Оскільки їхній вибір видів діяльності обмежений, школа є обов'язковою частиною їхнього життя. Саме тут вони вперше стикаються з проблемами адаптації, зумовленими культурними відмінностями. Серед основних труднощів – необхідність побудови нових соціальних відносин, здобуття певного статусу серед однолітків і вчителів, незнання місцевої мови та традицій, а також можливі прояви упередженого ставлення або навіть дискримінації з боку представників місцевого населення (Доброєр Н., 2023).

Якщо дитина починала освіту в Україні, то адаптація до нового навчального процесу може ускладнюватися ще й відмінністю шкільних програм. Найпоширенішою проблемою для дітей-мігрантів є їхнє неприйняття однокласниками, що може варіюватися від пасивного ігнорування до проявів фізичного або психологічного тиску. Це нерідко призводить до зниження самооцінки, формування почуття тривоги, агресивності, замкнутості або невпевненості у власних силах.

Одним із головних факторів, що впливає на успішність дітей у школі, є мовний бар'єр. Незнання або недостатнє володіння мовою країни навчання суттєво ускладнює не лише

вивчення окремих предметів, а й процес комунікації з однолітками. Відсутність можливості розуміти викладений матеріал може спричинити додаткові психологічні труднощі, що негативно позначається на мотивації до навчання. Лінгвістичні бар'єри нерідко стають причиною низької самооцінки, що, у свою чергу, може призвести до подальших проблем у соціалізації та навчанні.

Отже, процес соціалізації українських дітей з особливими освітніми потребами в умовах міграції є складним, на нього впливають низка чинників (сімейне оточення, освітнє середовище, рівень знання мови тощо). Тому цей процес потребує ґрунтовного дослідження.

Примаченко А. А.

ВОЛОНТЕРСТВО У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ ЯК ДІЄВИЙ РЕСУРС ТА ЧИННИК РОЗВИТКУ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Волонтерство у соціальній роботі є дієвим ресурсом та невід'ємним чинником розвитку територіальної громади, оскільки даний вид діяльності сприяє соціальній згуртованості, взаємодії та активізації громадян. Загалом інтеграція та залучення жителів громади до певних заходів та проектів є важливим фактором розвитку демократичного суспільства.

Громада – це групова соціальна спільнота, члени котрої поділяють єдину територію, об'єднані повсякденними регулярними стосунками. Вона відрізняється від інших спільнот індивідуальністю та емоційністю внутрішніх зв'язків, що обумовлюється родовими, сусідськими та товарицькими взаємостосунками, культурою, замкнутістю системи (Безпалько О., 2005).

Територіальна громада – це адміністративно-територіальна одиниця, у якій сукупність жителів об'єднані спільним проживанням у межах певної території (села, селища, міста); це організаційна основа місцевого самоврядування, яка

виконує важливу роль у соціально-економічному розвитку суспільства та характеризується такими ознаками, як:

- територіальна єдність (жителів громади об'єднує спільність території проживання в межах певних населених пунктів, що входять до складу ОТГ);

- наявність спільних інтересів та соціальної взаємодії;

- адміністративно-територіальна одиниця (село, селище, місто);

- взаємозв'язок і взаємодія між членами територіальної громади;

- наявність спільної історії та культури, що об'єднують мешканців ОТГ.

Динаміка розвитку соціального середовища територіальної громади зумовлена рівнем соціальної активності її мешканців, зокрема людей похилого віку, людей з інвалідністю, молоді, сімей із дітьми та ін. Водночас виникають потреби стимулювання й мотивації особистості до проактивної діяльності і соціально позитивної поведінки у територіальній громаді задля соціальної взаємодії, соціального партнерства та творчості.

Волонтерська діяльність – це вид громадянської активності, яка виражається у добровільній та безкорисливій підтримці та допомозі усім хто цього потребує. У Законі України «Про волонтерську діяльність» (2011 р.) визначено, що волонтер – фізична особа, яка добровільно здійснює соціально спрямовану неприбуткову діяльність шляхом надання волонтерської допомоги (ЗУ «Про волонтерську діяльність», 2011).

Волонтерство вважається одним із найефективніших та найдієвіших напрямів сучасної соціальної роботи, оскільки дана діяльність спрямована на покращення добробуту населення. Безкорисливість та добровільність основні засади, на яких базується волонтерська діяльність, оскільки вона здійснюється непрямою та без особистої вигоди.

У Загальній декларації волонтерів, прийнятій на XVI Всесвітній конференції волонтерів у 2001 р. в Амстердамі (Нідерланди), визначено такі принципи діяльності волонтерів:

– визнання права на закріплення за всіма чоловіками, жінками та дітьми, незалежно від їхньої раси, віросповідання, фізичних особливостей, відповідного соціального та матеріального становища;

– повага гідності й культури всіх людей;

– надання допомоги, безкоштовних послуг особисто чи організовано в дусі партнерства та братерства;

– визнання рівної важливості особистих і колективних потреб, сприяння їх забезпеченню;

– перетворення волонтерства на елемент набуття нових знань і навичок, удосконалення здібностей, стимулюючи при цьому ініціативу та творчість людей, надаючи кожному можливість бути творцем, а не користувачем, спостерігачем (Волонтерство: порадник для організатора волонтерського руху, 2001).

Волонтерські ініціативи у територіальній громаді спрямовуються на покращення життя її мешканців та виступають каталізатором активних змін. Важливим аспектом волонтерської діяльності виступає налагодження ефективної комунікації між мешканцями громади та органами влади, що сприяє зміцненню ОТГ, її стійкості у складних соціально-економічних умовах.

На прикладі Громадської Організації «Агенція Міських Ініціатив» (м. Чернігів) можна побачити, що основною метою громадського утворення є сприяння розвитку і становленню згуртованих, самодостатніх громад Чернігівщини. Серед основних завдань ГО – дослідження потреб населення Чернігівської області та налагодження ефективної комунікації громади з органами місцевого самоврядування.

Напрямами діяльності Громадської Організації «Агенція Міських Ініціатив» є зокрема:

- допомога з формування та реалізації програм комплексного відновлення громад Чернігівщини;

- волонтерство та соціальні проєкти;

- залучення місцевих мешканців до ухвалення рішень у громаді;

- реалізація проєктів, спрямованих на покращення інфраструктури та соціальної сфери;

- залучення грантової підтримки для громад;
- допомога людям, що опинилися у складних життєвих обставинах;
- проведення тренінгів із представниками органів місцевого самоврядування;
- зустрічі та форуми спільно з громадськими організаціями Чернігівщини, активістами та лідерами громад;
- встановлення і фіксація зруйнованих та пошкоджених унаслідок російської агресії об'єктів культури;
- проекти щодо відновлення та розвитку Чернігівщини, задля підвищення благоустрою та добробуту населення (ГО «Агенція Миських Ініціатив». Волонтерство, 2025).

Волонтерська соціальна робота виступає одним із чинників розвитку громад, оскільки вона покликана допомогти у вирішенні проблеми як на індивідуальному, так і на суспільному рівні. Поширення такого явища в українському суспільстві, як волонтерський рух, стало поштовхом до створення в громадах широкого спектру ініціатив, що сприяють суспільній консолідації.

Прядко А. Ю.

ФОРМИ ТА МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДО ОБ'ЄКТІВ ДІЙНОСТІ

Сьогодні в умовах реформування освіти, її гуманізації та інклюзії одним із пріоритетних завдань початкової ланки є формування у здобувачів ціннісного ставлення до навколишнього світу, зокрема – до об'єктів дійсності. Особливої уваги це питання набуває щодо дітей з особливими освітніми потребами, зокрема з інтелектуальними порушеннями, оскільки в них процеси сприйняття, усвідомлення, аналізу інформації мають свої специфічні особливості. Отже, потреба у розробці та впровадженні ефективних форм і методів формування

ціннісного ставлення у цієї категорії здобувачів є надзвичайно актуальною.

Ціннісне ставлення – це особистісне усвідомлене ставлення до певного об'єкта або явища, що відображає його значущість для індивіда. Як зазначає Т. Титаренко, ціннісне ставлення є показником рівня морального розвитку особистості, воно формується у процесі соціалізації та залежить від умов виховання і навчання (Титаренко Т., 2010). Відтак, формування ціннісного ставлення у дітей з інтелектуальними порушеннями вимагає спеціально організованого педагогічного впливу, що враховує їхні пізнавальні та емоційно-вольові особливості.

Згідно з Б. Хасаном, ціннісні орієнтації не лише спрямовують поведінку, а й визначають життєву стратегію особистості (Хасан Б., 2013). Це положення особливо важливе у контексті роботи з дітьми, які мають обмежені можливості щодо когнітивного розвитку, адже саме формування позитивного ставлення до навколишнього світу, до інших людей, до природи, до себе є основою їх соціалізації.

До провідних форм роботи у процесі формування ціннісного ставлення в молодших школярів із порушеннями інтелектуального розвитку належать: індивідуальні та групові заняття, колективні творчі справи, заняття з елементами театралізації, дидактичні ігри, екскурсії, бесіди, спостереження, інтегровані уроки, зокрема уроки мистецтва, «Я досліджую світ», трудового навчання (Піроженко Т., 2015). Застосування цих форм обумовлено необхідністю створення безпечного, емоційно позитивного освітнього середовища, у якому дитина має змогу відчувати себе суб'єктом взаємодії з оточенням.

Ефективними методами формування ціннісного ставлення до об'єктів дійсності у молодших школярів є словесні (розповідь, пояснення, бесіда, читання художніх творів), наочні (демонстрація, спостереження, ілюстрація), практичні (дослідницькі завдання, вправи, проєкти, моделювання ситуацій), інтерактивні (робота в парах, групах, «мікрофон», «асоціативний куш», «сенкан» тощо). Особливе місце посідають елементи артпедагогіки, зокрема малювання, ліплення, аплікація, музична діяльність – через які дитина може емоційно

відреагувати на побачене, сформувати особистісно значуще ставлення (Гретяк О., 2013).

Застосування методів має бути індивідуалізованим, адаптованим до можливостей кожної дитини. Наприклад, метод емоційного стимулювання (через позитивне підкріплення, створення ситуації успіху) допомагає сформувати у дитини позитивне ставлення до себе, до своїх досягнень, що є підґрунтям для розвитку ціннісного ставлення загалом. Метод ситуацій морального вибору стимулює розвиток емпатії, формування моральних оцінок, що також сприяє розвитку ціннісної сфери.

Аналіз науково-практичної літератури дозволяє виокремити найбільш ефективні методичні підходи у роботі з молодшими школярами з інтелектуальними порушеннями. Так, використання казкотерапії дає змогу моделювати у свідомості дитини позитивні зразки поведінки, розвивати емоційний інтелект, вміння розрізняти добро і зло. Практика показує, що навіть діти з помірною розумовою відсталістю здатні в емоційно насичених ситуаціях правильно оцінювати дії персонажів, робити прості моральні висновки, що свідчить про наявність потенціалу до формування ціннісних орієнтацій.

Іншим ефективним напрямом є використання елементів соціально-побутового орієнтування, що дозволяє формувати практично значущі уявлення про навколишній світ. Наприклад, у процесі вивчення теми «Природа навколо нас» варто проводити спостереження за рослинами і тваринами, вчити дітей дбайливого ставлення до них через участь у спільних діях (догляд за кімнатними рослинами, виготовлення годівничок, прибирання шкільного подвір'я тощо). Саме така діяльність дає змогу перевести ціннісні орієнтації зі сфери абстрактного у площину практичного досвіду.

Таким чином, формування ціннісного ставлення у дітей з інтелектуальними порушеннями – це складний, але надзвичайно важливий процес, що потребує цілеспрямованої, системної та педагогічно обґрунтованої діяльності. Опора на емоційно забарвлений досвід, практичну діяльність, адаптовані методи та форми є запорукою формування гуманістичних орієнтирів у молодших школярів. Майбутні дослідження можуть бути

спрямовані на розробку спеціальних програм з урахуванням типології інтелектуальних порушень та індивідуального профілю дитини.

Рень Л. В.

РОЗВИТОК СІМЕЙНОЇ МЕДІАЦІЇ В УКРАЇНІ

Медіація нині постає як альтернативний спосіб вирішення конфліктів мирним шляхом. Вона дозволяє учасникам конфлікту у діалозі проговорити своє бачення щодо конфлікту, свої потреби та інтереси, почути опонента, розібрати причини цього конфлікту та досягти згоди. Роль спеціаліста з медіації – допомогти кожній стороні зрозуміти позицію іншої, розглянути можливі рішення, а також сприяти досягненню згоди між ними.

У нашій державі розроблено нормативно-правове підґрунтя медіації. Так, вона є однією із 18 базових соціальних послуг (Закон України «Про соціальні послуги», 2019 р.). Надання таких забезпечується особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами міських рад міст обласного значення, виконавчими органами сільських, селищних, міських рад територіальних громад. Ці органи та установи можуть укладати угоди про співпрацю з професійними об'єднаннями медіаторів, суб'єктами, що забезпечують проведення медіації та медіаторами, які практикують індивідуально. Також розроблений Державний стандарт соціальної послуги медіації (2024 р.).

Аналізом теорії та практики медіації в Україні займаються дослідники В. Андрєєнкова, І. Бондаренко, Н. Бондаренко-Зелінська, Н. Крестовська, М. Мотилюк, Р. Нурищенко, С. Петрова, І. Федорич та ін. Разом з тим, важливо звернути увагу на сімейну медіацію та її розвиток на сучасному етапі.

Як зазначає Р. Нурищенко, перший в Україні центр медіації було відкрито в 1994 р. завдяки об'єднанню зусиль донецького «Психологічного центру» з американською

неурядовою організацією «Search for Common Ground». Дещо пізніше, у 1997-1999 рр. за фінансової підтримки USAID було створено місцеві центри медіації у різних регіонах України, почалася підготовка професійних медіаторів (Нурищенко Р., 2024).

Завдяки Указу Президента України «Про Концепцію удосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів» у 2006 р. визнається розвиток альтернативного вирішення спорів в Україні, фактично стало кроком до розвитку медіації. Серед аргументів, наведених у документі, була переважаність суддів і тривалий розгляд справ, що зрештою може спричинити загострення конфліктів.

У 2010 р. була активною законопроектна робота у цьому напрямі, зокрема було зареєстровано 13 законопроектів, присвячених медіації. Зрештою у 2021 р. було прийнято «Закон про медіацію», де визначено основні засади її проведення. У контексті нашого дослідження важливо з'ясувати особливості розвитку саме сімейної медіації. Зазначимо, що у Законі «Про сімейну медіацію» нема такого поділу відповідно до галузей. Аналіз сімейного кодексу України показує, що у ньому теж відсутні згадки про медіацію та інші шляхи альтернативного вирішення спорів.

Суттєвим кроком у розвитку сімейної медіації в Україні стало створення у 2019 р. громадської організації «Асоціація сімейних медіаторів України» (АСМУ). Відповідно до визначення, запропонованого АСМУ, сімейна медіація – це позасудова, добровільна, конфіденційна процедура для врегулювання або запобігання конфліктам (спорам) між членами однієї сім'ї, родини, які пов'язані кровними, шлюбними, дитячо-батьківськими стосунками, і всіма, хто перебуває, чи раніше перебував у родинних зв'язках (Асоціація сімейних медіаторів, 2024).

Наразі ряд суддів перед розглядом судових позовів рекомендують звернутися до медіаторів для вирішення сімейних конфліктів. Також отримати таку рекомендацію члени сім'ї можуть від фахівців центрів соціальних служб, що буде

превентивним заходом щодо ескалації конфлікту та подання судового позову.

Дослідниця Н. Бондаренко-Зелінська виділяє такі переваги сімейної медіації:

- можна мінімізувати час між моментом виникнення конфлікту та часом застосування примирної процедури, що надає змогу вирішити спір максимально оперативно;

- учасники беруть участь у процесі медіації самостійно, вони знають найбільше про причини виникнення конфліктів, чітко висловлюють свої інтереси та приймають рішення «на місці»;

- необмежена можливість залучення до участі представників сторін конфлікту;

- процедура вирішення спорів максимально спрощена та добровільна, не потребує значних затрат фінансових, організаційних чи інших ресурсів порівняно із судом;

- немає обмежень щодо кількості зустрічей, як у судових засіданнях;

- конфіденційність;

- можливість налагодити відносини з іншою стороною конфлікту, що особливо важливо, коли учасники спору продовжують спілкуватися між собою (Бондаренко-Зелінська Н., 2016).

Також до переваг сімейної медіації слід віднести те, що завдяки медіації реалізовується право дитини бути почутою (стаття 12 Конвенції ООН про права дитини).

Як свідчить практика діяльності АСМУ, сімейна медіація працює із конфліктами, що виникають між: подружжям; особами, які проживають разом без реєстрації шлюбу; батьками й дітьми; дідом, бабою, прабабою, прадідом та онуками, правнуками; братами та сестрами; усиновленими та усиновлювачами; іншими членами сім'ї та родичами.

А відтак найбільш поширені запити, з якими працюють сімейні медіатори: шлюбні відносини та розірвання шлюбу; припинення відносин між особами, які проживають однією сім'єю; визначення місця проживання дитини; участь батьків у вихованні та утриманні дитини; виїзд дитини за кордон;

управління спільним майном, поділ спільного сумісного майна подружжя; стягнення аліментів; позбавлення батьківських прав; успадкування майна; взаємовідносини опіки та піклування; усиновлення/скасування усиновлення; взаємовідносин, які виникають в інших формах сімейного виховання дітей, позбавлених батьківського піклування (опіка, піклування, прийомна сім'я, дитячі будинки сімейного типу, тимчасове влаштування, патронат); взаємовідносини між членами сім'ї, родичами тощо; щодо сімейного бізнесу та ін.

Дослідники виділяють різні підходи (моделі), які існують у сімейній медіації: медіація, орієнтована на вирішення проблеми; трансформативна медіація; наративна медіація; екосистемна медіація; медіація, орієнтована на потреби дітей; травмаінформований підхід (Мотилуок М., 2024).

Сучасною тенденцією розвитку сімейної медіації є те, що ній навчаються адвокати, судді, нотаріуси, психологи. І це значно збагачує практику сімейної медіації, адже наповнює її досвідом різних фахівців.

Відповідно до Закону «Про медіацію» (2021), підготовку медіаторів здійснюють суб'єкти освітньої діяльності. Підготовка медіаторів, крім базової, може включати спеціалізовану підготовку відповідно до програм навчання, розроблених суб'єктами освітньої діяльності. Так, сімейна медіація передбачає спеціалізовану підготовку, що можлива після проходження фахівцем базової.

Щодо вимог і засад навчання базовим навичкам сімейного медіатора, то вони розроблені АСМУ у 2019 році з метою забезпечення належної якості надання послуг сімейної медіації та з огляду на напрацювання значного досвіду в сфері сімейної медіації в Україні та підвищення темпів її розвитку і поширення, появою значної кількості практик медіації, збільшення інтересу до медіації в суспільстві.

Серед суб'єктів, які наразі здійснюють спеціалізовану підготовку з сімейної медіації в Україні – ГО «Міжнародний тренінговий центр «Школа медіації», ТОВ «Український центр медіації», ГО «Українська академія медіації».

Спільним для зазначених програм спеціалізованої підготовки медіаторів є розгляд таких тем, як:

– поняття сім'ї, сімейної системи та її параметрів. Етапи розвитку сім'ї. Сімейні кризи. Під час розгляду цих тем обговорюються почуття дитини, батьки якої розлучаються, вікові потреби дитини та роль батьків в їх задоволенні, а також захист прав та інтересів дитини в кризових сімейних ситуаціях, особливо в ситуації домашнього насильства;

– різні підходи в медіації: екосистемний, трансформативний та наративний. Моделі залучення дитини до процесу медіації в різних країнах. У цих темах висвітлюється досвід Німеччини та Великобританії щодо проведення медіації за участі дитини;

– робота з дітьми в медіації (символічна модель або непряме залучення дитини, безпосередня зустріч медіатора з дитиною, участь дитини за одним столом з батьками, залучення психолога для роботи з дитиною). В цій темі висвітлюються способи та умови проведення медіаційної процедури за участі дитини, як відбувається заслуховування та врахування думки дитини в медіації. Також програми спеціалізованої підготовки медіаторів включають теми, які стосуються саме процедурних та психоемоційних особливостей процесу сімейної медіації (Грицевич О., Ейдемільер В., Рень Л., Федорич І., 2024).

У межах проєкту «Попередження гендерно зумовленого насильства, торгівлі людьми та порушення прав дитини» за підтримки донорської організації «Хліб для світу» ГО «Ла Страда-Україна» здійснює підготовку медіаторів, у тому числі і в напрямі сімейної медіації (34 год.).

Таким чином, сімейна медіація, що базується на врахуванні інтересів, потреб та цінностей кожної людини, є більш дієвим способом у вирішенні конфліктів. Вона не лише допомагає знайти оптимальні рішення, але й сприяє збереженню міцних, стосунків між подружжям, членами сім'ї та батьками і дітьми, налагодженню конструктивних взаємин між колишнім подружжям.

КОМУНІКАТИВНА СТРАТЕГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Сучасне інформаційне суспільство висуває нові вимоги до діяльності соціальних служб, зокрема у сфері комунікації. Традиційно соціальна робота асоціювалася з безпосередньою допомогою людям, однак сьогодні дедалі більшої ваги набуває публічна та цифрова складова цієї діяльності. Формування ефективної комунікативної стратегії стає необхідною умовою не лише для поширення інформації про соціальні послуги, а й для побудови довіри громадськості, зміцнення соціального партнерства та оперативного реагування на соціальні виклики.

Комунікативна стратегія соціальної служби – це цілеспрямований і системний підхід до організації інформаційної взаємодії із різними цільовими аудиторіями: клієнтами, громадськістю, державними структурами, медіа та партнерами. У центрі такої стратегії – не просто інформування, а активна взаємодія, що передбачає прозорість, двосторонній зв'язок і адаптацію до змін інформаційного середовища. В умовах швидкого розвитку цифрових технологій соціальні служби стикаються з потребою використовувати різноманітні канали комунікації: офіційні сайти, сторінки у соціальних мережах, чати в месенджерах, участь у теле- та радіопрограмах, створення мультимедійного контенту (Білоус Н., 2022).

В українському контексті особливої актуальності ця тема набула в умовах війни та внутрішньої міграції. Соціальні служби стали одним із головних джерел оперативної інформації для переселенців, осіб у кризі, родин військовослужбовців. Наприклад, у 2022–2023 роках департаменти соціального захисту у Київській, Львівській та Полтавській областях запровадили регулярні онлайн-брифінги, створили Telegram-канали для клієнтів і гарячі лінії у Viber, що дозволяло швидко передавати перевірену інформацію про допомогу, зміни в законодавстві, доступні програми підтримки. Такий приклад демонструє, як діджитал-інструменти стали невід'ємною

частиною комунікативної практики і дали змогу охопити широку аудиторію без значних витрат.

Водночас ефективна стратегія вимагає більше, ніж просто використання сучасних каналів. Вона має будуватися на чіткому розумінні цілей, аудиторій і ключових повідомлень. Недостатньо просто поширювати інформацію – важливо робити це вчасно, зрозуміло, достовірно і з урахуванням емоційного стану цільових груп. Дослідження вказують, що одним із головних бар'єрів у сприйнятті соціальних послуг є неінформованість населення або недовіра до системи соціального захисту (Колотило М., 2021). Саме тому важливо, щоб комунікаційна стратегія була зорієнтована не лише на передачу інформації, а й на формування позитивного іміджу соціальної служби, підвищення рівня обізнаності та залучення громадськості до вирішення соціальних проблем.

Особливу роль у сучасній стратегії відіграє робота з медіа. У багатьох регіонах України соціальні працівники стали коментаторами на телебаченні, експертами в регіональних ЗМІ, учасниками інформаційних кампаній. Наприклад, у межах кампанії «16 днів проти насильства» у 2023 році соціальні служби Житомирщини спільно з журналістами підготували серію відеороликів, у яких роз'яснювалися права постраждалих осіб, механізми допомоги та контакти служб підтримки. Такий підхід дозволяє доносити соціально важливу інформацію через надійні й впливові канали, формуючи суспільну чутливість до проблем і підкріплюючи авторитет соціальної служби (Стенфілд Д., 2013).

Водночас варто визнати існування низки викликів. Часто в соціальних установах відсутні фахівці з комунікацій, або ж комунікація ведеться епізодично, без системного бачення. Крім того, фахівці не завжди мають достатньо навичок публічного виступу, роботи з журналістами, створення контенту для цифрового середовища. У таких умовах виникає потреба у впровадженні базової медіаосвіти у підготовку соціальних працівників, а також у розробці внутрішніх стандартів комунікації в межах установ (ЛяЛіберте Ф., 2011).

Комунікативна стратегія соціальної служби повинна бути адаптивною – здатною реагувати на зміни в суспільстві,

технологіях, політичному та економічному середовищі. Так, після початку повномасштабної війни у 2022 році багато соціальних служб були змушені перебудувати канали комунікації: перейти до дистанційного формату, активізувати роботу через соціальні мережі, збільшити частоту інформаційних оновлень. При цьому важливим залишалось збереження людяності, чутливості до контексту, вміння не лише інформувати, а й підтримати клієнта у кризі.

Комунікативна стратегія соціальної служби в Україні досі формується фрагментарно й нерівномірно. В одних громадах вона набуває чіткої структури та використовує сучасні діджитал-інструменти, тоді як в інших – обмежується базовими інформаційними оголошеннями. Це створює дисбаланс у доступі громадян до актуальної соціальної інформації. Було б доцільно розробити типові рекомендації або мінімальні стандарти публічної комунікації для соціальних служб, що враховують локальні можливості, але водночас забезпечують прозорість і якість інформування.

Комунікація соціальних служб має виходити за рамки суто адміністративної звітності. Вона має стати інструментом залучення громади, формування довіри та побудови спільної відповідальності за соціальний добробут. Це передбачає не лише надання інформації, а й створення простору для зворотного зв'язку – через опитування, відкриті зустрічі, роботу в соцмережах.

Соломаха О. М.

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ В ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ

На різних етапах розвитку суспільства проблеми соціалізації особистості є актуальним напрямом досліджень у різних науках: педагогіці, соціальній педагогіці, психології, соціології, філософії. Соціалізація – двосторонній процес, що передбачає входження індивіда в суспільство, який триває протягом усього життя. Цей процес передбачає засвоєння

людиною певних норм, цінностей, ідеалів, різних соціальних ролей. Науковці поділяють процес соціалізації на первинний та вторинний: первинний – характерний для перших років життя людини, для дитинства, вторинний – зрілий та похилий вік. Основними інститутами соціалізації особистості виступають: сім'я, друзі, заклади загальної та вищої освіти, державні установи, неформальні об'єднання, засоби масової інформації, культурні установи та ін. Варто зазначити, що одним із інститутів соціалізації особистості виступають громадські організації. Громадська організація – це об'єднання, яке створюється на добровільній основі, метою якого виступає реалізація захисту прав і свобод, задоволення суспільних інтересів (економічних, соціальних, культурних, екологічних тощо).

Як зазначає сучасна дослідниця Л. Рень, поширеними напрямами роботи відповідно до статутної діяльності громадських організацій є:

- попередження негативних явищ у молодіжному середовищі (реалізація профілактичних програм для молоді);

- організація змістовного дозвілля (проведення масових заходів, флешмобів, концертів, популяризація різних видів спорту та рекреації);

- підтримка соціально вразливих груп – учасників АТО та членів їх сімей, осіб з інвалідністю, сімей, які опинились у складних життєвих обставинах та ін. (проведення та організація консультацій з приводу соціального захисту цих категорій, посередницька діяльність для забезпечення їхньої соціальної захищеності);

- сприяння особистісному розвитку молоді (проведення тренінгів щодо тайм-менеджменту, стратегічного планування та ін.);

- благодійна діяльність (збирання речей, іграшок, продуктів харчування для соціально вразливих груп, коштів на лікування онкохворих, допомога у відкритті рахунку для цього);

- проведення інформаційних кампаній з метою залучення громадськості до вирішення проблем молоді (організація круглих столів за участі ЗМІ, проведення заходів на вулицях міст, поширення соціальної реклами та ін.);

– залучення активної молоді у якості волонтерів до впровадження означених вище напрямів діяльності. Разом з тим, наявність різноманіття напрямів, діяльнісного потенціалу громадських організацій ще не є гарантією активного залучення молоді до їхньої роботи та сприяння у вирішенні завдань соціалізації цієї вікової групи (Рень Л., 2017).

Громадські організації є важливим інститутом соціалізації особистості, оскільки за їх допомогою людина як громадянин держави включається в активне суспільне життя та взаємодію з соціумом, демонструючи свою громадянську позицію. Участь у даній діяльності спонукає людину рухатися до змін, формує у свідомості мотивацію до самовдосконалення. За допомогою ГО особистість може розвивати таланти, професійні та особисті якості, установки, набуваючи при цьому соціального досвіду.

Завдяки створенню молодіжними громадськими організаціями системи соціальних зв'язків і відносин, їх члени мають можливість засвоїти позитивний соціальний досвід, формують соціально значущі установки, вміння про соціальної поведінки. Завдяки цьому забезпечується успішність соціалізації молоді людини. Діяльність молодіжних громадських організацій як одного з багатьох інститутів соціального впливу на особистість вирізняється певними ознаками, а саме: наявність мети; структурованість; система цінностей; набір соціальних позицій та ролей тощо (Левченко Н., 2019).

Громадські організації виконують важливу функцію в процесі інтеграції особистості до сучасного суспільного життя, оскільки він є довготривалим та доволі складним. Завдяки цьому процесу інтеграції людина як неповторна особистість набуває таких рис характеру як :

- ініціативність (завдяки цій якості людина вчиться бути ініціативною та креативною, пропонувати свої ідеї, швидко адаптуватися до змін і бути активним членом команди);
- лідерство (вміння мотивувати інших, досягнення успіху та високий рівень комунікативних навичок);
- відповідальність (здатність свідомо оцінити свої вчинки та дисципліновано підходити до своїх зобов'язань);
- самостійність (вміння діяти незалежно від зовнішніх факторів, впевнено підходити до власних рішень);

- комунікабельність (це здатність рішуче вступати в контакт з іншими людьми та плідно взаємодіяти з ними).

Роль громадських організацій – формувати механізми задоволення потреб людини та вирішення важливих соціальних проблем, стаючи тим самим засобом справжнього покращення життя людей та захисту інтересів усіх соціальних груп. У свою чергу, громадські організації справляють позитивний вплив на розвиток і соціалізацію молоді, які є членами таких організацій, забезпечуючи в межах діяльності останніх набуття позитивного соціального досвіду, формування соціально значущих установок, розвиток навичок просоціальної поведінки (Тарасов Д., 2022).

Загалом варто зазначити, що активне залучення та членство у громадських організаціях дають людині впливати на зміни в суспільстві, акцентувавши увагу на важливих питаннях та проблемах, що турбують громадськість та сприяти їх вирішенню. Окрім того, людина як соціальна істота, матиме змогу взаємодіяти з колективом, поєднувати спільні інтереси та вчитися бути частиною соціального життя.

Як зауважує дослідниця С. Сечка, громадські організації та об'єднання є досить мобільними до змін, а також мають значний соціалізаційний потенціал для молоді, участь у них озброює молоду людину навичками та здатністю, що роблять процес соціалізації більш успішним, формує в молодій людині упевненість у майбутньому та більшу соціальну мобільність (Сечка С., 2017).

Таким чином, громадські організації є важливим чинником розвитку та соціалізації особистості, завдяки чому у людини формуються соціально важливі якості. ГО виступає соціальним інститутом, де створені всі можливості для ефективної взаємодії особистості з іншими людьми, тобто індивіда із суспільством.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ ПІДЛІТКІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНИМИ ПОТРЕБАМИ В УКРАЇНІ

Впродовж останніх десятиліть в Україні відбулися значні зміни у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлено гармонізацією освітньої політики з міжнародними стандартами та впровадженням інклюзивної освіти. Прийняття Закону України «Про освіту» (2017) та інших нормативно-правових актів створило правове підґрунтя для забезпечення рівного доступу до якісної освіти для всіх дітей, незалежно від їхніх індивідуальних потреб. Проте на практиці реалізація цих положень повинна долати низку викликів, пов'язаних із браком ефективних механізмів контролю за дотриманням законодавчих норм і відповідно недостатнім фінансуванням та підготовкою педагогічних кадрів.

Дослідження правових та нормативних засад організації освіти підлітків з особливими освітніми потребами є надзвичайно актуальним у контексті забезпечення інклюзії та соціальної справедливості. Адже ефективна реалізація законодавчих норм є запорукою успішної адаптації таких учнів до освітнього середовища, їхнього особистісного розвитку та майбутньої соціалізації у дорослому житті.

Теоретичне обґрунтування організації освіти підлітків з особливими освітніми потребами базується на міждисциплінарному підході, що поєднує правові, педагогічні та психологічні аспекти. Основу дослідження складають концепції інклюзивної освіти, гуманістична психологія і педагогіка (Роджерс К., 1969; Маслоу А., 1963; Коменський Я.-А.; Сухомлинський В., 1980) та соціально-екологічна модель інвалідності, які визначають необхідність адаптації освітнього середовища до потреб учнів.

Методологічну основу формують системний, компетентнісний і порівняльний підходи. Системний підхід розглядає освіту як цілісний процес, що охоплює нормативно-правові, організаційні та соціокультурні чинники.

Компетентнісний підхід дозволяє оцінити вплив законодавства на розвиток життєвих компетентностей підлітків, а порівняльний – зіставити українське законодавство з міжнародними стандартами інклюзивної освіти (ЮНЕСКО, 2017; Конвенція ООН, 2009).

Освіта дітей з особливими освітніми потребами є одним із пріоритетних напрямів державної політики України, що спрямований на забезпечення рівного доступу до навчання для всіх категорій учнів (Конституція України, 1996). Підлітки з особливими освітніми потребами – це діти, які мають порушення психофізичного розвитку, інвалідність або інші особливості, що потребують додаткової підтримки у навчанні. Організація їхнього освітнього процесу ґрунтується на принципах інклюзії, рівноправності та адаптації освітнього середовища до індивідуальних потреб кожного учня (Закон України «Про освіту», 2017).

Важливим аспектом у цьому контексті є нормативно-правове регулювання освіти підлітків з особливими освітніми потребами, адже саме воно визначає механізми реалізації освітніх прав, гарантії підтримки та умови навчання таких дітей (Закон України «Про повну загальну середню освіту», 2020). Основними завданнями державної політики в цій сфері є створення безбар'єрного доступу до якісної освіти, інтеграція учнів з особливими освітніми потребами у інклюзивний простір закладу загальної середньої освіти та підготовка педагогічних кадрів, здатних забезпечити ефективне навчання в умовах інклюзивного середовища.

Важливо враховувати міжнародні стандарти, адже вони значною мірою впливають на українське законодавство. Найважливішим документом є Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю (2009), ратифікована Україною у 2009 році, яка закріплює право осіб з особливими освітніми потребами на навчання у закладах загальної середньої освіти. Згідно з цією Конвенцією, держави-учасниці зобов'язуються забезпечити адаптацію освітнього середовища та підтримку дітей з особливими освітніми потребами. Рекомендації ЮНЕСКО (2017) підкреслюють важливість доступності освіти, професійної підготовки педагогів та індивідуального підходу до

кожного учня. Також варто зазначити вплив європейських моделей інклюзивної освіти, які передбачають комплексну систему підтримки учнів з особливими освітніми потребами через створення ресурсних центрів, розширення спеціалізованих навчальних програм та активне залучення соціальних служб до освітнього процесу.

Розглядаючи нормативно-правові документи, що регулюють освіту підлітків з особливими освітніми потребами в Україні, варто відзначити, що основним документом, який гарантує право кожної дитини на освіту, є Конституція України (1996). У статті 53 закріплено право громадян на освіту та її доступність. Закон України «Про освіту» визначає основні засади інклюзивного навчання, зокрема принципи рівності можливостей та недискримінації. Окрему увагу приділено освіті дітей з особливими освітніми потребами у Законі України «Про повну загальну середню освіту», який регламентує створення інклюзивних класів та визначає механізми фінансування освіти осіб з особливими освітніми потребами. Також важливе значення має Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю» (2005), який встановлює державні гарантії щодо соціальної адаптації дітей з інвалідністю, включаючи їхню інтеграцію в освітній простір.

Крім того, інклюзивне навчання регулюється низкою підзаконних актів, таких як постанови Кабінету Міністрів України, накази та методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України. Зокрема, державні стандарти інклюзивної освіти визначають вимоги до змісту навчальних програм, адаптації і модифікації освітнього процесу та забезпечення відповідної матеріально-технічної бази.

Однак, попри наявність розвиненої нормативно-правової бази, реалізація інклюзивної освіти в Україні стикається з низкою труднощів. Однією з головних проблем є недостатнє фінансування (Закон України «Про освіту», 2017), що ускладнює створення належних умов для навчання підлітків з особливими освітніми потребами, зокрема забезпечення спеціального обладнання, підручників та адаптованих програм. Також значні труднощі спричиняє низький рівень поінформованості суспільства та педагогічної спільноти щодо

принципів інклюзивного навчання. Це призводить до нерозуміння важливості інклюзії та певного спротиву з боку освітніх установ та батьків інших учнів.

Іншою важливою проблемою є дефіцит кваліфікованих педагогічних кадрів, які володіють методиками роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. У багатьох школах бракує асистентів учителів та спеціальних педагогів, що значно ускладнює процес адаптації учнів з особливими освітніми потребами саме підліткового віку.

Таким чином, в Україні існує міцна законодавча база для освіти підлітків з особливими освітніми потребами, яка відповідає міжнародним стандартам. Закони та підзаконні акти гарантують доступ до якісного навчання, а ратифікація Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю зобов'язує країну створювати безбар'єрне середовище.

Однак у перспективі для підвищення ефективності нормативно-правового регулювання освіти підлітків з особливими освітніми потребами необхідно забезпечити достатнє фінансування програм інклюзивної освіти. Необхідно також розширити систему підготовки та підвищення кваліфікації педагогів, зокрема через впровадження спеціалізованих навчальних курсів, тренінгів та стажувань. Важливим напрямом є розвиток мережі ресурсних центрів, які надаватимуть консультативну, методичну та психологічну підтримку як учням, так і педагогам та батькам. Крім того, перспективним є впровадження міжвідомчої співпраці між освітніми установами, соціальними службами та медичними закладами з метою створення комплексної системи супроводу підлітків з особливими освітніми потребами. Врахування цих аспектів сприятиме формуванню ефективної системи інклюзивної освіти, що відповідатиме сучасним міжнародним стандартам і забезпечить рівні можливості для всіх учнів незалежно від їхніх особливостей та потреб.

СПОРТИВНІ ІГРИ ЯК МЕТОД РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ

Природа наділила людину вродженим прагненням до руху, що проявляється у відчутті «м'язової радості» під час активності. Рухова активність є однією з основних, генетично зумовлених потреб організму, яка забезпечує саме життя. Мотивуючи дітей до рухової активності важливо використовувати спортивні ігри, що позитивно впливає на фізичний розвиток та процес реабілітації дітей з інтелектуальними порушеннями (Гладченко І., 2012).

Історія корекційної психопедагогіки підкреслює, що в глибоку давнину лікарі і філософи відзначали необхідність фізичного навантаження для здоров'я людини. Аристотель вважав найзгубнішою для здоров'я людини бездіяльність, а Авіцена вказував, що якщо займатись фізичними вправами, то не потрібно приймати ліки. Платон стверджував, що «гімнастика є цілющою частиною людини».

Марія Монтессорі – видатна італійська педагогиня та лікарка – вважала, що день у будинках дітей, які працювали під її керівництвом, мав починатися з виконання гімнастичних вправ. Дітей навчали граціозно рухатися, формували правильну поставу та стимулювали рухову активність у вільний від занять час. Хоча в поглядах Монтессорі є певні протиріччя, їхня актуальність для суспільного виховання залишається значною й сьогодні.

К. Ушинський також підкреслював, що у фізичному вихованні необхідно використовувати багатий арсенал народних ігор, найбільш доступних дітям. Педагог був упевнений, що ігри не тільки сприяють фізичному розвитку дітей, а й зміцнюють їхнє здоров'я, адже в іграх переважають основні рухи.

Як зазначає дослідник сучасної теорії і методики фізичного виховання Е. Вільчковський, «...рух – це первинний стимул для розуму. Рухи збагачують дитину новими почуттями, унаслідок цього у них більш інтенсивно розвивається

цілеспрямоване мислення та пам'ять» (Гаяш О., 2021).

У реабілітації дітей з інтелектуальними порушеннями важливу роль відіграє організація режиму рухової активності. Це включає проведення ранкової гімнастики, активних ігор під час прогулянок уранці та ввечері, а також використання фізичної активності на всіх заняттях із вчителем-дефектологом та вихователем. Поряд із розвитком загальних рухів вчитель-дефектолог значну увагу приділяє вдосконаленню дрібної моторики рук. Особливий акцент робиться на розвитку координації дій обох рук, хапальних рухів, дитина навчається захоплювати та утримувати різні предмети: великі – обома руками, дрібні – однією. Вчені встановили, що висока потреба в рухах генетично закладена в організмі людини та обґрунтована всім ходом її еволюційного розвитку. З'явилась необхідність компенсувати рухи, що існують, спеціально придуманими рухами – фізичними вправами (Кузава І., Вихор Р., 2024).

Першою потребою, яка спонукає людину до руху, є біологічна потреба, пов'язана з розвитком рухового апарату. Вона з'являється в ранньому дитинстві і поступово згасає вже в підлітковому періоді розвитку. Однак, біологічна потреба в русі супроводжує людину протягом усього життя і повинна постійно задовольнятися. Сучасні дослідження, зокрема роботи Б. Шиян, показують, що рівень розвитку рухової функції істотно впливає на ключові етапи вікового дозрівання організму. Це підкреслює важливість забезпечення дітей можливістю активно рухатися для їхнього всебічного розвитку (Шиян Б., 2006).

Спортивні ігри – вид рухливих ігор, різновид спорту. Спортивні ігри різноманітні за змістом і впливом на організм. Як фізичні вправи, вони володіють рядом особливостей. Безперервна зміна ігрових положень у процесі гри змушує учасників негайно реагувати на дії супротивників і партнерів, здійснюючи потрібні, частіше нові рухи. Завдяки цьому спортивні ігри більше, ніж інші фізичні вправи, в яких послідовність рухів заздалегідь визначена або вони в основному повторюються, розвивають такі цінні якості, як спритність, рішучість, здатність швидко орієнтуватися в несподіваній обстановці. Різноманітні варіації та поєднання рухів і прийомів сприяють розвитку м'язової сили, рухової реакції (швидкості),

координації рухів (спритність). Всі спортивні ігри в тій чи іншій мірі розвивають окомір, підвищують чутливість рухового і функціональну стійкість вестибулярного аналізатора. М'язова діяльність під час спортивних ігор сприяє покращенню регуляторної діяльності нервової системи і підвищення функціональних можливостей органів дихання, кровообігу, поліпшення обміну речовин, підвищенню загальної витривалості організму. Спортивні ігри, в тому числі і основні рухи, підвищують тонус організму дитини. Завдяки їм прискорюється кровообіг, підвищується діяльність органів дихання, поліпшується обмін речовин, стає стійкішою до негативних впливів зовнішнього середовища серцево-судинна система, покращується настрій (Гладченко І., 2012).

Ігровий метод є найбільш специфічним і емоційно-ефективним у роботі з дітьми з інтелектуальними порушеннями, оскільки враховує елементи наочно-образного та наочно-дієвого мислення. Він дає можливість одночасного вдосконалення різноманітних рухових навичок, самостійності дій, швидкої реакції на змінювані умови та прояву творчої ініціативи.

У процесі гри рухова активність дітей викликає діяльний стан всього організму, посилює процеси обміну і підвищує життєвий тонус. У процесі ігрових дій у дітей формуються морально-вольові якості, розвиваються пізнавальні сили, набувається досвід поведінки та орієнтування в умовах колективної діяльності. Рухлива гра з правилами є свідомою, активною діяльністю дитини, мета якої досягається точним і своєчасним виконанням завдань, пов'язаних з обов'язковими для всіх граючих правилами.

Специфіка спортивної гри полягає в блискавичній реакції дитини на сигнали типу «Лови!», «Біжи!», «Стій!». Характерною особливістю спортивних ігор є прагнення до результату. Дитина відчуває радість від задоволення потреби в русі та емоційної атмосфери гри, проте особливий емоційний підйом викликає досягнення реального, наочного позитивного результату – виграшу.

Інтенсивна робота великої кількості м'язів під час виконання фізичних вправ допомагає успішно функціонувати

всім системам організму, надаючи їм тренувальну та корекційно-розвиткову дію. Завдяки різноманітним рухам поліпшуються функції серцево-судинної і дихальної систем, зміцнюється опорно-руховий апарат, регулюється діяльність нервової системи. Знання, які отримує дитина з інтелектуальними порушеннями про виконання основних рухів, мають не лише загальноосвітнє значення, але й безпосередньо сприяють успіху у засвоєнні цих вправ. Фізична підготовленість, що визначається рівнем розвитку основних фізичних якостей, є основою працездатності у всіх видах навчальної, трудової, прикладної діяльності (Осадченко Т., Семенов А., Ткаченко В., 2014).

Специфіка роботи з дітьми з інтелектуальними порушеннями в навчально-реабілітаційних центрах передбачає зниження вікових вимог до фізичних вправ та скорочення часу виконання кожного руху в порівнянні з дітьми з типовим розвитком.

Реабілітаційні заняття включають вправи для корекції функції рівноваги, зміцнення м'язів, що сприяють правильній поставі, зміцнення м'язів зводу стоп для попередження та корекції плоскостопості, а також розвиток дихальної мускулатури і нормалізацію рухової активності. На заняттях із фізичної культури планують ігри з високою активністю, включаючи їх до основної частини. У заключній частині варто проводити ігри малої активності для розслаблення. При виборі спортивних ігор слід враховувати їх місце у розпорядку дня та рівень рухової активності дітей. Підбір ігор залежить від наявного простору: в обмежених приміщеннях проводяться організовані ігри, тоді як на відкритих майданчиках можна використовувати більш динамічні варіанти з м'ячами чи естафетами. На прогулянках ігри можуть бути різної активності, але важливо враховувати температурний режим і погодні умови, особливо в холодну погоду. Для літніх занять рекомендується грати в спортивні ігри на початку прогулянки або після обіду. Для проведення спортивних ігор на свіжому повітрі майданчик слід підготувати завчасно. Ігри зазвичай потребують інвентарю, який варто роздавати після пояснення правил. Все обладнання має бути яскравим і добре помітним. Для ефективного

проведення гри необхідно ретельно підготуватися: вивчити її деталі, правила, логістичні моменти. Пояснення гри повинно бути коротким та зрозумілим. Найважливіші рухи варто повторити кілька разів перед початком. Особливу увагу слід звернути на вибір ведучого: це може бути зроблено вчителем чи самими дітьми. Завдяки практичному досвіду, здатності аналізувати та передбачати дії гравців, а також оцінювати свою роль як керівника, можливо вдосконалити майстерність управління грою. Для ефективного використання спортивних ігор необхідно враховувати індивідуальні та вікові характеристики кожної групи, мати високу майстерність та професійні навички, керуватися методичними вказівками щодо їх впровадження у практику роботи закладів спеціальної та інклюзивної освіти.

Таким чином, спортивні ігри як метод реабілітації дітей з інтелектуальними порушеннями в умовах навчально-реабілітаційного центру сприяють не лише фізичному розвитку, а й розвитку спостережливості, кмітливості, здатності орієнтуватися в умовах, що змінюються, знаходити вихід із ситуації, швидко приймати рішення та виконувати його, проявляти сміливість, спритність, ініціативу, вибирати самостійно спосіб досягнення мети.

Тимошенко А. А.

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ В УМОВАХ ЛІТНІХ ОЗДОРОВЧИХ ТАБОРІВ

У сучасному світі, що характеризується стрімкими соціально-економічними трансформаціями та всеосяжною цифровізацією, питання соціалізації підростаючого покоління набуває особливої актуальності. Соціалізація, як багатогранний та безперервний процес засвоєння індивідом соціальних норм, цінностей, установок, знань, умінь та навичок, необхідних для повноцінної інтеграції та активної участі в житті суспільства, є тим підґрунтям, на якому формується зріла, відповідальна та гармонійно розвинена особистість. У процесі соціалізації дитина

формує свою ідентичність, навчається будувати міжособистісні стосунки, адаптується до різних соціальних ролей та усвідомлює свою приналежність до спільноти. Саме через призму соціалізації дитина опановує складну мову соціальних відносин, вчиться розуміти інших, співпрацювати, адаптуватися до різноманітних соціальних контекстів та усвідомлювати свою унікальну роль у суспільстві.

Соціалізація виступає ключовим механізмом успішної адаптації дитини до вимог освітнього процесу, майбутньої професійної діяльності та загалом до динамічного та мінливого соціального середовища. Недостатня увага до питань соціалізації, її формальний або спотворений характер можуть призвести до серйозних проблем у подальшому житті особистості, включаючи труднощі у встановленні соціальних контактів, низьку самооцінку, соціальну ізоляцію, девіантну поведінку та інші негативні прояви, що суттєво обмежують потенціал особистісного зростання та соціальної інтеграції.

Проте, сучасна соціальна реальність ставить перед процесом соціалізації дітей нові, часом досить складні виклики та породжує низку гострих проблем. Однією з найбільш вагомих є безпрецедентний вплив цифровізації на спосіб життя та спілкування підростаючого покоління. З одного боку, інформаційні технології відкривають безмежні можливості для навчання, розвитку та комунікації. З іншого боку, надмірне занурення у віртуальний світ, зростання часу, проведеного перед екранами гаджетів, часто призводить до обмеження «живого» спілкування, зменшення безпосередніх міжособистісних контактів, які є критично важливими для формування соціальних навичок та емоційного інтелекту. Віртуальне спілкування, хоч і є важливим інструментом сучасності, не завжди може повноцінно замінити нюанси невербальної комунікації, емоційного обміну та безпосереднього досвіду соціальної взаємодії, необхідних для становлення зрілої соціально компетентної особистості. Це створює ризики формування поверхневих соціальних зв'язків, зниження рівня емпатії та труднощів у налагодженні глибоких і значущих міжособистісних стосунків.

У цьому контексті особливого значення набуває пошук і підтримка ефективних соціальних інститутів та середовищ, які б сприяли повноцінній соціалізації дітей, компенсуючи потенційні негативні наслідки цифровізації та забезпечуючи необхідний досвід реальної соціальної взаємодії. Одним із таких важливих і потенційно потужних середовищ є літні оздоровчі табори. Вони являють собою унікальний соціально-педагогічний простір, де діти на певний період часу опиняються в умовах інтенсивної взаємодії з однолітками та педагогічним колективом у неформальній, часто ігровій обстановці, відмінній від звичного шкільного середовища. Спільна участь у різноманітних активностях – спортивних змаганнях, творчих майстернях, інтелектуальних іграх, культурно-масових заходах, туристичних походах – створює широкі можливості для розвитку комунікативних навичок, формування почуття колективізму, взаємодопомоги, вміння домовлятися, співпрацювати в команді та знаходити компроміси у вирішенні спільних завдань. Літні табори надають дітям цінний досвід автономного перебування поза межами звичного сімейного оточення, сприяють розвитку самостійності, відповідальності за власні дії та прийняті рішення, а також розширюють їхнє коло соціальних контактів, збагачують соціальний досвід і сприяють формуванню позитивної соціальної ідентичності.

Виховна робота у літніх оздоровчих таборах має ряд специфічних особливостей: по-перше, виховний процес у літньому оздоровчому таборі планується і здійснюється з урахуванням того, що діти повністю відірвані від сім'ї, батьківського піклування і захисту, їх виховного впливу, тому педагогічний колектив табору повинен забезпечити повноцінне життя дітей; по-друге, всі види виховної діяльності здійснюються в тимчасових різновікових колективах, з різним соціальним досвідом дітей, умовами життя і виховання; по-третє, виховна робота будується на принципах добровільної участі дітей у різних справах, у вільному виборі ними занять; по-четверте, короткотривалий період існування табірної колективу вимагає чіткого початку і завершення табірної зміни, обов'язкової оцінки діяльності кожної дитини; по-п'яте, у новому оточенні, під час активного спілкування, повніше

розкривається особистість дитини; по-шосте, у виховному процесі літнього оздоровчого табору беруть участь як професійні педагоги, так і представники інтелігенції, робітників, студентів, які будують свої стосунки з дітьми, часто на основі педагогічної інтуїції та власного досвіду; по-сьоме, виховний процес в літньому таборі здійснюється в сприятливих умовах природного і соціального оточення; по-восьме, виховна робота з дітьми повинна забезпечити дотримання ними режиму дня, порядку і чистоти спальних будинків, чистоти білизни, виконання дітьми санітарно-гігієнічних вимог; по-дев'яте, особливістю виховної роботи в літньому оздоровчому таборі є оздоровлення дітей з використанням рік, озер, моря, лісу, транспортних екскурсій. Саме тут повинна бути чітка виховна робота по самозбереженню життя дітей і вихователів, попередженню можливого травматизму і захворювань; по-десяте, велика кількість виховних завдань, які потрібно вирішувати протягом зміни, створюють напружений ритм роботи всього педагогічного колективу, мобілізують його творчі сили і допомагають у досягненні основної мети: оздоровлення дітей, створення у них емоційного настрою, внесення настрою гри, романтики в їх повсякденне життя; виявлення інтересів, захоплення дітей, розвинення бажання отримати нові знання, вміння, навички; вчити дітей діяти в колективі; залучення до трудових справ на користь і радість оточуючих (Носовець Н., 2006: 22–23).

Ефективність використання методів соціально-виховної роботи залежить, по-перше, від компетентності педагога та його переваг, по-друге, від його особистості, здатності та бажання здійснювати вплив, сприяння та допомога дитині, її родині. Методи соціально-виховної роботи у літньому оздоровчому таборі можуть бути групові та індивідуальні, але і працюючи з групою, педагог в першу чергу має справу з особистістю дитини. Добираючи методи і форми виховної роботи, вожаті орієнтуються на певні етапи (періоди) табірної зміни (організаційний, основний, заключний (підсумковий)). Кожен із періодів має свої завдання, які і визначають добір вожатими методів і форм виховної роботи.

Організація різноманітних колективних ігор та спортивних змагань у літньому таборі сприяє розвитку командного духу, взаємодопомоги та вміння співпрацювати. Участь у таких заходах допомагає дітям усвідомити важливість дотримання правил і поваги до суперників. Проведення творчих майстер-класів, гуртків за інтересами та культурно-масових заходів створює можливості для самовираження, розвитку творчих здібностей та налагодження неформальних контактів між дітьми на основі спільних захоплень. Залучення дітей до самоврядування, чергування, організації та проведення заходів формує у них почуття відповідальності, ініціативність та лідерські якості, що є важливими аспектами соціальної зрілості.

Літні оздоровчі табори є унікальним соціальним середовищем, що відрізняється тимчасовістю перебування, інтенсивністю спілкування та насиченістю різноманітними видами діяльності. Це створює особливі умови для соціалізації дітей. Відірваність від звичного домашнього оточення та необхідність налагоджувати контакти з новими людьми сприяють розвитку самостійності, комунікативних навичок та здатності до адаптації у дітей. Структурованість таборного життя, наявність чітких правил і норм поведінки, а також залучення до колективних ігор та заходів створюють сприятливі умови для засвоєння соціальних ролей і формування соціально цінних якостей.

Ткаченко А. В.

ЗМІСТ СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ З МОЛОДЦЮ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Соціально-виховна робота з молоддю з інвалідністю є особливою сферою педагогічної діяльності, що передбачає підтримку, розвиток і соціальну адаптацію осіб з обмеженими можливостями. Вона базується на принципах гуманізму, інклюзії, рівноправності та індивідуального підходу. Мета цієї діяльності – сприяти всебічному розвитку молодшої особистості, її інтеграції у соціальне середовище, подоланню бар'єрів у

спілкуванні, навчанні та працевлаштуванні. Цей процес охоплює як психолого-педагогічну, так і соціальну підтримку молоді з інвалідністю. Особлива увага приділяється розвитку самостійності, формуванню позитивної самооцінки, комунікативних навичок та емоційної стабільності. Важливо створити сприятливе соціальне середовище, у якому особистість почуватиметься прийнятою та цінною частиною колективу. Успішна соціалізація молоді з інвалідністю можлива за умов тісної співпраці між родиною, освітніми закладами, соціальними службами та громадськими організаціями.

Організація соціально-виховної роботи з молоддю з інвалідністю потребує гнучких методичних підходів. Використовуються як індивідуальні заняття, так і групові форми роботи, інтерактивні тренінги, арт-терапія, соціальні ігри, культурні заходи та волонтерські ініціативи. Успішними виявляються методи, що сприяють розкриттю потенціалу кожного учасника, стимулюють його активність і включеність у спільну діяльність.

Права дітей з особливими освітніми потребами знайшли широке міжнародне визнання у таких документах, як Декларація про права інвалідів, Всесвітня програма дій щодо людей з обмеженими можливостями, Конвенція про права дитини та Декларація «Освіта для всіх». В Україні ці права закріплені в Конституції, а також у Законах «Про освіту», «Про охорону дитинства», «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства», «Про основи соціальної захищеності інвалідів» тощо. Усі ці акти спрямовані на модернізацію системи освіти та забезпечення рівних можливостей для дітей з інвалідністю. Інклюзивна освіта визнана провідним напрямом у забезпеченні прав дітей та молоді з інвалідністю на рівний доступ до якісної освіти. Такий підхід передбачає не лише створення інклюзивного середовища у закладах освіти, а й належну підготовку педагогічного персоналу, тісну співпрацю з батьками, а також застосування індивідуального підходу до кожної дитини.

Освітні можливості для дітей з інвалідністю значно розширилися: окрім традиційних шкіл-інтернатів, діти можуть навчатися в спеціальних класах загальноосвітніх шкіл,

навчально-реабілітаційних центрах або навіть за індивідуальною (домашньою) формою. Проте, попри наявність різних форматів, існуюча система ще не повністю задовольняє індивідуальні потреби дітей з особливостями розвитку та не завжди відповідає суспільним очікуванням.

В Україні наразі поширений термін «діти з особливими освітніми потребами», що є прямим перекладом з англійської – «children with special needs». Однак у контексті українського соціуму цей термін часто не пояснює, які саме «потреби» маються на увазі, що робить їх «особливими», а що – ні. Згідно із Законом України «Про освіту», особи з особливими освітніми потребами – це ті, хто потребує додаткової постійної або тимчасової підтримки в освітньому процесі для реалізації свого права на освіту, розвитку особистості, покращення стану здоров'я та підвищення рівня залученості до життя громади. Проте різноманітність порушень розвитку у дітей ускладнює точне визначення їхніх потреб, адже кожна дитина має свої унікальні особливості, які можуть виходити за межі стандартних класифікацій.

Термін «діти з порушеннями розвитку» визначає дітей, які через різні біологічні чи соціальні фактори стикаються з труднощами в засвоєнні освітніх програм. Це можуть бути діти з порушеннями інтелекту, емоційно-вольової сфери, проблемами з аналізаторами, такими як слух, зір, мовлення та руховий апарат. Такі відхилення часто впливають на центральну нервову систему, що створює перешкоди для нормальної адаптації у навчальному та соціальному середовищі. Оскільки кожна дитина має індивідуальні потреби, підхід до її навчання має бути спеціалізованим і адаптованим до її можливостей та вимог.

Для визначення особливих освітніх потреб дітей проводиться комплексна психолого-педагогічна оцінка, яка включає оцінку рівня інтелектуального розвитку, соціальної адаптації, мовленнєвих та емоційно-вольових характеристик. Така оцінка здійснюється фахівцями інклюзивно-ресурсних центрів (ІРЦ), і вона є ключовою для формування оптимального освітнього маршруту для кожної дитини. У процесі цієї оцінки враховуються різні аспекти розвитку дитини, серед яких

фізичний, мовленнєвий, когнітивний, емоційно-вольовий і соціальний.

Молодь з особливими освітніми потребами часто стикається з труднощами в соціалізації, комунікації та адаптації до навчального процесу. Ці труднощі можуть проявлятися в уповільненому розвитку логічного мислення, пам'яті, уваги, а також в емоційній нестабільності та низькій стресостійкості. Вони можуть мати проблеми у вираженні своїх емоцій і потреб, що може призводити до соціальної ізоляції. Тому важливо надавати психолого-педагогічну підтримку, щоб допомогти таким особам адаптуватися до соціального середовища та навчального процесу.

Завдання психолого-педагогічної підтримки для молоді з особливими освітніми потребами включають індивідуалізацію навчання, використання спеціальних методів і засобів навчання, а також розвиток соціальних навичок. Педагоги повинні враховувати індивідуальні особливості кожної дитини, розробляти індивідуальні навчальні програми та застосовувати адаптовані методи навчання. Для підтримки соціальної адаптації необхідно створювати програми розвитку соціальних навичок, навчати дітей взаємодії з однолітками і правилам поведінки в різних ситуаціях.

Соціально-виховна робота з молоддю з особливими освітніми потребами має бути комплексною та індивідуалізованою, оскільки такі молоді люди часто стикаються з бар'єрами, що ускладнюють їх розвиток і соціалізацію. Важливо, щоб цей процес враховував фізичні, емоційні та когнітивні особливості кожної особи, що передбачає розробку індивідуальних програм розвитку.

«Саме тому робота з дітьми та молоддю з інвалідністю є одним із важливих і пріоритетних напрямів соціальної педагогіки, в основі якої – правові основи соціального захисту та підтримки цієї категорії населення, система державних і недержавних закладів і установ, форми, методи соціально-педагогічної роботи, соціальні технології і технології соціально-педагогічної роботи, зміст і специфіка яких визначається рівнем обмеження життєдіяльності дітей та молоді, а також повноваженнями організацій соціальної сфери, рівнем

кваліфікації працівників, досвідом роботи, фінансуванням, ресурсами тощо», – зазначають науковці М. Чайковський та О. Добровіцька (Чайковський М., Добровіцька О., 2018:10).

У сучасному світі особливе значення має використання інклюзивних методик у соціально-виховній роботі. Ці методики дозволяють молоді з особливими потребами навчатися разом з іншими без обмежень, сприяючи розвитку їх емоційної, соціальної та когнітивної компетентності. Вони включають корекційні методи навчання, створення інклюзивних середовищ, де молодь може взаємодіяти з однолітками, а також адаптацію навчального процесу до специфічних потреб дітей з порушеннями слуху, зору, моторики чи інтелектуальних труднощів. Важливо, щоб система освіти забезпечувала однаковий доступ до навчання всіх дітей, незалежно від їхніх особливостей.

Одним із ключових аспектів є роль інклюзивної освіти, яка дозволяє дітям з особливими потребами навчатися в загальноосвітніх школах. Це передбачає не лише адаптацію самого навчального процесу до потреб дитини, але й зміни в освітньому середовищі, що має бути доступним та комфортним для кожної особи. Інклюзивна освіта ґрунтується на ідеї рівних можливостей для всіх дітей, де кожен має право на освіту, незалежно від своїх фізичних чи психічних обмежень.

Молодь з особливими потребами часто потребує додаткової психологічної підтримки, щоби подолати соціальну ізоляцію та внутрішні бар'єри. Важливо, щоби фахівці (психологи, соціальні працівники, педагоги) проводили тренінги та консультації, допомагаючи розвивати впевненість у собі та емоційну стійкість. Окрім цього, варто створювати умови для самовираження та позитивного ставлення до власних можливостей, адже саме це допомагає молоді відчувати себе повноправними членами суспільства.

Не менш важливою є роль родини в соціалізації молоді з особливими потребами. Батьки повинні бути активно залучені до процесу розвитку своїх дітей. Це передбачає проведення тренінгів та консультацій для батьків, що допомагають їм краще розуміти потреби своїх дітей і ефективно їх підтримувати. Також важливо, щоб родина отримувала необхідну

психологічну допомогу, оскільки часто батьки можуть зіткнутися з труднощами, пов'язаними з особливостями розвитку їхніх дітей.

Ще однією важливою складовою соціально-виховної роботи є професійна орієнтація. Молодь з особливими освітніми потребами потребує розробки індивідуальних планів професійного навчання, яке враховує їх здібності та можливості. Важливо також підготувати молодих людей до самостійного життя, надаючи їм можливість проходити стажування та працевлаштування в інклюзивних середовищах, де підтримуються відповідні цінності.

Отже, соціально-виховна робота з молоддю з особливими освітніми потребами повинна бути спрямована на забезпечення рівних можливостей для розвитку, підтримку соціалізації та інтеграції таких осіб у суспільство. Це вимагає комплексного підходу, який включає інклюзивні методики, психологічну підтримку, орієнтацію на розвиток соціальних навичок та професійну підготовку.

Товстуха А. Ю.

ЕТИЧНА КОМУНІКАЦІЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА

Професійне становлення фахівця із соціальної роботи – цілісний і безперервний процес розвитку практичної, освітньої та дослідницької діяльності особистості у соціальній сфері, орієнтований на формування професійних знань, умінь, навичок і особистісних якостей, адекватних кваліфікаційним вимогам та етичному стандарту професії. Специфіка сучасної соціальної роботи вимагає високого рівня професіоналізму, що включає в себе професійну етику та етику спілкування.

Термін «етика» походить від давньогрецького «ethos», яке ще в Гомера означало місце перебування, або спільне житло. Пізніше значення даного поняття змінилося. Більш традиційним стало тлумачення слова «етос» як звичаю, характеру. В античній літературі «етос» використовувався для позначення усталеного

характеру того чи іншого явища. Термін «етика» вперше вживає давньогрецький мислитель Арістотель, для позначення чеснот, що стосуються людської вдачі та характеру. Арістотелю належать праці «Нікомахова етика», «Евдемова етика» та «Велика етика» (Зозуляк-Случик Р., 2019).

У професійній діяльності соціального працівника етична комунікація має велике значення. Насамперед спілкування у соціальній роботі виконує такі функції, як інформаційно-комунікативна (передача і прийом інформації; взаємообмін та обговорення подій, фактів, явищ); регулятивно-комунікаційна (регуляція поведінки суб'єктів спілкування); афектно-комунікативна (обмін емоціями, внутрішніми почуттями); виховна (формування і розвиток інтелектуальної, емоційної, вольової сторін особистості, її соціально-ціннісних орієнтацій; пізнання співбесідниками один одного формування уявлення про інших; набуття досвіду) (Слюсар Т., 2018).

Для фахівця із соціальної роботи палітра спілкування багатша, ніж для представників інших професій, адже, крім спілкування з клієнтами соціальних служб та колегами, він контактує із представниками різних організацій, із представниками влади; до функцій соціального працівника може входити PR (наприклад, залучення широкої громадськості до допомоги потребуючим людям); він може також контактувати з представниками міжнародних організацій (ООН, Червоний Хрест і т. п.). Українською важливо, щоби соціальний працівник був компетентний у спілкуванні, бо від цього залежить ефективність його роботи, стан (психічний, фізичний, матеріальний і т. д.) його клієнтів.

У професійній діяльності соціального працівника можна виділити три основні типи спілкування:

1. Ділове (це спілкування в офіційно-діловій сфері фахівця з соціальної роботи з представниками організацій, соціальних інститутів, чиновниками різних рівнів тощо).

2. Консультативне (це спілкування з метою надання допомоги клієнту, частіше за все психологічної).

3. Інтимно-особове (це спілкування, засноване на довірчих, дружніх відносинах між клієнтом та соціальним працівником).

Ділове спілкування є необхідною частиною людського життя, найважливішим видом взаємин між людьми. Одним із головних регуляторів цих відносин виступають етичні норми, в яких виражені наші уявлення про добро і зло, справедливість і несправедливість, правильність і неправильність вчинків людей. І, спілкуючись у діловій співпраці зі своїми підлеглими, начальником або колегами, кожний так чи інакше, свідомо або стихійно спирається на ці уявлення. Під діловим спілкуванням розуміється спілкування, що забезпечує успіх якоїсь спільної справи, що створює умови для співпраці людей, досягнення значущих цілей.

Ділове спілкування сприяє встановленню і розвитку відносин співпраці і партнерства між колегами по роботі, керівниками і підлеглими, партнерами, суперниками та конкурентами. Воно передбачає такі способи досягнення загальних цілей, які не тільки не виключають, але, навпаки, передбачають також і досягнення особисто значущих цілей, задоволення особистих інтересів (Кузнєцова І., 2018).

Дуже часто соціальний працівник виконує функцію консультанта. Це може бути психологічне консультування, або консультування з юридичних, економічних питань, з проблеми працевлаштування тощо. Звичайно консультування відбувається при безпосередньому контакті з клієнтом, але може бути і опосередковане консультування по телефону, поштою, через всевітню мережу Internet і т. д.

Специфіка консультування полягає у цілеспрямованому спілкуванні консультанта з клієнтом, що, як правило, протікає у формі довірчої індивідуальної бесіди. Консультування в соціальній роботі може бути диференційоване в залежності від предмета обговорення, від проблеми, яка є у клієнта соціальної служби: психологічне (консультування як допомога практично здоровим людям щодо певних психологічних проблем), консультування із правових питань, консультування із питань сім'ї та шлюбу, консультування з матеріальних і житлових питань, консультування із питань працевлаштування тощо.

Соціальному працівнику необхідно добре знати етику комунікативного спілкування і враховувати її у професійній діяльності. Етикет органічно пов'язаний з моральними нормами

та цінностями. Сучасному етикету притаманні чотири основні принципи:

1. Принцип гуманізму й людяності, який вимагає бути ввічливим, тактовним, гречним, скромним.

2. Принцип доцільності дій, який дає змогу людині поводитися розумно, просто, зручно для себе й оточуючих.

3. Принцип краси поведінки, шляхетності.

4. Принцип дотримання звичаїв і традицій тієї країни, в якій перебуває людина.

Комунікативні етикетні правила являють собою поведінкову мову культурного спілкування. Основну частину етикету загалом становлять мовний, мовленнєвий і спілкувальний етикет, які нині виокремлюють авторитетні фахівці з проблем культури спілкування.

Під час спілкування найперше враховуються особливості мовного етикету. Мовний етикет – це сукупність словесних форм ввічливості, прийнятих у певному колі людей, у певному суспільстві, у певній країні. Це функціональна підсистема мови зі своїм набором знаків (стереотипних фраз) і граматиною (правилами засвоєння знаків). Кожен знак цієї підсистеми має свою значеннєву й етикетну вартість, яка впливає з його співвіднесеності з іншими знаками.

Сфери застосування правил етикету в роботі соціального працівника є різноманітними. Найчастіше вони виявляються у спілкуванні. Це і правила телефонної розмови, вислуховування клієнта, надання консультацій, спілкування з клієнтами, які перебувають в стані емоційної збудженості чи негативних емоційних станах тощо.

Типовими ситуаціями у професійній діяльності соціального працівника вважаються: знайомство, повторна зустріч, консультування, постійне спілкування (у стаціонарному закладі або під час надомного обслуговування), робота з клієнтом у медичному закладі, спілкування із соціальним оточенням клієнта, робота з представниками установ та організацій (носить переважно тривалий, стійкий характер), контакти зі спонсорами, телефонна розмова.

Правила етикету проявляються у вербальній та невербальній комунікації. Етикет має ситуативний характер.

Вибір людиною слова чи жести обумовлений специфічною ситуацією.

Виділяють чотири основні підсистеми етикету:

– мовленнєвий, або вербальний, етикет регламентує словесні формули вітання, знайомства, поздоровлення, побажання, прохання, поради, запрошення, співчуття. Це ж стосується манери спілкування та мистецтва вести бесіду;

– міміка та жести, або кінесика. У багатьох народів є своєрідні жести привітання, прощання, згоди, заперечення. Міміка, погляд, вираз обличчя свідчать про ставлення до співрозмовника;

– організація простору в етикеті, або етикетна проксеміка. В етикеті важливе значення має розташування співрозмовників у просторі, дистанція між ними, фізичний контакт. Необхідно також знати, яке місце в кімнаті чи за столом можна зайняти, які пози допустимі.

– речі в етикеті, або етикетна атрибутика (одяг, головний убір, прикраси, подарунки, квіти тощо).

Таким чином, показником професійної культури фахівця соціальної сфери є знання і володіння нормами та правилами етичної комунікації.

Хлеб'як С. Р.

СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ ВІЙНИ: ЗАРУБІЖНІ ПІДХОДИ І ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА

У контексті повномасштабної війни в Україні питання соціальної реабілітації військовослужбовців набуло особливої актуальності. Їх повернення до мирного життя потребує комплексної роботи з боку держави, відповідних фахівців, громади в цілому. З огляду на масштаб і тривалість військових дій на території України, соціальна реабілітація в умовах війни спрямована на відновлення соціальних зв'язків, відбудову довіри та співпраці в суспільстві, що є фундаментальними

чинниками для відновлення та розвитку суспільства від наслідків військових дій.

Соціальна реабілітація охоплює широкий спектр послуг, від психологічної підтримки до допомоги у відновленні професійних навичок і сприяння у забезпеченні житлом та працевлаштуванні. Вона базується на принципах поваги до гідності до особи, врахування її індивідуальних потреб та активізації внутрішніх ресурсів для досягнення самодостатності та незалежності.

Різні країни світу розвинули унікальні підходи до вирішення цього завдання, враховуючи культурні, економічні та історичні аспекти. Серед позитивних кейсів соціальної реабілітації внаслідок війни наявні приклади світового досвіду у цій сфері. Так, у США, Канаді, Великій Британії та Ізраїлі діють розвинуті програми підтримки ветеранів, що включають: багаторівневу психологічну допомогу; реабілітаційні центри та хаби; програми перекваліфікації та працевлаштування; участь громадських організацій у супроводі ветеранів.

Наприклад, у США система ветеранської допомоги включає широкий спектр послуг з реабілітації, що забезпечуються через Міністерство у справах ветеранів (United States Department of Veterans Affairs, сайт va.gov). Ці послуги включають лікування посттравматичного стресового розладу (ПТСР), фізичну реабілітацію, професійну перепідготовку, а також допомогу в забезпеченні житлом. Важливо відзначити, що у Сполучених Штатах функціонує значна кількість програм, які спрямовані на соціально-психологічну реабілітацію військовослужбовців, зокрема тих, що брали участь у бойових діях та завершили службу. Ці програми доступні для всіх бажаючих на безоплатній основі (Поліщук В., 2018). Серед них особливої популярності набувають програми віртуальної реальності (VR), запровадження яких дає змогу створювати контрольоване середовище, де ветерани можуть працювати над фізичним одужанням і психологічною адаптацією. Це особливо ефективно для лікування ПТСР, де віртуальні сценарії використовуються для навчання різним способам самоконтролю при переживанні стресових ситуацій і розвитку механізмів їх подолання. Не меншої популярності набувають також

телемедицина та мобільні додатки, використання яких забезпечує моніторинг стану здоров'я та управління лікуванням, що дозволяє ветеранам відстежувати свій прогрес та отримувати медичні консультації без необхідності відвідування клініки. Це особливо важливо для тих, хто проживає у віддаленій місцевості.

Аналіз вітчизняних та світових практик реабілітації військових дає можливість виокремити найбільш сучасні та дієві форми (види) реабілітації та розкрити їх зміст.

Дружня реабілітація. Нині в Україні вивчається і запроваджується зарубіжний досвід реабілітації військовослужбовців – дружня реабілітація. Як зазначають дослідники, це різновид соціальної та психологічної реабілітації, утім допомогу тут надають не лікарі, а такі ж колишні військові і самі центри створено не на базі лікарні. Спілкування в групах відбувається з позиції «рівний–рівному» (побратима, друга), а не з позиції лікаря і хворого (Бриндіков Ю., 2018). Такі центри існують як офлайн, так і можна знайти групу дружньої реабілітації онлайн, наприклад, у соцмережах.

Родинна реабілітація. Родинна реабілітація в роботі з комбатантами – це система заходів, спрямована на відновлення та підтримку психоемоційного, соціального й побутового функціонування не лише самого ветерана бойових дій, а і його родини як найближчого соціального оточення. Такий підхід ґрунтується на розумінні, що адаптація військовослужбовця до мирного життя нерозривно пов'язана з психологічним станом і підтримкою з боку родини (Бриндіков Ю., 2018). В Ізраїлі та США діють родинно-центричні програми, де ветеран та його родина проходять спільну терапію, відвідують курси, тренінги з управління стресом, беруть участь у рекреаційних заходах.

В Україні ці елементи починають активно запроваджуватися – наприклад, у деяких громадах створюють реабілітаційні осередки для сімей ветеранів. Наразі в країні працює ряд онлайн та офлайн-груп для військовослужбовців та членів їх сімей, де спеціалісти навчають рідних, як підтримати військового, що повернувся з фронту, на що звернути увагу та що проконтролювати, а коли і вчасно звернутись до лікаря.

Енімал реабілітація. Енімал терапія (від англ. animal-

assisted therapy, ААТ) – це метод психосоціальної підтримки, який полягає у використанні взаємодії людини з тваринами як терапевтичного засобу. У контексті роботи з військовослужбовцями, зокрема тими, хто пережив бойові дії, енімал терапія стає важливою частиною реабілітації, допомагаючи подолати ПТСР, тривогу, ізоляцію та емоційне вигорання. Практика енімал терапії для військовослужбовців достатньо широко використовується в міжнародному досвіді. Наприклад, у США працює програма Paws for Purple Hearts, де ветерани навчають собак для подальшої допомоги іншим побратимам, в Ізраїлі є проекти з іпотерапії для військових із травмами спинного мозку та ПТСР. В Україні енімал терапія поки розвивається фрагментарно – ініціативи реалізуються громадськими організаціями або у реабілітаційних центрах, наприклад, у Львові, Києві, Вінниці.

Соціальна реабілітація в умовах війни є складною та багатогранною задачею. Соціальна реабілітація військовослужбовців є критичним чинником стабільності українського суспільства в умовах війни. Вивчення і адаптація міжнародних практик буде сприяти розробці більш дієвих методів соціальної роботи в Україні. Використання зарубіжного досвіду у поєднанні з урахуванням національного контексту дозволить сформувати ефективну модель підтримки українських захисників.

Янченко Т. В.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ЗМІШАНОМУ ФОРМАТІ: СОЦІАЛЬНИЙ І ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТЕКСТИ

Розвиток сучасної української вищої освіти у руслі європейських соціокультурних тенденцій вимагає від неї, з одного боку, постійного пошуку механізмів для забезпечення якості, а з іншого – гнучкості та адаптивності до соціальних трансформацій, що відбуваються в суспільстві. Особливо це

стосується повномасштабної війни, яка внесла значні корективи в організацію освітнього процесу в закладах освіти України, поставивши на перше місце безпеку учасників освітнього процесу та їх психолого-педагогічну підтримку.

За таких умов змішаний формат навчання видається найбільш доцільним і правильним. Насамперед, зазначимо, що змішаний формат навчання або «змішане навчання» – це навчання, за якого частина навчальної і загалом пізнавальної діяльності студентів відбувається в аудиторії під безпосереднім керівництвом викладача, а інша – завдяки самостійній роботі з різноманітними інформаційними ресурсами. Іншими словами, це поєднання традиційних форм і методів навчання з інноваційними, що ґрунтуються на використанні інформаційних технологій навчання.

В сучасній українській освіті є кілька варіантів «змішування» навчальної діяльності (Змішане навчання: як організувати якісний освітній процес в умовах війни, 2022):

- поєднання очної форми навчання із дистанційною;
- поєднання різних форматів навчання у межах однієї академічної групи (основне очне навчання із використанням технологій дистанційного навчання та різних форм роботи з електронними ресурсами, онлайн-курсами тощо);
- поєднання самостійного навчання та співпраці в аудиторії;
- змішування основного навчального контенту (підручників та навчальних матеріалів) із зовнішніми матеріалами (електронними ресурсами).

Найбільш застосованою в Україні наразі є практика поєднання очної форми із дистанційною (Змішане навчання: як організувати якісний освітній процес в умовах війни, 2022).

Закономірно, що за таких умов викладачі отримують рекомендації максимально використовувати технології та засоби дистанційної освіти при проведенні лекцій, семінарських і практичних занять (Порядок організації освітнього процесу у 2024 – 2025 навчальному році в умовах воєнного стану, 2024). Почасти такі заняття проводяться і в аудиторіях. Крім цього, аудиторно відбуваються лабораторні заняття, викладачі проводять групові та індивідуальні консультації щодо

написання кваліфікаційних робіт, проходження практики або вивчення окремих тем з навчальної дисципліни. Заліки та екзамени проводяться в приміщенні університету або дистанційно у синхронному режимі із забезпеченням автентифікації здобувачів вищої освіти (Порядок організації освітнього процесу у 2024 – 2025 навчальному році в умовах воєнного стану, 2024).

Відповіддю на запити суспільства щодо впровадження в закладах освіти «змішаного навчання» стала розробка низки практикоорієнтованих моделей навчання у змішаному форматі:

Ротаційна модель. Суть цієї моделі полягає у так званій «ротації» студентів у закладі вищої освіти. Відбувається також і «ротація» видів діяльності студентів – онлайн і офлайн. Різновидом цієї моделі є робота за технологією «Перевернуте навчання», коли студенти частину матеріалів опрацьовують самостійно, а в аудиторії обговорюють дискусійні питання, чи консультуються з викладачем, або вивчають наступну «порцію» навчального матеріалу. Таку модель сьогодні реалізує частина закладів освіти в Україні, які працюють у змішаному форматі навчання.

Варіанти «ротації» студентів: 1) факультети (Навчально-наукові інститути) університету або іншого закладу вищої освіти по черзі навчаються аудиторно; 2) курси по черзі навчаються аудиторно незалежно від факультету; 3) академічні групи по черзі навчаються аудиторно (ротація всередині факультету або Навчально-наукового інституту).

Гнучка модель. У цій моделі студенти працюють за індивідуально налаштованим графіком переважно онлайн, а викладач є інструктором, який координує їхню діяльність та надає консультації. Причому консультації вчитель може надавати як очно, так і онлайн у синхронному режимі. Таку модель часто обирають школи дистанційного навчання. Деякі заклади освіти в Україні також реалізували таку модель під час пандемії та активної фази військових дій (у відносно безпечних регіонах).

Особистісно орієнтована модель. Передбачає навчання за індивідуальними освітніми траєкторіями (студенти навчаються очно, а паралельно працюють із зовнішніми

електронними ресурсами, онлайн-курсами). Така модель може використовуватися для поглибленого вивчення окремих предметів, у разі поєднання очної та екстернатної, очної та мережевої або інших форм здобуття освіти.

Модель збагаченого віртуального середовища. Модель передбачає основну роботу в режимі онлайн за розробленими дистанційними курсами. Водночас студент може відвідувати окремі консультації (якщо ця модель застосовується індивідуально), або ж для студентів усієї групи проводяться окремі заняття (наприклад, для захисту проєктів, обговорення окремих тем). Така модель буде корисною громадам, де внаслідок воєнних дій заклад освіти зруйновано або пошкоджено, однак є обладнаний цифровий хаб чи інші приміщення, які мають безпечне укриття і можуть використовуватись для проведення окремих занять зі студентами (Змішане навчання: як організувати якісний освітній процес в умовах війни, 2022).

У ситуації, коли у закладі освіти є потреба і можливість організувати змішане навчання, необхідно визначитися з моделлю або моделями, за якими заклад буде працювати. Організовуючи змішане навчання, адміністрація закладу вищої освіти може поєднувати моделі, беручи від кожної необхідну складову та формуючи у такий спосіб свою унікальну модель.

Наголосимо, що законодавство України не передбачає змішаної форми здобуття освіти як такої, тож якщо в закладі вищої освіти організоване змішане навчання, то форма здобуття освіти є очною з використанням технологій дистанційного навчання.

Для забезпечення якості вищої освіти в умовах змішаного формату навчання необхідно звернути увагу на:

1. Академічне навантаження викладачів, які працюють і очно, і дистанційно.
2. Адаптацію розкладу занять до змішаного формату навчання.
3. Організацію навчання студентів за індивідуальними освітніми траєкторіями, щоб вони мали доступ до навчально-методичного забезпечення і можливість консультуватися з

викладачами та складати контрольні роботи, заліки, екзамени за зручним графіком.

4. Проведення систематичних опитувань здобувачів освіти і стейкхолдерів щодо якості освіти (у кінці кожного семестру – 2 рази упродовж навчального року) та обговорення результатів опитувань на кафедрах і засіданнях вченої ради факультету (Навчально-наукового інституту).

5. Методику навчання студентів, оскільки викладач має в умовах змішаного (дистанційного) навчання подолати монологічність у проведенні занять; використовувати інтерактивні форми та методи навчання; орієнтуватися на принцип студентоцентризму, педагогіку партнерства, співпраці, відмовитися від авторитаризму, розвивати емпатійність (здатність ідентифікувати себе зі здобувачами освіти).

Тільки за таких умов студенти будуть вмотивовано ставитися до навчання, а освітній процес перетвориться на ефективну співпрацю усіх його учасників (Янченко Т., 2024).

Отже, організація освітнього процесу у закладах вищої освіти у змішаному форматі передбачає урахування соціального та педагогічного контекстів, тобто поєднання безпеки учасників освітнього процесу, їх психолого-педагогічної підтримки та забезпечення якості вищої освіти.

НАШІ АВТОРИ:

Бородавко К. В. – магістрантка ННІ психології та соціальної роботи Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Брехунова О. В. – магістрантка ННІ психології та соціальної роботи Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Гаврилюк С. М. – аспірант кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Годун Т. О. – магістрант ННІ психології та соціальної роботи Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Горлач М. О. – магістрантка ННІ психології та соціальної роботи Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Грищенко С. В. – професор кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, доктор пед. наук.

Гук А. С. – магістрантка ННІ психології та соціальної роботи Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Завацька Л. М. – директор Навчально-наукового інституту психології та соціальної роботи Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, кандидат пед. наук.

Завацький П. С. – аспірант кафедри професійної освіти та безпеки життєдіяльності Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Зайченко Н. І. – професор кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, доктор пед. наук.

Карапуд І. А. – магістрантка ННІ психології та соціальної роботи Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Карпова І. Г. – доцент кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, кандидат пед. наук.

Келемен Й. Й. – аспірант кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Кириченко А. П. – студентка ННІ психології та соціальної роботи Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Климиша Л. В. – магістрантка ННІ психології та соціальної роботи Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Коваленко О. Д. – студентка ННІ психології та соціальної роботи Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Коленченко Н. В. – студентка ННІ психології та соціальної роботи Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Конончук А. І. – доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, кандидат пед. наук.

Кузьміна М. О. – доцент кафедри соціальної роботи Національного університету «Запорізька політехніка», PhD.

Курило Н. О. – студентка ННІ психології та соціальної роботи Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Лутченко Н. М. – магістрантка ННІ психології та соціальної роботи Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Михайленко О. В. – доцент кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, кандидат пед. наук.

Могильний Ф. В. – доцент кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, кандидат пед. наук.

Могильницька К. М. – студентка ННІ психології та соціальної роботи Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Носовець В. С. – аспірант кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Переварко С. М. – магістрантка ННІ психології та соціальної роботи Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Платонова О. Г. – доцент кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, кандидат пед. наук.

Пономарьова Л. М. – магістрантка ННІ психології та соціальної роботи Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Примаченко А. А. – студентка ННІ психології та соціальної роботи Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Прядко А. Ю. – магістрантка ННІ психології та соціальної роботи Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Пушкар С. В. – магістрантка ННІ психології та соціальної роботи Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Рень Л. В. – завідувач кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, кандидат пед. наук.

Синиця А. В. – аспірант кафедри соціальної освіти та соціальної роботи Українського державного університету імені Михайла Драгоманова.

Соломаха О. М. – аспірант кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Старченко А. М. – магістрантка ННІ психології та соціальної роботи Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Степаненко Р. М. – магістрант ННІ психології та соціальної роботи Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Тимошенко А. А. – студент ННІ психології та соціальної роботи Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Ткаченко А. В. – студентка ННІ психології та соціальної роботи Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Товстуха А. Ю. – студентка ННІ психології та соціальної роботи Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Хлебик С. Р. – доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, кандидат пед. наук.

Янченко Т. В. – завідувач кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, доктор пед. наук.

З М І С Т

Бородавко К. В. Формування безбар'єрного освітнього простору у ЗВО для осіб з особливими освітніми потребами	3
Брежунова О. В. Особливості освітньої діяльності дітей з особливими освітніми потребами при вивченні природничих дисциплін: порівняння модельних програм	6
Годун Т. О., Завацька Л. М. Тренінг як метод профілактичної роботи соціального педагога з підлітками в умовах закладу загальної середньої освіти	11
Горlach М. О., Михайленко О. В. Психолого-педагогічна характеристика дітей з вадами слуху	16
Грищенко С. В. Соціальна діагностика розладів аутистичного спектру	21
Гук А. С. Психолого-педагогічна адаптація дітей з розладами аутистичного спектра в умовах інклюзивної освіти	25
Завацька Л. М. «Реаліті» життєдіяльності української сім'ї в умовах воєнного стану	29
Завацька Л. М., Переварко С. М. Особливості надання соціальних послуг особам похилого віку в комунальних установах	35

Завацький П. С. Соціальна підтримка бізнесу Чернігівською торгово-промисловою палатою засобами інформаційних технологій	40
Зайченко Н. І. З'явлення концепту «соціальна педагогіка» (1844–1850 роки)	45
Зайченко Н. І., Гаврилюк С. М. Іспанський дискурс про соціальний захист дитинства у першій третині ХХ століття: ключові акценти	49
Карапуд І. А., Завацька Л. М. Вплив соціальних та особистісних чинників на адаптацію дітей з особливими освітніми потребами до інклюзивного середовища	54
Карпова І. Г. Проблеми вразливих груп населення в контексті чутливої / конфліктно-чутливої журналістики	58
Карпова І. Г., Пушкар Є. В. Профілактика булінгу серед підлітків у середовищі закладу загальної середньої освіти	64
Келемен Й. Й. Компаративно-педагогічний напрям у педагогіці: сутність і основні етапи становлення	68
Кириченко А. П. Соціально-педагогічна підтримка постраждалих від домашнього насильства у сім'ї	71
Климиша Л. В. Види труднощів у навчальному процесі молодших школярів з ООП та ефективні методи їх подолання	76

Коваленко О. Д. Соціально-педагогічна робота з дітьми з розладами аутистичного спектру в початковій школі	81
Коленченко Н. В. Протидія булінгу в освітньому середовищі	87
Конончук А. І. Стан та перспективи надання паліативної допомоги людям похилого віку в діяльності територіальних центрів соціального обслуговування	90
Кузьміна М. О. Визначення ефективних підходів та методів соціальної роботи з різними групами клієнтів для покращення якості їхнього життя	94
Курило Н. О. Соціальне виховання у соціокультурному вимірі	96
Лутченко Н. М. Особливості соціалізації дітей з числа внутрішньо переміщених осіб в новому шкільному середовищі	100
Михайленко О. В. Проблеми соціалізації сучасної молоді	105
Могильний Ф. В. Особливості професійної підготовки соціальних працівників у Бельгії	110
Могильницька К. М. Форми та методи соціально-педагогічної роботи щодо проблеми насильства у сім'ї	113
Носовець В. С. Замітки про соціальне виховання в іспанській педагогічній пресі на початку XX століття	117

Платонова О. Г. Фактори і чинники вибору професії сучасної молоді	121
Пономарьова Л. М. Соціалізація українських дітей з особливими освітніми потребами в умовах міграції	125
Примаченко А. А. Волонтерство у соціальній роботі як дієвий ресурс та чинник розвитку об'єднаної територіальної громади	128
Прядко А. Ю. Форми та методи формування ціннісного ставлення у молодших школярів із порушеннями інтелектуального розвитку до об'єктів дійсності	131
Рень Л. В. Розвиток сімейної медіації в Україні	134
Синиця А. В. Комунікативна стратегія соціальної служби в інформаційному суспільстві	139
Соломаха О. М. Соціалізація особистості в громадських організаціях: теоретичні підходи	141
Старченко А. М., Завацька Л. М. Нормативно-правові засади організації освіти підлітків з особливими освітніми потребами в Україні	145
Степаненко Р. М. Спортивні ігри як метод реабілітації дітей з інтелектуальними порушеннями в умовах навчально-реабілітаційного центру	149

Тимошенко А. А. Соціалізація дітей в умовах літніх оздоровчих таборів	153
Ткаченко А. В. Зміст соціально-виховної роботи з молоддю з інвалідністю	157
Товстуха А. Ю. Етична комунікація у професійній діяльності соціального працівника	162
Хлебнік С. Р. Соціальна реабілітація військовослужбовців в умовах війни: зарубіжні підходи і вітчизняна практика	166
Янченко Т. В. Організація освітнього процесу у закладах вищої освіти у змішаному форматі: соціальний і педагогічний контексти	169
Наші автори	174

Наукове електронне видання

**П'ЯТНАДЦЯТІ СІВЕРЯНСЬКІ
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИТАННЯ**

*Матеріали міжнародної ювілейної наукової конференції
(25 квітня 2025 року, м. Чернігів)*

Том 2. Соціальна робота та педагогіка

Наукова редакція
Н. І. Зайченко

Літературна редакція
Н. І. Зайченко

Комп'ютерна верстка та макетування
О. Ю. Дроздов